

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Die Perspektive der Regelschule auf die integrierte Sonderschulung

Eingereicht von: Monika Fitze
Begleitung: Lars Mohr

24. JUNI 2017

ABSTRACT

Die aktuelle Sicht auf die Umsetzung der Integration weist der Lehrperson eine Schlüsselrolle zu.

Die Arbeit geht der Frage nach, wie Regelschullehrpersonen die integrative Schulung von Kindern mit einer geistigen Behinderung beurteilen.

Es wurden sieben Leitfaden-Interviews durchgeführt (4 Primarstufe, 3 Sekundarstufe) und nach der wörtlichen Transkription mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Mehrheit der Befragten fühlt sich den Aufgaben der Integration trotz hoher Belastung gewachsen. Die Verantwortung für das Gelingen der Integration sehen vier von sieben Lehrpersonen bei der Schulischen Heilpädagogin (SHP). Alle Lehrpersonen stellen bei sich selbst und bei den integrierten Kindern einen Lernzuwachs fest. Die Akzeptanz durch die Regelschüler wird mehrheitlich positiv eingeschätzt.

Die Begleitung der Regelschüler in der Auseinandersetzung mit der Behinderung wird als herausfordernde Aufgabe von mehreren Lehrpersonen genannt.

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG UND AUSGANGSLAGE.....	5
1.1 Fragestellung	7
1.2 Methodisches Vorgehen	7
2. GRUNDLAGEN UND BEGRIFFE.....	8
2.1 Eingrenzung Integrationsbegriff	8
2.2 Integration vor Separation	9
2.3 Gesetzesgrundlagen/strukturelle Veränderungen	10
2.4 Stand der schulischen Integration im Kanton Zürich	11
2.5 Integration im pädagogischen Kontext	11
2.6 Blick auf den Stand der Unterrichtsentwicklung	12
2.7 ICF: gemeinsame konzeptuelle Grundlage	14
2.8 Zusammenfassung Grundlagen und Begriffe	14
2.9 Fazit	15
3. DAS UMFELD DER REGELSCHULE.....	16
3.1 Subjektive Theorien haben eine grosse Bedeutung	17
3.2 Selbstwirksamkeitserwartung	17
3.3 Entwicklung von persönlichem Sinn	18
3.4 Studie Joller-Graf & Tanner	19
3.5 Zusammenfassung	20
3.6 Regelschüler in der integrativen Schule	21
3.7 Die Rolle der Schulleitung in der integrativen Schule	21
3.8 Die Rolle der Heilpädagogik in der integrativen Schule	21
4. GEISTIGE BEHINDERUNG UND INTEGRATION	22
4.1 Was behindert sein bedeutet.....	23
4.2 Bedeutung der Kategorisierung	23
4.3 Bildungsinhalte und Zugangsweisen	24
4.4 Förderliches Lehrpersonenverhalten	24
4.5 Fazit: Förderliches Lehrpersonenverhalten	26
4.6 Soziale Einbindung	27
5. ERKENNTISGEWINN.....	29
5.1 Einstellung zur Integration	29
5.2 Kompetenzerleben	29
5.3 Veränderungen im Unterricht	30
5.4 Sicht auf das Kind	30
5.5 Rolle der Heilpädagogin	30
6. PRAKTISCH-EMPIRISCHER TEIL.....	30
6.1 Wahl der Methode: qualitative Interviews	30
6.2 Erstellung eines Leitfadens	31
6.3 Interviewleitfaden	31
6.4 Wahl der Interviewpartner	31
6.5 Aufbereitungstechnik	32
6.6 Auswertungstechnik	32
6.7 Qualitative Inhaltsanalyse	32

7. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE.....	33
7.1 Einstellungen und Haltungen	33
7.1.1 Eltern der Regelkinder	34
7.1.2 Kollegium	35
7.1.3 Schulleitung	36
7.2 Sicht auf die Regelschullehrpersonen	37
7.2.1 Vorwissen	37
7.2.2 Kompetenzwahrnehmung	38
7.2.3 Kompetenzerweiterung	40
7.2.4 Belastung	41
7.3 Auswirkungen auf Planung und Unterricht	43
7.3.1 Zuständigkeit	43
7.3.2 Organisationsformen	44
7.3.3 Anpassungen in Planung und Unterricht	46
7.4 Sicht auf die Regelschüler	48
7.4.1 Soziale Kompetenz der Regelschüler	48
7.4.2 Mit Regelschülern über Behinderung sprechen	51
7.4.3 Gewinn oder Verlust von Ressourcen	52
7.5 Sicht auf die besonderen Lernbedingungen	53
7.5.1 Erleben und Verstehen der besonderen Lernbedingungen	53
7.5.2 Den besonderen Bedürfnissen gerecht werden	54
7.6 Soziale Teilhabe	57
7.6.1 Interaktionen innerhalb der Schule	57
7.6.2 Akzeptanz durch Klassenkameraden	58
7.6.3 Soziale Selbstwahrnehmung	59
7.6.4 Interaktionen ausserhalb der Schule	59
7.7 Das wurde auch noch erwähnt	60
8. BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGE.....	61
8.1 Faktor «Sicht auf sich selbst und den Unterricht»	62
8.2 Faktor «Sicht auf die Regelschüler und deren Eltern»	63
8.3 Faktor «Sicht auf die integrierten Schülerinnen und Schüler»	63
8.4 Faktor «Sicht auf die Schulleitung und das Schulteam»	64
8.5 Diskussion	64
9. LITERATURVERZEICHNIS.....	65
10. ANHANG.....	69
10.1 Interviews	69
10.1.1 Interviewleitfaden	69
10.1.2 Phase 1- Transkription Beispiel	70
10.2 Auswertung	84
10.2.1 Phase 2: Kommentare und Zusammenfassung	84
10.2.2 Phase 3 Bestimmen der Hauptkategorien	85
10.2.3 Sammlung Subkategorie	86
10.3 Kategoriensystem mit Subkategorien	89

1. EINLEITUNG UND AUSGANGSLAGE

Die Ausrichtung der Volksschule in der Schweiz wird immer integrativer und die Bilanz wird durchaus positiv beurteilt (vgl. Lanfranchi & Steppacher 2011). So liegt der Fokus aktuell nicht mehr darauf, *ob* Integration, sondern *wie* Integration realisiert und deren Qualität gesichert werden kann.

In meiner aktuellen beruflichen Aufgabe im Leitungsteam der Heilpädagogischen Schule der Stadt Zürich verantworte ich die integrierte Schulung geistig behinderter Schüler und Schülerinnen in der Regelschule. Dabei treffe ich in meinem Alltag unterschiedlich geprägte Sichtweisen an und mir fällt auf, dass die Inanspruchnahme der heilpädagogischen Entlastungsstrukturen für die Regelschule durchaus auch die Gefahr bergen kann, die eigenen Kompetenzen zu unterschätzen und das Handeln zu delegieren (vgl. auch Bless 2004).

Mit dieser Arbeit stelle ich die Perspektive der Regelschule in der Umsetzung der integrierten Sonderschulung von Kindern mit geistiger Behinderung ins Zentrum. Dabei leitet mich die Annahme, dass Regelschullehrpersonen (bzw. Regelklassenlehrpersonen RKLP) in der Umsetzung der Integration eine Schlüsselposition innehaben. «Den Haltungen, Einstellungen und Kenntnissen der Lehrkräfte, als selbstbestimmt und kreativ Handelnde innerhalb politischer Vorgaben und institutioneller Strukturen, kommt eine Schlüsselrolle für den Erfolg oder Misserfolg inklusiver Unterrichts- und Schulentwicklung zu.» (Oplanski 2014, S. 77). Auch das Autorenteam Joller-Graf & Tanner schreibt der RKLP eine ausgesprochen hohe Bedeutung zu. In der Diskussion um die Integrierbarkeit eines Kindes «müsste die Tragfähigkeit des direkten schulischen Umfeldes ... viel stärker in den Fokus rücken» (Joller-Graf & Tanner 2011). Das betont auch Peter Lienhard in einem Vortrag von 2013: «Die Schulische Inklusion ist mehr pädagogische als sonderpädagogische Arbeit.»

Die Regelschulperspektive einzunehmen, bedeutet auch, die Rolle und den Einfluss der Heilpädagogik in einem anderen, allenfalls kritischen Licht zu sehen. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) sind gefordert, im Kontext der integrativen Schule die «Verbesonderung» (Hänsel & Miller 2014), auf deren Gerüst sich ihre Berufsidentität aufbaut, zu reflektieren. Sie bringen heilpädagogische Kompetenz in die Regelschule und definieren sich als Experten für die Bedürfnisse behinderter Kinder. Das macht sie unter Umständen anfällig für Besitzergreifung und Überbetonung, «dass nur mit besonderem Wissen diesen besonderen Kindern geholfen werden kann» (vgl. Hollenweger 2004). SHP sehen es als ihre Aufgabe, bei der RKLP eine Haltungsänderung im Sinne einer positiven Einstellung zur Inklusion bewirken zu können (vgl. Pool Maag & Moser Opitz 2014, S. 133).

Die Gefahr, dass die besonderen Bedürfnisse zu viel Raum einnehmen, besteht durchaus, was dem gewünschten Effekt, das Kind mit Behinderung Teil der Normalität werden zu lassen, auch hinderlich sein könnte. Denn gerade der Anpassungsdruck der Normalität kann als wichtiger Wirkmechanismus der Integration angesehen werden, der die Entwicklung stimuliert. «Das Aufwachsen in normalen Umwelten, die Auseinandersetzung mit anspruchsvollen Erwartungen und die Bewältigung herausfordernder Lebensaufgaben sind

es, die Entwicklung von Kindern beflügeln und vorantreiben.» (Wocken 2014, S.59–71)

Aber besteht in der Regelschule Normalität? Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Gleichheit und Verschiedenheit zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Schule. Die Heterogenität in Regelklassen ist mittlerweile als Realität anerkannt. «Die traditionelle Annahme homogener Jahrgangsklassen hat im Zuge neuerer Studien ihre empirische Basis verloren und wird abgelöst durch die Annahme, dass Verschiedenheit und Vielfalt im Leben das Normale sind, auf das sich Schule und Gesellschaft einzustellen haben» (Buholzer et al. 2012, S. 7).

Auf der Unterrichtsebene ist die Orientierung an den subjektiven Lerninteressen und Lernbedürfnissen unbestritten. Die Empfehlungen zur Weiterentwicklung des integrativen Unterrichtes beziehen sich auf die Erkenntnisse aus der inneren Differenzierung oder Binnendifferenzierung¹ von Unterricht. Der wirksame Umgang mit Heterogenität wird von RKLK als grosse Herausforderung empfunden (vgl. Pool Maag & Moser Opitz 2014, S. 133). Das mentale Modell von einem imaginierten Durchschnittsschüler steuert das Unterrichtshandeln von Lehrpersonen allenfalls immer noch stark (vgl. Pool Maag 2016).

Im Jahre 2005 wurde im Kanton Zürich das neue Volksschulgesetz angenommen. Der Grundsatz Integration vor Separation, in Anlehnung an die Salamanca-Erklärung², ist seither in den Schulen handlungsleitend. Jede einzelne Schule verfasste in der Folge ein sonderpädagogisches Konzept³. SHP fanden in den Regelklassen ihren neuen Arbeitsort. RKLK sahen sich damit konfrontiert, ihren Unterricht zu deprivatisieren und die Vielfalt als Chance anzuerkennen. Die Auswirkungen auf die Professionalität von Regelschullehrpersonen und Heilpädagoginnen sind gross. Ob regelschul- bzw. sonderpädagogische Professionalität zu einer integrationspädagogischen Professionalität überführt wird und damit zu einem Berufsbild zusammengenommen wird oder ob die Aufgaben- und Kompetenzfelder im gemeinsamen Arbeitsfeld auseinanderdividiert werden: die Vielfalt an Umsetzungen ist aktuell gross.

Die integrierte Sonderschulung von Kindern mit einer geistigen Behinderung ist Teil der angestrebten integrierten Bildung. Das Recht auf schulische Integration, wie es der Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention zum Ausdruck bringt, hat für Menschen mit einer geistigen Behinderung eine besondere Bedeutung. Innerhalb der Gruppe der Menschen, die wir als «behindert» bezeichnen, ist der Status der Menschen mit geistiger Behinderung am geringsten. Sie gelten als die am meisten marginalisierte Gruppe, deren Integrationsfähigkeit noch immer in Frage gestellt wird (vgl. Fischer & Markowetz 2016, S. 14).

¹ Innere Differenzierung/Binnendifferenzierung siehe Kapitel 2.6

² Salamanca-Erklärung: «Über 300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die 92 Regierungen und 25 internationale Organisationen repräsentierten, trafen sich von 7. bis 10. Juni 1994 in Salamanca, Spanien, um das Ziel «Bildung für Alle» zu unterstützen. Es wurden grundlegende politische Änderungen, die erforderlich sind, um integrative Pädagogik zu fördern, besprochen. Schulen sollen darin unterstützt werden, allen Kindern gerecht zu werden, vor allem jenen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Organisiert wurde die Konferenz von der spanischen Regierung in Zusammenarbeit mit der UNESCO.»

³ Das sonderpädagogische Konzept regelt die Umsetzung der sonderpädagogischen Massnahmen in der Einzelschule oder einer Schuleinheit unter Einhaltung der kantonalen Vorgaben.

Mit der Integration verschwinden die spezifischen Beeinträchtigungen nicht einfach, aber im neuen konzeptuellen Rahmen der ICF⁴ hat sich der Fokus im Verständnis von Behinderung verändert: Behinderung bedeutet stets sowohl behindert sein als auch behindert werden. Die traditionellen Behinderungskategorien suggerieren unveränderliche Eigenschaften und fokussieren darauf, was eine Lehrperson meistens nicht ändern kann. Die gemeinsame konzeptuelle Grundlage hat das Ziel, die Lebenssituationen der Schüler und Schülerinnen besser zu verstehen und die Anforderungen gewinnbringend anzupassen. Im neuen Verständnis gelten Schule und Lehrpersonen als Umweltfaktoren, welche als Förderfaktoren oder Barrieren wirken können und die veränderbar sind. In dieser Veränderbarkeit liegt das Aufgabengebiet der integrativen Schule und es öffnen sich Zuständigkeits- und Verantwortungsthemen für alle in der Schule Tätigen. Es wird von den Lehrpersonen und Heilpädagogen erwartet, dass sie einen erweiterten Zugang zum Verstehen der Situation betroffener Kinder finden und sich selbst als aktiven, bedeutsamen und wirksamen Part erkennen. Regelschullehrpersonen und Schulische Heilpädagogen sind aufgefordert, ihre beruflichen Prägungen, das professionelle Wissen und die eigenen Zielvorstellungen und die daraus abgeleiteten Handlungsstrategien kritisch zu hinterfragen (Hollenweger 2014, S. 32).

Meine Motivation als Schulische Heilpädagogin, den Fokus auf die Sicht der Regelschullehrpersonen zu legen, lässt sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die neue Sicht auf Behinderung weist der Lehrperson als Umweltfaktor eine wichtige Rolle zu. Sie können als Barrieren oder Förderfaktoren wirken. Klassenlehrpersonen haben eine Schlüsselrolle inne.
2. Die Integration von Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung erweitert die als Realität erkannte Heterogenität der Regelklassen. Die Unterrichtsentwicklung bewegt sich Richtung innere Differenzierung.
3. Wenn die RKLP die Schlüsselfigur für eine erfolgreiche Integration ist, gehört die Stärkung dieser Position zum Aufgabengebiet der SHP.

1.1 Fragestellung

Wie beurteilen Regelschullehrpersonen die gemeinsame Schulung von Regelschülern und Schülern mit einer geistigen Behinderung?

1.2 Methodisches Vorgehen

Am Anfang steht der Einblick in die aktuelle Forschungslage und die Beleuchtung der für das Thema relevanten Ansätze. Aufgrund dieser Auseinandersetzung wird ein Leitfaden erstellt. Dieser gilt als Grundlage für den dritten Schritt, die Durchführung von sieben Interviews mit Regelschullehrpersonen der Unter-, Mittel- und Oberstufe. Nach der Transkription der Interviews wird eine qualitative Inhaltsanalyse aufgrund von deduktiv-induktiven Kategorien vorgenommen. In der Ergebnisdarstellung werden die aktuelle For-

⁴ ICF: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit.

Das Konzept basiert auf einem bio-psycho-sozialen Verständnis. Diese Erweiterung schließt die Körperfunktionen (z.B. eine Hörbehinderung), die Aktivitäten (z.B. Fähigkeit, gesprochene Sprache zu verstehen) und die Beteiligung an sozialen Situationen gleichwertig ein. Zudem werden stets auch die Umweltfaktoren (z.B. fehlende Rampe für den Rollstuhl) und die personenbezogenen, unveränderlichen Faktoren (z.B. Geschlecht) mit einbezogen, um möglichst ein ganzheitliches Bild zu erhalten.

schungslage und die in Kategorien gebündelten Aussagen aus den Interviews miteinander in Beziehung gesetzt. Zum Schluss folgt die Beantwortung der Forschungsfrage.

2. GRUNDLAGEN UND BEGRIFFE

Bevor auf die spezifische Situation der Regelschullehrperson in der Integration eingegangen wird, werden grundlegende Begriffe und Annahmen, die für das Verstehen der aktuellen Ausgangslage als relevant eingeschätzt werden, geklärt.

2.1 Eingrenzung Integrationsbegriff

In dieser Arbeit kann keine Abhandlung über die Begriffe Integration oder Inklusion geführt werden, sondern lediglich der terminologische Umgang erläutert werden.

Das Wort Integration stammt aus dem Lateinischen und kann übersetzt werden mit Wiederherstellung eines Ganzen. Die Wortzusammensetzung Wieder-Herstellung lässt sich so deuten, dass ein Ganzes schon bestanden hat und dieser Zustand wieder erreicht werden soll. «Es geht also nicht darum, Unverbundenes auf irgendeine Art zu verbinden, vielmehr lässt sich der Begriff Integration mit ‘Vollständig-Machen’ oder ‘Eingliedern-wo-es-hingehört’ assoziieren.» (Joller-Graf 2006, S. 8).

Im Zusammenhang mit Integration wird oft das Wort Inklusion verwendet. Inklusion wird übersetzt mit den deutschen Wörtern Einschluss und Dazugehörigkeit. Feuser sieht die Auslegung des Terminus Integration schon immer geprägt von einer inklusiven Annahme. Seine Definition von schulischer Integration, welche er bereits 1995 verfasst hat, ist nach Ulrich Heimlich (Handbuch Inklusion 2015) immer noch anerkannt: «Integration ist ein Prozess, in dem alle Kinder und Schüler in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau an und mit einem gemeinsamen Gegenstand spielen, lernen und arbeiten. Inklusion wendet sich gegen jede Marginalisierung aufgrund von Zuschreibungen und hat insofern einen visionären Anteil.»

Inklusion wird verstanden als Prozess der konstruktiven Auseinandersetzung mit Diversität zur Überwindung von Barrieren beim Lernen und Partizipieren (vgl. Hollenweger 2015).

Somit könnte Integration als Weg und Inklusion als Ziel oder aber als Grundhaltung angesehen werden. In der Literatur werden die beiden Begriffe oft als Synonyme verwendet, deshalb ist eine klare Abgrenzung nicht immer möglich. Auch in neueren Schriften, die sich mit der Entwicklung des Bildungswesens in der Schweiz befassen, herrscht der Begriff Integration vor und es wird empfohlen, diesen zu verwenden, wenn auch die Inklusion als Haltung und Vision eine grosse Rolle spielt (vgl. Lienhard et al. 2011, S. 15).

Ich halte es in meiner Arbeit in Anlehnung an Lanfranchi/Steppacher (2011) folgendermassen: Mir geht es um die Weiterentwicklung der Schule im Umgang mit Vielfalt und Heterogenität und die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung. Ich verwende vorwiegend den Begriff Integration, ziehe allerdings auch Zitate aus der internationalen Literatur bei, die fast ausschliesslich den Begriff Inklusion verwenden.

2.2 Integration vor Separation

Ein Blick in die heilpädagogische Historie der Schweiz zeigt auf, dass Kinder mit Behinderung von der Einführung und Ausdehnung der Schulpflicht im ausgehenden 18. Jahrhundert ausgeschlossen waren. Behinderte waren Objekte der Caritas, also Almosenempfänger, oder wurden in Haus und Hof zu einfachen Arbeiten gebraucht. Im Zuge der Aufklärung wendete man sich behinderten Menschen im Namen der christlichen Nächstenliebe zu, denn Behinderung führte in den meisten Fällen zu Armut. Es wurden in der Folge sogenannte «Rettungsanstalten» und Armenhäuser gegründet, angeführt von der 1810 entstandenen Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. Die Tätigkeiten entstanden aus privat organisiertem Engagement oder kirchlichen Kreisen. 1868 wurde die erste Schulklasse für Schwachbegabte in La-Chaux-de-Fonds gegründet, weitere folgten in Basel, St. Gallen und Lugano. 1899 wurden die ersten heilpädagogischen Fachkräfte ausgebildet. Diese Ausbildung wurde weiter ausgebaut, sodass 1920 in Zürich das Heilpädagogische Seminar gegründet wurde.

Erst mit Inkrafttreten der IV im Jahre 1960 wurde die Schulpflicht für Behinderte rechtsgültig. Ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich ein umfassendes Sonderschulwesen mit einer hohen Ausdifferenzierung in die verschiedenen Behinderungsarten. «Die historische Konsolidierung des Fachgebietes Sonderpädagogik zeigt sich als Akt zunehmender Ausdifferenzierung und Spezialisierung der Bemühungen um menschliche Bildbarkeit.» (Hofer 2004, S. 887)

Bis Ende der 1970er-Jahre wurde diese Spezialisierung als Fortschritt angesehen. Die Vorstellung der effizienten Förderung in homogen zusammengesetzten Lern- und Leistungsgruppen herrschte vor. Die Schulung in spezialisierten Institutionen und Klassen führte aus damaliger Sicht zu einer bestmöglichen Versorgung, Pflege und Unterstützung. Die Zuweisung zu unterschiedlichen sonderpädagogischen Massnahmen nährte die Vorstellung, dass die Volksschule das Mittelfeld einer homogenen Schülerschaft abbildet und alle Schülerinnen und Schüler über ähnliche Lernvoraussetzungen verfügen.

Behinderte blieben unter sich und der Wunsch nach Zugehörigkeit und gesellschaftlicher Partizipation beschäftigte Betroffene und ihre Angehörigen. Es setzte sich «vermehrt eine kritische Haltung durch, welche eine bis heute andauernde fachliche Kontroverse über die Beschulung von behinderten Kindern, die sogenannte ‘Integrationsdiskussion’ auslöste» (vgl. Bless 2007, S. 11). Die Forderung nach Integration gründete auf der Annahme, dass vor allem die soziale Eingliederung von Behinderten in die Gesellschaft dadurch gefördert würde. Die effektive und angemessene Förderung stand damals weniger im Vordergrund.

Die ausgelöste Debatte wurde sehr polarisierend und emotionsgeladen geführt. Das Heilpädagogische Institut der Universität Freiburg startete 1986 ein umfangreiches Forschungsprogramm zur Integration, welches das Ziel verfolgte, mit klaren Argumenten die Diskussion zu versachlichen. Die heutige positive Sichtweise auf die Integration gründet in der Schweiz vor allem auf Studien von Gérard Bless: «Auch wenn nicht in allen Bereichen die Integration klare Vorteile aufweist, so überwiegen doch die positiven Punkte. Aus diesem Grund ist die Integration von Kindern mit Behinderungen – aus pädagogischer Per-

spektive – der Separation vorzuziehen. Integrieren wir, gehen wir kein pädagogisches Risiko ein.» (Bless 2004, S. 46)

Mit Blick auf den Kanton Zürich wurde 1996, also zwei Jahre nach der Erklärung von Salamanca (vgl. Einleitung), vom damaligen Erziehungsrat ein Leitbild für das sonderpädagogische Angebot im Kanton Zürich in Kraft gesetzt, welches normativ eine entscheidende Abwendung von der historischen Entwicklung bedeutete. Eines der zentralen Ziele war es, dass alle Kinder und Jugendlichen möglichst gemeinsam an Bildung und Erziehung teilnehmen sollten. Die ganze Reorganisation geriet aber ins Stocken, nachdem 2002 das revidierte Volksschulgesetz an der Urne abgelehnt wurde. 2005 trat dann aber das nochmals überarbeitete neue Volksschulgesetz in Kraft. Im dritten der zehn Leitsätze im neuen Volksschulgesetz steht: «Integrative Schulungsformen sind die Regel, separierende Massnahmen sind zu begründen.»⁵

Das Bildungssystem hat mit dem Paradigmenwechsel von der segregierenden zur integrativen Bildung eine systemisch-strukturelle Aufgabe zu bewältigen, die eine Reduktion der äusseren Differenzierung zugunsten der Erhöhung der inneren Differenzierung einfordert. Die Herausforderung, allen ein angemessenes Lernen zu ermöglichen, führt zu einem Spannungsfeld zwischen «gemeinsamem Lernen und effektiver Förderung» (Moser Opitz 2014). Es stellt sich nach wie vor die Frage, wie soziale und lernzielbezogene Integration verbunden werden können, ohne dass man auf Massnahmen der äusseren Differenzierung zurückgreifen muss. Auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wird uns die Überwindung der über ein Jahrhundert gewachsenen Strukturen herausfordern. Das ambivalente Verhältnis zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen in der Pädagogik besteht seit Anbeginn der unterteilten Bildung von Regelschülern und Behinderten (Ellger-Rüttgardt 2015, S. 25).

2.3 Gesetzesgrundlagen/strukturelle Veränderungen

Die für die Schweizer Volksschulen gültige Gesetzgebung erfolgt föderal, auf kantonaler Ebene. Seit 2008⁶ und nach dem Rückzug der Eidgenössischen Invalidenversicherung tragen die Kantone die gesamte fachliche, rechtliche und finanzielle Verantwortung auch für die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf. Auf Bundesebene erlassene Gesetze über die Rechte von Menschen mit Behinderung geben diesbezüglich Richtlinien vor. 2002 wurde das Bundesgesetz zur Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung rechtsgültig. 2011 trat eine interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Kantone im Bereich Sonderpädagogik in Kraft. Die UN-Konvention von 2006 zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung wurde 2013 durch die Schweizer Parlamente ratifiziert.⁷

⁵ Volksschulgesetz, 3. Abschnitt: Sonderpädagogische Massnahmen; Paragraph 33-40

⁶ Am 01.01.08 trat der neue Finanzausgleich in Kraft, welcher die Finanzflüsse und die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen neu regelt.

⁷ Die Behindertenrechtskonvention (BRK, Artikel I, vgl. Vereinte Nationen 2006) basiert auf folgendem Verständnis von Behinderung: «Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.»

2.4 Stand der schulischen Integration im Kanton Zürich

Wie bereits erwähnt, liegt die finanzielle und fachliche Verantwortung für alle sonderpädagogischen Massnahmen bis zum 20. Lebensjahr seit dem neuen Finanzausgleich bei den Kantonen.

Als Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf werden Kinder und Jugendliche bezeichnet, die ohne zusätzliche sonderpädagogische oder anderweitige Unterstützung ihnen angemessene Entwicklungs- und Bildungsziele nicht erreichen können. Die Sonderschulung betrifft einen Teilbereich der sonderpädagogischen Massnahmen. Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf kann – wenn entsprechend grosse Beeinträchtigungen vorliegen – eine Massnahme der Sonderschulung zugesprochen werden. Betroffen sind rund 3 Prozent der Schülerschaft. Massnahmen der Sonderschulung können in verschiedenen Formen umgesetzt werden (Vgl. § 20–23 VSG, Volksschulgesetz):

- als Schulung in einer kommunalen oder privaten Sonderschuleinrichtung,
- als integrierte Sonderschulung (entweder als «Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule» (ISS) oder als «Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule» (ISR),
- als Einzelunterricht.

Das Hauptaugenmerk in dieser Arbeit liegt in der integrierten Sonderschulung.

2.5 Integration im pädagogischen Kontext

Oft ist im pädagogischen Umfeld zu hören, dass die Integration sicher der richtige Weg sei, wenn die Bedingungen stimmen würden: personelle Ressourcen, die Ausbildung der Beteiligten, die Haltung des Schulteams, die Infrastruktur. Dem hält das Autorenteam vom «Rezeptbuch schulische Integration» entgegen: «Ein solcher Idealzustand wird sich garantiert nie einstellen. Schulische Integration hat immer auch Anteile des gemeinsamen Suchens, Ausprobierens, Optimierens – und gerade das macht oftmals die Stärke integrativer Schulteams und Schulbehörden aus: Sie entwickeln sich gemeinsam und fortwährend weiter» (Lienhard et al. 2011, S. 51)

Integrativ arbeitende Schulen stossen immer wieder an ihre Grenzen. Entscheidend ist, welche Erklärungsmuster in den Vordergrund rücken. Werden die Ursachen für die Schwierigkeiten beim Kind verortet, rückt der Wunsch, das Kind zu seinem Wohl einer separierten Sonderschulung zuzuführen, schnell in den Vordergrund. «In solchen Situationen wäre es zu wünschen, die Überforderung der Schule in ehrlicher Weise offenlegen zu können.» (Lienhard et al. 2011, S. 51)

Es lassen sich (Heimlich 2015) zwei verschiedene Integrationskonzepte unterscheiden, die an dieser Stelle etwas genauer erläutert werden sollen.

Das Konzept der zielgleichen Integration hat den Fokus darauf, dass die Schülerinnen und Schüler mit Behinderung in die allgemeine Schule passen sollten. Kinder und Jugendliche sollen also soweit gefördert werden, dass sie in ein allgemeines Bildungssystem passen, was zur Folge hat, dass sich dieses nicht gross verändern muss. Folgerichtig können entsprechend nur Kinder aufgenommen werden, welche auch eine Chance haben auf das Erreichen der Ziele der jeweiligen Schulform; sie müssen entsprechend «integrationsfähig» sein. «Für sonderpädagogische Fachkräfte hat integrative Förderung deshalb auch häufig noch unter der Erwartungshaltung einer Entlastung der allgemeinen Schule gestanden» (Heimlich 2015). Im zielgleichen Konzept liegt der Schwerpunkt auf der Förderung des Einzelschülers.

Demgegenüber steht das Konzept der zieldifferenten Integration, welche der allgemeinen Schule auch einen Anteil «Integrationsfähigkeit» abverlangt, indem sie sich dazu befähigen sollte, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einer heterogenen Schülerschaft einzugehen. In diesem Konzept liegt der Schwerpunkt auf den Anpassungen in Schule und Unterricht mit starken Auswirkungen auf die Unterrichtsgestaltung. Nicht die Integrationsfähigkeit des betroffenen Kindes oder Jugendlichen ist entscheidend, sondern die Eigenschaften der betreffenden Schule.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es in der aktuellen Praxis notwendig ist, ein Kind als behindert zu etikettieren, um die notwendigen personellen Ressourcen für eine Schule auszulösen. Dies wird auch als «Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma» bezeichnet. Die Bindung von Ressourcen an einen Schüler führt eher zu einer schülerzentrierten Integration, was wiederum die oben erwähnten förderlichen Veränderungen im gesamten Unterricht möglicherweise wenig anregt und fördert. Das Aufrechterhalten eines Zweikammersystems mit geteilten Zuständigkeits- und Verantwortungsberreichen wird dadurch eher beibehalten. Die Auswirkungen auf die Umsetzung der Integration können entsprechend stärker schülerzentriert ausfallen.

2.6 Blick auf den Stand der Unterrichtsentwicklung

Die ganze Organisation in Jahrgangsklassen ging bei ihrer Einrichtung von der Vorstellung aus, dass Schülerinnen und Schüler im gleichen Lebensalter die ähnlichen Lernvoraussetzungen haben (vgl. Buholzer & Kummer 2010). Die Sonderpädagogik hat in dieser Homogenisierungsvorstellung eine wichtige Rolle gespielt. Je nach Perspektive haben die sonderpädagogischen Einrichtungen die Volksschule von schwierigen Schülern entlastet oder, anders gedacht, es vielen Kindern ermöglicht, sich in einem geschützten Rahmen entwickeln können (vgl. Sturny-Bossart 2010). Obwohl seit den 1990er-Jahren in der Schweiz integrative Schulungsformen praktiziert werden, steht die Entwicklung von Konzepten für inklusiven Unterricht noch eher am Anfang. Insgesamt deutet die Befundlage darauf hin, dass der Umgang mit Vielfalt noch in den Kinderschuhen steckt und bei Lehrkräften Befürchtungen auslöst, dieser Aufgabe nicht zu genügen (vgl. Buholzer & Kummer Wyss 2010).

Für eine erfolgreiche Integration wird die Weiterentwicklung der Regelschule und insbesondere des Unterrichtes als relevant erachtet. Eine ausgearbeitete Konzeption für integra-

tiven Unterricht fehlt bislang (vgl. Pool Maag & Moser Opitz 2014, S. 134). Es gibt aber Hinweise darauf, dass das Ausmass der Teilnahme an Klassenaktivitäten einerseits vom Schweregrad der Behinderung abhängt und andererseits von der eingesetzten Methodenvielfalt. Im Frontalunterricht partizipieren weniger Schüler mit Behinderung. In Klassen hingegen, in denen projekt- oder problemorientiert unterrichtet wird und kooperative Lernformen praktiziert werden, findet öfter eine volle Integration statt. Dies berichtet eine Studie aus Italien (Ianes, Demo & Zambotti 2014). Auch Untersuchungen in der Schweiz zeigen, dass Regellehrpersonen angeben, im integrativen Unterricht vielfältigere Methoden einzusetzen (Pool Maag 2014). Die Studie stellt fest, dass Methoden der Individualisierung umgesetzt werden, eine Differenzierung in methodisch-didaktischer Hinsicht findet hingegen selten stattfindet. In der Folge werden die IS-Schüler in den untersuchten Klassen während der Anwesenheit der Heilpädagogin fast ausschliesslich separiert unterrichtet. Zum gleichen Schluss kommt die Erhebung von Vera Moser et al: insgesamt mehr als die Hälfte der Förderung durch Förderlehrkräfte in deklarierten integrativen Settings findet ausserhalb des Klassenraumes statt (Moser Opitz 2014, S. 137).

Diese Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass der untersuchte Unterricht den Bedürfnissen und Möglichkeiten von integrierten Sonderschülern zu wenig entspricht und eine ausgeprägte Aufgabenteilung der Lehrpersonen praktiziert wird. Die Weiterentwicklung des Unterrichtes wird weniger als gemeinsame Aufgabe wahrgenommen. So lassen SHP ihre diagnostischen Erhebungen kaum in die Weiterentwicklung des Unterrichtes einfließen, was aber für die Erhöhung der Partizipation der IS-Schüler entscheidend wäre (Moser Opitz 2014, S. 136).

Der Unterricht an integrativ arbeitenden Schulen unterscheidet sich nicht grundlegend von jedem guten Unterricht. Unterricht kann heute nicht mehr so organisiert werden, dass alle Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit und mit der gleichen Methode das gleiche Ziel erreichen müssen. Zu verschieden sind Vorwissen, die Lern- und Handlungsmöglichkeiten, Vorlieben und Interessen. Den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden auf Unterrichtsebene, erfordert eine «innere Differenzierung» oder «Binnendifferenzierung». Die beiden Begriffe werden synonym verwendet. «Innere Differenzierung oder Binnendifferenzierung sind Sammelbegriffe für unterschiedliche didaktische Massnahmen, denen gemeinsam ist, dass durch sie das Anspruchsniveau, die Art der Lernanregung ('Eingangskanal') und die Form der erwarteten Ergebnisse variiert werden können und so eine bestmögliche Passung von Lernenden und Lerngegenstand geschaffen wird.» (Joller-Graf 2010, S. 122)

Auf die Vielfalt der Lernenden soll also mit einem flexiblen, variantenreichen und differenzverträglichen Unterricht geantwortet werden: Unter- oder Überforderung soll vermieden werden, weil beides einem positiven Lerneffekt entgegenwirkt; es soll individuelle Förderung möglich werden, weil massgeschneiderte Erklärungen einen positiven Lerneffekt haben; es soll selbständiges Lernen möglich werden, indem die Plenumszeit verkürzt wird.

Die Empfehlungen zur Weiterentwicklung der integrativen Schule lassen sich wie folgt

zusammenfassen (vgl. Joller-Graf 2012):

1. Methodische Organisation: Lehr und Lernformen einsetzen, die für unterschiedliche individuelle und kooperative Lernprozesse Offenheit schaffen;
2. didaktische Organisation: verstärkte Differenzierung von Lernaufgaben und –angeboten (Vorwissen klären, Anpassung des Schwierigkeitsgrades, adaptive Lernunterstützung);
3. individuelle Zielsetzungen bei gleichem Ziel: die Lernenden sollen sich als erfolgreich erleben.

Noch bestehen viele Diskrepanzen, die der praktischen Umsetzung eines binnendifferenzierten Unterrichtes hinderlich sind. So sollen zum Beispiel einerseits individuelle Lernerfolge gesucht werden, gleichzeitig ist es eine anerkannte Funktion, dass Schule selektionieren soll.

2.7 ICF: gemeinsame konzeptuelle Grundlage

Parallel zum Paradigmenwechsel von der Separation zur Integration hat sich auf internationaler Ebene das Verständnis von Behinderung grundsätzlich verändert. Der Kernpunkt der neuen Sichtweise ist die Erkenntnis, dass «Behinderungen keine fixen Eigenschaften von Personen sind, sondern das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels zwischen Charakteristiken einer Person und ihrer Umwelt» (vgl. Hollenweger 2015, S. 32). Es geht also nicht nur um Behindert-sein, sondern um Behindert-werden. Die «Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit» (ICF) bietet eine gemeinsame konzeptuelle Grundlage, um den Anforderungen einer integrativen Schule gerecht zu werden.

Traditionelle Behinderungsbegriffe sind oft wenig hilfreich, weil sie durch gestellte Diagnosen eher darauf reduzieren, was von einer Lehrperson nicht beeinflusst werden kann. Obwohl es wichtig ist, von einer Beeinträchtigung zu wissen, ist für eine Lehrperson vor allem entscheidend, was durch Lehr-Lern-Prozesse verändert werden kann. Die ICF kann Lehrpersonen helfen, Behinderungen so zu verstehen, dass sich Handlungsmöglichkeiten öffnen (vgl. Hollenweger 2015, S. 32).

Die ICF bleibt aber dennoch auch ein Klassifikationsinstrument, welches Schädigungen und Beeinträchtigungen erfasst. Die zentrale Bedeutung der Partizipation und der Umweltfaktoren machen das Instrument aber zu einem wichtigen Hilfsmittel der Integration, weil es das handlungsbezogene Denken unterstützt (vgl. Terfloth/Bauersfeld 2012; Hollenweger 2015).

In diesem Kontext werden die Lebensbereiche, auf welche Einfluss genommen werden kann, in der ICF Umweltfaktoren genannt, zentral. Der ganze Lebensbereich Schule gehört dementsprechend zu den Faktoren, die veränderbar sind.

2.8 Zusammenfassung Grundlagen und Begriffe

Der Begriff der Integration wird manchmal synonym zu Inklusion verwendet. Für das Be-

griffsverständnis der vorliegenden Arbeit wird unter Integration im Schulbereich der Prozess verstanden, in welchem Kinder in Kooperation miteinander und auf ihrem individuellen Entwicklungsniveau aufgrund eines gemeinsamen Lerngegenstandes lernen.

Von einer Behinderung betroffene Menschen waren bei Einführung der allgemeinen Schulpflicht vor gut 200 Jahren Almosenempfänger und auf privates Engagement angewiesen. Erst 1960 wurde die Bildungsfähigkeit von Kindern mit einer geistigen Behinderung anerkannt. Die Einführung der Invalidenversicherung bewirkte einen Ausbau eines ausdifferenzierten und separierenden Sonderschulwesens. Dem Engagement betroffener Eltern ist es zu verdanken, dass Ende der 1970er-Jahre erste Versuche zur Integration unternommen wurden. 2005 war die Zeit reif für die Implementierung des Leitsatzes «Integration vor Separation» im neuen Volksschulgesetz des Kantons Zürich. Regelschulpädagogik und Sonderschulpädagogik haben sich über fast ein Jahrhundert parallel und voneinander unabhängig entwickelt.

Im Konzept der zieldifferenten Integration, welche bei Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung zentral ist, liegt der Schwerpunkt auf den Anpassungen in Schule und Unterricht. Die Bindung von Ressourcen an einen Schüler fördert eher die schülerzentrierte Integration, was der Entwicklung angepasster Unterrichtsstrukturen eher entgegenwirken könnte.

Eine Differenzierung in methodisch-didaktischer Hinsicht findet entgegen der Annahmen offenbar bisher eher weniger statt. Aktuell werden in der Umsetzung der Integration noch mehrheitlich separierende Unterrichtsformen eingesetzt.

Die ICF wendet sich ab von einem krankheits- oder störungszentrierten Begründungszusammenhang von Behinderung. Damit wird Behinderung nicht mehr ausschliesslich als Merkmal einer Person betrachtet, sondern situationsabhängig, also mit Blick auf die gesamte Lebenssituation des Individuums. Die neue Sichtweise auf Behinderung stellt die veränderbaren und beeinflussbaren Aspekte sicher. Die Lebenssituation eines Menschen als Ganzes soll verstanden werden und nicht mehr die Behinderung als unveränderbares Merkmal. Das Verfolgen der eigenen Wirksamkeit steht damit im Zentrum sowohl der Lehrperson als auch des Lernenden. .

2.9 Fazit

Erst seit gut zehn Jahren wird der Grundsatz des neuen Volksschulgesetzes «Integration vor Separation» verfolgt. Die Umsetzung befindet sich angesichts der gut hundertjährigen Tradition einer zweigeteilten Schulung noch in den Anfängen. Ebenso verhält es sich mit der veränderten Sichtweise auf Behinderung, welche sich auf die Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen ausgewirkt haben. Grundsätzlich wurden pädagogische Antworten gefunden, wie die Zieldifferenzierung im Unterricht gewinnbringend eingesetzt werden kann. Schulstrukturelle Aspekte stehen aber teilweise noch im Widerspruch mit den Methoden und Ansätzen der integrativen Schule. So fördert die Anbindung der Ressourcen stärker die Schülerzentrierung, was der Anpassung des gesamten Unterrichtes nicht förderlich ist.

3. DAS UMFELD DER REGELSCHULE

Für das Gelingen einer Integration sind aufgrund der neuen Sicht auf Behinderung nicht ausschliesslich die Persönlichkeitsmerkmale der Schülerin oder des Schülers und die Art und das Ausmass der Funktionsbeeinträchtigungen wichtig. Ein erfreulicher Verlauf ist von vielen Faktoren abhängig. Dies wird in der Tabelle im Buch «Rezeptbuch schulische Integration» (Lienhard et al. 2011) veranschaulicht:

Abbildung 1: Faktoren, welche die schulische Integrationsfähigkeit beeinflussen, Lienhard, S.41

Die Abbildung schafft es, das komplexe Schulfeld einfach darzustellen. Jeder einzelne Faktor kann für sich betrachtet werden und bezieht sich gleichzeitig auf das ganze Feld.

Fokussiert wird in dieser Arbeit auf die Sicht der Regelschullehrperson auf die verschiedenen Faktoren im Integrationsumfeld. Es gilt, die Rolle der RKLK differenzierter anzuschauen.

3.1 Subjektive Theorien haben eine grosse Bedeutung

Das Professionswissen von Lehrpersonen kann als «Konglomerat aus Überzeugungen und Werthaltungen, motivationalen Orientierungen und selbstregulativen Fähigkeiten» (Baumert & Kunder 2006, S. 469) bezeichnet werden.

Jede Lehrperson nimmt in ihren Unterricht ihre eigene Biografie, ihre Werte und Normen mit. Dazu gehören auch subjektive Theorien über Lehren, Lernen und Unterricht. Diese Werte und Normen bauen sich im Laufe der Sozialisation auf, sei es in den Bildungsinstitutionen oder im praktischen Tun. Diese subjektiven Theorien beziehen sich auf persönliche Erklärungsstrukturen und kommen in der Einschätzung von Situationen zum Tragen, was im Alltag, wenn schnelles Reagieren gefragt ist, natürlich hilfreich ist und einem eine gewisse Routine ermöglicht (vgl. Müller Bösch & Schaffner Menn). Nach Dann (1994) sind sie vergleichbar mit wissenschaftlichen Theorien, weil sie Alltagswissen und theoretisches Wissen verbinden. Was diese subjektiven Theorien für die Fragestellung dieser Arbeit interessant macht, ist, dass sie offenbar schwer veränderbar sind.

3.2 Selbstwirksamkeitserwartung

Die RKLP ist mit der Integration von behinderten Kindern mit neuen und komplexen Aufgaben konfrontiert, die nicht mit der üblichen Routine lösbar sind. Ob und wie die Lehrperson diese Herausforderungen annimmt, hängt davon ab, ob sie sich die Bewältigung der Aufgabe zutraut. In diesem Problemkreis wird der Begriff der Selbstwirksamkeitserwartung häufig genannt. «Selbstwirksamkeitserwartung wird definiert als subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener Kompetenz bewältigen zu können. Dabei handelt es sich nicht um Aufgaben, die durch Routine lösbar sind, sondern um solche mit einem Schwierigkeitsgrad, der Anstrengung und Ausdauer für die Bewältigung erforderlich macht» (Terhart & Benewitz & Rothland 2014) Eine positive Selbstwirksamkeitserwartung meint demnach das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, auch schwierige Handlungen in Gang zu setzen und zu Ende zu führen.

Albert Bandura⁸ beschreibt für die Entstehung von Selbstwirksamkeitserwartung vier Faktoren, die gleichzeitig auch vier Stufen der Wirksamkeit bedeuten. Am stärksten wirken sich direkte Erfahrungen aus. Durch die erfolgreiche eigene Bewältigung schwieriger Aufgaben steigt die Selbstwirksamkeitserwartung. An zweiter Stelle steht die stellvertretende Erfahrung. Eine beobachtete Modellperson, welche ähnliche Voraussetzungen hat wie man selbst, meistert eine Anforderung erfolgreich. Etwas weniger stark wirkt die symbolische Erfahrung, was nichts anderes bedeutet, dass einem eine andere Person z.B. schriftlich oder verbal zutraut, die Aufgabe lösen zu können: „Du schaffst das!“ Als vierten Faktor nennt Bandura die eigene emotionale Erregung, z.B. bei Gefahr oder einer anderen schwierigen Situation. Je nach Interpretation dieser Erregung weicht man der Situation aus, oder man schöpft aus der emotionalen Erregung den Mut, die Situation anzupacken (vgl. Jerusalem & Schwarzer 2002)

⁸ Albert Bandura, Psychologe, *1925: Begründer des psychologischen Konstrukts der Selbstwirksamkeitstheorie

Das Vertrauen in die eigene Kompetenz und die Erwartung, dass man dieser gewachsen ist, entscheidet also gewissermassen darüber, ob man eine Aufgabe überhaupt in Angriff nimmt.

3.3 Entwicklung von persönlichem Sinn

Zwei aktuelle Studien, welche sich mit der zentralen Rolle der RKLP in der Integration befasst haben, liefern interessante Ergebnisse zur Motivation und Kompetenzwahrnehmung der KRLP in der Integration. Es ist dies zum einen ein Forschungsbericht der PH Zentralschweiz von Joller-Graf & Tanner (2011). Sie fokussieren die Gelingensbedingungen der Integration. Zum andern habe ich eine Untersuchung von Gérard Bless (2010) beigezogen, welcher die Wirkungen der schulischen Integration aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht hat.

Bless baute seine Studie zu den «Wirkungen der schulischen Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung» gebündelt in drei Teilaspekte auf: Fokus auf den behinderten Kindern / Fokus auf den Regelschülern / Fokus auf der Regelschullehrperson. In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zur Regelschullehrperson vorgestellt.

Folgendes sind die Hauptergebnisse:

- Die eigene Kompetenzwahrnehmung einer Lehrperson wirkt sich sehr positiv auf die Einstellung zur Integration aus: je kompetenter sich die Lehrperson fühlt, desto erfolgreicher ist die Integration.
- Lehrpersonen, die bereits Erfahrungen mit der Integration haben, weisen eine signifikant positivere Einstellung zur Integration auf als Lehrpersonen ohne Integrationserfahrung.
- Lehrpersonen, welche ausserhalb des schulischen Kontextes Kontakte mit behinderten Personen haben, weisen eine signifikant positivere Einstellung zur Integration auf als Lehrpersonen, die keine ausserschulischen Kontakte mit Behinderten haben.
- Je deutlicher der schulische Rückstand eines Kindes ist, desto tiefer ist die Bereitschaft der Lehrpersonen, den Unterricht anzupassen und desto mehr sind Lehrpersonen der Meinung, dass das Kind nicht für die Integration geeignet ist.
- Eine besuchte Weiterbildung zur Integration hat keinerlei Einfluss auf die Einstellung zur Integration.
- Lehrpersonen, die bereits mehr als zwanzig Jahre unterrichten, haben eine signifikant kritischere Einstellung zur Integration als Berufseinsteigerinnen.

Das Kompetenzgefühl der Lehrpersonen ist aufgrund dieser Studie offenbar die stärkste Variable und auch die einzige, auf welche die Lehrpersonen direkt Einfluss haben. Eine Verbesserung des Kompetenzgefühls lässt sich wohl am ehesten über das Sammeln von Integrationserfahrungen machen: Lehrpersonen, welche über Vorerfahrungen mit Menschen mit Behinderung verfügen, sind gegenüber der Integration positiver eingestellt. Die Bereitschaft, den eigenen Unterricht anzupassen, ist begrenzt, die Integrationsfähigkeit

wird gar davon abhängig gemacht, wie gross der Entwicklungsrückstand ist.

3.4 Studie Joller-Graf & Tanner

In der Studie von Klaus Joller-Graf und Sabine Tanner wurde eine Fragebogenstudie zu Gelingensbedingungen der Integration über einen dreijährigen Messzeitraum durchgeführt. Dabei wurden die Sichtweisen der Eltern, der Schulischen Heilpädagogen und der Regelschullehrpersonen berücksichtigt. Für diese Arbeit werden in diesem Kapitel nur die Faktoren genannt, welche sich auf die Klassenlehrperson beziehen.

Für die Eltern nimmt die RKLP einen entscheidenden Status ein und das über alle drei Messzeitpunkte. Dabei steht zu Beginn das allgemeine Vertrauen in die RKLP im Zentrum. Beim zweiten Messpunkt wird der Kompetenz der RKLP, Probleme zu antizipieren, von den Eltern als wichtigste Gelingensbedingung angesehen. Und auch beim dritten Messzeitpunkt bleibt die RKLP im Zentrum. Nun mit der Bereitschaft, der Integration persönlichen Sinn einzuverleiben.

Auch aus der Sicht der SHP steht die RKLP für eine hohe Integrationsqualität und stellt einen wichtigen Gelingensfaktor dar. Soll die Integration gelingen, hänge am meisten davon ab, ob sich ein gutes Verhältnis zwischen der RKLP und dem Kind entwickle, so die Sicht der SHP in dieser Studie. Zum zweiten und dritten Messpunkt wird die Problemtoleranz der Lehrperson (welche sich aus der guten Beziehung zwischen dem integrierten Kind und der RKLP entwickeln kann) als wichtigster Gelingensfaktor genannt.

Die Lehrperson selber sieht ihre Integrationszufriedenheit aus einer anderen Warte und fokussiert auf andere Gelingensbedingungen. So spielen die Eltern der Regelschüler für die RKLP eine sehr wichtige Rolle. Die Akzeptanz der Integration durch die Regelschullehrer markiert zum ersten Messzeitpunkt den relevantesten Punkt. Die Wertschätzung der Schulleitung gegenüber der Arbeit der RKLP fungiert an zweiter Stelle. Beim zweiten Messzeitpunkt erweist sich das eigene Wohlfühlen in der Zusammenarbeit mit dem Kind als hoch relevant. Auch die eigene Förderkompetenz wird zu diesem Zeitpunkt als wichtig erachtet. Über alle Messpunkte hinaus werden zudem die zur Verfügung stehenden ausreichenden Ressourcen als wichtige Gelingensbedingung erwähnt. Offenbar wird das Sprechen von genügend Ressourcen direkt als Wertschätzung der Arbeit angesehen. Damit sich die Integration aus Sicht der Lehrpersonen lohnt, muss auch das Schulhausteam hinter der Integration stehen. Man möchte im Team nicht in eine Exotenrolle rutschen.

Weiter macht die Studie folgende Aussagen:

- Es ist ausserordentlich wichtig, dass die RKLP über ein ausreichend grosses methodisches und didaktisches Wissen verfügt.
- Diagnostische Kompetenzen der RKLP erhöhen die Möglichkeiten, dass das Lernangebot auch wirklich auf die Lern- und Verhaltensmöglichkeiten des integrierten Schülers modifiziert wird.
- Wenn das integrierte Kind und die Lehrperson sich wohl fühlen im täglichen Miteinander, trägt das wesentlich zum Gelingen der Integration bei.
- Aus dem grundsätzlichen Wohlfühlen in der Arbeit mit dem Kind kann sich eine

Problemtoleranz, welche beim Auftreten von Schwierigkeiten nicht gleich die eigene Kompetenz oder das Gelingen der Integration in Frage stellt, entwickeln.

- Macht die Integration für die Lehrperson persönlich Sinn, ist sie eher bereit, sich einzusetzen und nach kreativen Lösungen zu suchen.
- Integrationssituationen sind für KRLP nach wie vor zusätzliche Aufgaben, die sie als Ausnahme ihres Berufsauftrages verstehen.

Abbildung 2: Lehrpersonen entwickeln persönlichen Sinn, eigene Darstellung

3.5 Zusammenfassung

Gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration hat eine Lehrperson, die bereits über Vorerfahrungen mit behinderten Menschen verfügt. Diese wirken sich günstig auf die Einstellung einer Lehrperson zur Integration aus. Fühlt sich die Lehrperson wohl im täglichen Miteinander mit dem integrierten Kind und konnte sie mit ihm eine Beziehung aufbauen, entwickelt sie eine höhere Problemtoleranz: die eigene Kompetenz oder der Sinn der Integration wird bei auftauchenden Problemen nicht sofort in Frage gestellt.

Für die RKLP ist die Wertschätzung durch die Schulleitung entscheidend, und der Rückhalt aus dem Schulhausteam muss gewährleistet sein. Auch die Regelschuleltern spielen eine entscheidende Rolle: unterstützen diese die Integration nicht oder befürchten sie Nachteile für ihr eigenes Kind, sinkt die Motivation und die Bereitschaft der RKLP, sich für die Integration einzusetzen. Eine Integrationsaufgabe wird von den RKLP als Ausnahme in ihrem Berufsauftrag erlebt. Bis zu einem gewissen Punkt sind die RKLP bereit, Anpassungen in ihrem Unterricht zu machen, allerdings bloss, wenn der Entwicklungsrückstand nicht mehr als ein Jahr beträgt.

3.6 Regelschüler in der integrativen Schule

Wie im vorhergehenden Kapitel aufgezeigt wird, ist die Akzeptanz der Integration durch die Eltern der Regelschüler wichtig für die Motivation der RKLP. Entsteht bei den Eltern der Eindruck, dass ihr Kind allenfalls durch die Integration Nachteile erlebt oder zu wenig gefördert wird, kann sich Widerstand bilden.

Die Bedenken, dass Regelschüler durch die Integration in ihrer schulischen Entwicklung gehemmt werden, sind jedoch nicht berechtigt. Bless kann in seiner Studie von 2010 nachweisen, dass «übereinstimmend mit anderen Untersuchungen ausdrücklich davon ausgegangen werden kann, dass die schulische Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung keinerlei Bremswirkung auf die Fortschritte ihrer nichtbehinderten Mitschülerinnen und Mitschüler hat» (Bless, 2010).

Zur Rolle der Regelschüler werden im Kapitel 4.2 «Soziale Einbindung» weitere Erkenntnisse aufgeführt.

3.7 Die Rolle der Schulleitung in der integrativen Schule

Die Erfahrung von Wertschätzung der geleisteten Arbeit durch die Schulleitung und das Schulhausteam ist für die RKLP wichtig. Dies bestätigt auch die Studie von Urton, Wilber & Hennemann: Die Schulleitung hat einen bedeutsamen Einfluss auf das Kollegium hinsichtlich der Einstellung zur Integration sowie der kollektiven Wirksamkeit des Kollegiums (vgl. Urton & Wilbert & Hennemann 2014). Mit kollektiver Wirksamkeit sind überindividuelle Überzeugungen gemeint, welche in der Bewältigung von schwierigen Aufgaben einer Gruppe die Zuversicht gibt, diese gemeinsam zu lösen (vgl. Schmitz & Schwarzer 2002, S. 195).

3.8 Die Rolle der Heilpädagogik in der integrativen Schule

Fachpersonen aus der Heilpädagogik gehören zum Unterstützungssystem der Integration. Wie im Kapitel «Paradigmenwechsel» aufgezeigt, bildete sich zu Beginn der Schulung geistig behinderter Kinder in speziellen Einrichtungen eine neue Berufsgattung heraus. Sonderpädagogen sind darin geschult worden, besondere Bedürfnisse wahrzunehmen und immer dann weiterzuwissen, wenn die «normalen Lehrer» überfordert sind. Diese über lange Jahre ausgebaute Spezialisierung macht den Heilpädagogen die Arbeit in der Integration nicht unbedingt leichter. Die Sichtweise und die Ausrichtung haben sich geändert, dennoch haftet der Heilpädagogik nach wie vor eine gewisse «Mystifizierung» (Obolenski

2001, S. 55) an. Noch bis vor rund zehn Jahren wurden Schüler mit besonderen Bedürfnissen in Sonderschulen oder Sonderklassen platziert, gerade auch darum, weil die Sonderpädagogen für sich in Anspruch nahmen, mit besonderen Methoden und Mitteln vorzugehen. Es darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass bei der Überweisung von Schülern in Sonderschulen oft die Entlastung der Regelschule im Vordergrund stand und weniger die bessere Schulung der betroffenen Schüler (vgl. Eberwein 1994b, S. 292). Insbesondere bei langjähriger Separationserfahrung von SHP kann man von berufsbiografisch erworbenen Wertorientierungen und Überzeugungen im Sinne von «beliefs» ausgehen.

Die Neuausrichtung auf die Integration habe den Auftrag der Sonderpädagogik zwar aufgeweicht und zu einer «kaum reflektierten Ausdehnung der Zuständigkeit geführt» (Hollenweger 2004, S. 19). Die daraus entstandene grosse Zahl an Konzeptualisierungen führt auch aktuell noch zu einer «verwirrenden Vielfalt von beruflichen Einsatzformen von Heilpädagoginnen an Regelschulen».

Die Erwartungen an die SHP in der integrativen Schule sind hoch. Sowohl die Förderbedürfnisse der Kinder als auch die Umsetzung eines integrativen Unterrichtes im Sinne eines konstruktiven Umganges mit Heterogenität müssen unter einen Hut gebracht werden. Zudem sollte die SHP auch befähigt sein, die fachspezifische Beratung zu übernehmen (Steppbacher J. 2013).

Im Kanton Gaubünden wurden 2015 im Rahmen einer Studie die SHP befragt. Aufgrund der Umfrage konnte festgestellt werden, dass die meisten SHP die neue Herausforderung als Bereicherung wahrnehmen. Es wird aber auch festgehalten, dass die SHP ihre Kompetenzen nicht immer genügend wahrnehmen können. Zudem seien die Anstellungsbedingungen mit immer wechselnden Pensen unbefriedigend und würden zu einer Verzettelung führen.

4. GEISTIGE BEHINDERUNG UND INTEGRATION

In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen spezifischen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung thematisiert. Soll ein Kind mit einer geistigen Behinderung in der Integration angemessen gefördert werden, hat dies Konsequenzen für Unterricht und Didaktik der Regelschule. Dabei sind die individuellen Voraussetzungen eines Schülers oder einer Schülerin, wie zum Beispiel schlecht hören oder sich einen Lerninhalt nicht merken können, zu berücksichtigen. Von ebenso grosser Bedeutung sind Erschwernisse und Hemmnisse, welche in der Umwelt des Lernenden festgemacht werden können, wie zum Beispiel unübersichtliche Aufgabenstellungen oder Lehrpersonen, die nicht geschult sind, andersartige Kommunikationsformen zu verstehen (vgl. Fischer 2016, S. 78).

Soll die Regelschule behinderte Schülerinnen und Schüler angemessen begleiten, muss die bereits erwähnte innere Differenzierung eine Erweiterung erfahren. In den Anfängen der Unterrichtung von Menschen mit geistiger Behinderung herrschte eine medizinische Sichtweise auf Behinderung vor und die Hauptinhalte des Unterrichtes bestanden in der

Funktionsschulung der Sinne und der Bewegung unter Vorherrschen des Therapeutischen (Stöppler 2010, S. 24).

Heute dient die Beschreibung von individuellen Besonderheiten und Bedürfnissen als Ausgangslage für die Planung der Förderung und Bildung unter Vorherrschen des Pädagogischen. «Entscheidend ist dabei weniger die Lehrerpersönlichkeit, sondern vielmehr das konkrete Lehrerhandeln und dessen Wirkung auf die Lernenden.» (Höfer & Steffens 2013, S. 1)

4.1 Was behindert sein bedeutet

Vom Begriff «geistige Behinderung» können nicht automatisch Handlungsstrategien abgeleitet werden, zu unterschiedlich sind die Phänomene, welche unter dieser Bezeichnung verortet werden. Betrachte ich «Behinderte» aus meiner subjektiven Welt, steht «zunächst das Erleben von Nicht-Verstehen in der Interaktion mit meinem Gegenüber im Vordergrund» (Wagner 2015, S. 159). Mein Gegenüber verhält sich anders, als ich mir vorstelle, sei es im Hinblick auf seine kognitiven Fähigkeiten, seine Kommunikation, seine Gestalt oder seine Motorik. Die Zuschreibung «Behinderung» kann mir helfen, das Nichtkonforme meines Gegenübers einzuordnen. Allerdings greift dieser Erklärungsversuch doch etwas kurz, denn bleibt es dabei, gewinne ich keinen Erkenntniszuwachs darüber, wie ich denn nun mein Gegenüber verstehen oder mit ihm in eine Interaktion treten könnte. Behinderungen schaffen Unsicherheit, weil damit andere Lernvoraussetzungen und ungewohnte Interaktionsformen verbunden sind (vgl. Hollenweger 2014, S. 32).

4.2 Bedeutung der Kategorisierung

Die Kategorisierung in spezifische Behinderungsarten spielt eine entscheidende Rolle. Die Diagnose ist direkt an die Vergabe der Förderressourcen geknüpft (Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma). Gerade diese Etikettierung führe zu einer Abwertung und unnötigen Stigmatisierung, monieren die Kritiker dieser Praxis (vgl. Hinz 2008). Sie lehnen eine Kategorisierung ab, da diese einer konsequenten Inklusion im Wege stehe und weil die Unzulänglichkeit nur beim betroffenen Kind verortet wird.

Inklusionskritiker halten dem entgegen, dass Defizite und die zum Teil schmerzlichen Lebens Einschränkungen von Menschen, welche von einer Behinderung betroffen sind, benannt werden müssten. «Die überzogene Sorge vor Abwertung und Ausgrenzung kann zu einem Aufmerksamkeitsentzug führen, der gravierende Folgen hat.» (Ahrbeck 2014, S. 40) In Frage gestellt wird ein überzogenes Normalisierungsprinzip, welches zu einem Niveauverlust der sonderpädagogischen Förderung führen könnte.

Erhard Fischer kommt in seinem Beitrag im 2016 erschienenen Buch «Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung» zum Schluss, dass auf eine «Beschreibung möglicher Besonderheiten und Unterschiede in den Bedürfnissen von Schülern nicht verzichtet werden dürfe» (Fischer 2016, S. 74). Dies, so begründet er, weil diese umfassende Beschreibung Grundlage für eine individuell angepasste Förderung sei.

4.3 Bildungsinhalte und Zugangsweisen

Die Forderung von Feuser lautet: «Jedem alles auf seinem Niveau!» Feuser spricht von einer entwicklungslogischen Didaktik und meint damit, dass Bildungsinhalte auf verschiedenen kognitiven Ebenen angeboten werden sollten:

- Wahrnehmung,
- handelnder Umgang,
- anschaulicher Umgang,
- abstrakt-kognitive Erarbeitung.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, dass der zentrale Motor für den Lernprozess in den Bedürfnissen und Motiven des jeweiligen Individuums liegt. «Angeeignet wird nur das, was für den Lernenden eine Bedeutung hat.» (Terfloth & Bauersfeld 2012 S.55)

Der Handlungsbezug im Unterricht wird von den Autoren Terfloth und Bauersfeld als notwendig erachtet, auch bezogen auf die aktuellen und perspektivischen Möglichkeiten. Für die Unterrichtsplanung erachten sie folgende Aspekte als wichtig (Terfloth & Bauersfeld 2012, S. 57):

- Im Unterricht müssen vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Tätigkeitsformen und Handlungsmöglichkeiten angeboten werden.
- Die Handlungsaufgaben sollen in realen oder realitätsnahen Lernsituationen erfolgen.
- Die Handlungen müssen auf die Bedürfnisse und Motive der Lernenden ausgerichtet sein.
- Ziel ist die weitestgehende Selbststeuerung durch die Schülerinnen und Schüler.

4.4 Förderliches Lehrpersonenverhalten

Das Autorenteam Pitsch und Thümmel hat die vorliegende Fachliteratur, Richtlinien und Lehrpläne durchforstet und gewann wichtige Hinweise zum förderlichen Verhalten von Unterrichtenden im Kontext von erschwertem Lernverhalten. Es stellt eine hilfreiche Übersicht für Unterrichtende dar, welche sich auf die Bedarfslage von Schülerinnen und Schülern mit kognitiven Beeinträchtigungen einstellen möchten. «Der Unterrichtende ist also von immenser Bedeutung für das Lernen und die Lernfortschritte seiner Schüler.» (Pitsch & Thümmel 2016)

Die so zusammengestellten Voraussetzungen und die daraus abgeleiteten Erwartungen an die Unterrichtenden wurden von der Autorin der Übersicht halber zu einer Tabelle zusammengestellt.

Voraussetzung Schüler	Erwartung an Unterrichtende
<u>Lernverhalten:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Langsam und verzögert in der Reaktion – geringe Ausdauer – unflexibel, resp. Gebundenheit des Gelernten an die ursprüngliche Lernsituation – geringe Kreativität (Übernahme beobachteter Handlungsmuster) 	<ul style="list-style-type: none"> – Abwarten und Zeit lassen können – Pausen zulassen können – Auch kleine Fortschritte sofort bemerken und kleinste Fehler sofort korrigieren – In veränderten Situationen bereits Beherrschtes als neues Lernen organisieren
<u>Gedächtnisleistungen:</u> <ul style="list-style-type: none"> – erschwerte Gedächtnisbildung – erschwerter Gedächtnisabruf – kaum Strategieranwendung 	<ul style="list-style-type: none"> – die Inanspruchnahme mehrerer Sinnesmodalitäten – die Bereitschaft und die Geduld zu vielen Wiederholungen – die Tätigkeit mit Sprache begleiten – die Tätigkeit mit Bildern begleiten
<u>Kommunikation:</u> <ul style="list-style-type: none"> – erschwert, durch Probleme beim Hören, Verstehen und Formulieren von Sprache und Gesten 	<ul style="list-style-type: none"> – klar und deutlich sprechen – eindeutige Begriffe verwenden; für jede Sache nur einen Namen – kurze und prägnante Sätze – im Indikativ sprechen und nicht im Konjunktiv – Gebärden und andere visuellen Hilfsmittel einsetzen – Ironie vermeiden, sich rückversichern, dass «alles» verstanden wurde

<p><u>Flexibilität und Selbstsicherheit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Persönliche Unsicherheiten und geringes Durchsetzungsvermögen – Ein nur gering ausgeprägtes Selbstvertrauen 	<ul style="list-style-type: none"> – Im eigenen Handeln konsistent und zuverlässig sein – Widerstände aushalten und überwinden/Beharrlichkeit – Anstrengung und Willenseinsatz wahrnehmbar machen/das Verhalten des Lernenden steuern – Selbstvertrauen und Selbstsicherheit vermitteln (Lerninhalte aus der Perspektive des Lernenden sehen) – Grenzen der Fähigkeiten vermitteln
---	---

4.5 Fazit: Förderliches Lehrpersonenverhalten

Zusammengefasst führt eine geistige Behinderung die betroffenen Schülerinnen und Schüler oft zu Einschränkungen in vier Bereichen:

1. Flexibilität im Denken und in den Gedächtnisleistungen,
2. Lernverhalten,
3. Kommunikation,
4. sozial-emotionale Kompetenzen und Selbstsicherheit.

Die Empfehlungen, wie auf diese Voraussetzungen mit pädagogisch-methodischen Anpassungen und einem förderlichen Verhalten der Lehrperson reagiert werden kann, lassen sich vereinfacht zusammenfassen.

Punkt 1: Die mangelnde Flexibilität im Denken braucht vonseiten der Schule die Bereitschaft für viele Wiederholungen und das Schaffen von Lernsituationen, in welchen bereits Gelerntes wieder als neues Lernen organisiert wird.

Punkt 2: Die geringe Ausdauer und Kreativität im Lernen verlangt die Bereitschaft, immer wieder abzuwarten und Zeit zu lassen; in veränderten Situationen kann nicht davon ausgegangen werden, dass bereits Gelerntes flexibel angewendet werden kann.

Punkt 3: Als Lehrperson sollte man sich an eine einfache Sprache halten, in welcher eindeutige Begriffe verwendet werden. Man kann nicht einfach davon ausgehen, dass man verstanden wird.

Punkt 4: Die sozial-emotionalen Kompetenzen entwickeln sich, wenn sie entsprechend gefördert werden, und verlangen vom Umfeld Beharrlichkeit.

Die Bildungsinhalte sollten auf verschiedenen kognitiven Ebenen angeboten werden. Zudem sollten die Bildungsinhalte für die Lernenden relevant sein.

4.6 Soziale Einbindung

Zur sozialen Einbindung liefert wiederum Lienhard (Lienhard et al. 2011) eine hilfreiche Zusammenfassung der aktuellen Forschungsergebnisse.

Wichtiger als das Ausmass der kognitiven Beeinträchtigung sind folgende Merkmale:

- Benötigt nicht fortwährend enge Kontrolle und Betreuung,
- ist sozial zugänglich,
- ist fähig, seine Bedürfnisse auch einmal zurückzustellen.

Die Gefahr der sozialen Isolation innerhalb des Klassen- oder Schulverbundes besteht bei Einzelintegrationen aber offenbar durchaus und zwar insbesondere dann, wenn ein Schulbegleiter (SHP oder Assistenz) durch seine Tätigkeit die Interaktion zu den Mitschülern ohne Förderbedarf einschränkt (Preiss 2016, S. 137). Preiss unterscheidet in Bezugnahme auf Forschungsarbeiten von Kuster (Vgl. Preiss 2016, S. 136) vier Schlüsselthemen:

- Freundschaften/Beziehungen,
- Kontakte/Interaktionen,
- soziale Selbstwahrnehmung,
- Akzeptanz durch Klassenkameraden.

Hier kurz zusammengefasst die empirischen Befunde, welche Preiss in seinem Beitrag erwähnt (Preiss 2016, S. 137), da sie Hinweise darauf geben, wie die Qualität einer schulischen Integration zu beurteilen ist.

Freundschaften/Beziehungen

Bei diesem Schlüsselthema zeigt sich ein etwas uneinheitliches Bild. Es gibt Hinweise darauf, dass die Qualität der Freundschaften von Kindern mit geistiger Behinderung nicht das Niveau von Kindern ohne Behinderung erreicht. Kinder mit einer geistigen Behinderung bezeichnen einen Mitschüler oft schon als Freund, wenn dieser nett war mit ihnen. Es kommen nicht die gleichen Kriterien zum Tragen wie bei gleichaltrigen Regelschülern, bei denen Freundschaft auf *gegenseitiger* Unterstützung baut und auf Vertrauen gründet. Anhand einer Befragung von Jugendlichen mit Behinderung konnten Hinweise darauf gemacht werden, dass sich Freundschaften unter Behinderten als wesentlich stabiler auszeichnen als Freundschaften zwischen Behinderten und Regelschülern.

Kontakte/Interaktionen in der Schule:

Eine entscheidende Rolle spielt offenbar die Art und Weise der Unterrichtung. Ist eine erwachsene direkte Bezugsperson für das behinderte Kind ständig anwesend, sinkt die Interaktionsrate zwischen Kindern mit Behinderung und Kindern ohne Förderstatus. Die Förderlehrperson initiiert häufig andere Themen und Angebote für das Förderkind, was sich negativ auf die Interaktion mit Mitschülern auswirkt und eine gemeinsame Erlebnisbasis erschwert.

Die sozialen Kontakte und Interaktionen zwischen Regelschülern und Schülern mit geistiger Behinderung lassen sich erhöhen, wenn folgende Hinweise befolgt werden:

1. Unterricht verändern: mehr Raum für Begegnungen schaffen (offene Unterrichtsformen / vielfältige Kooperationsmöglichkeiten),
2. mit Regelschülern an der Einstellung zur Inklusion arbeiten,
3. Leistungsdruck für Regelschüler minimieren,
4. kritische Reflexion der Rolle des Schulbegleiters, da die sozialen Kontakte zwischen den Schülern durch häufige separierende Interventionen gefährdet sein können.

Kontakte/Interaktionen ausserhalb der Schule

Mit Blick in die aktuelle Forschungslage lässt sich folgendes Fazit ziehen:

Obwohl Regelschüler in der gebundenen Situation des Unterrichtes Mitschüler mit Behinderung als «Arbeitskollegen» akzeptieren, sehen sie diese nicht unbedingt als gleichwertige und interessante Partner, mit denen sie auch die Freizeit verbringen möchten. Eine Erhöhung der sozialen Kontakte ausserhalb des Schulkontextes lässt sich empirisch in kaum nennenswertem Ausmass belegen.

Soziale Selbstwahrnehmung des Schülers

Die Studienlage in diesem Schlüsselthema ist relativ überschaubar. Es lassen sich zusammenfassend zwei wichtige Aspekte ausmachen:

1. Die soziale Selbstwahrnehmung korrespondiert unmittelbar mit Lernschwierigkeiten und führt zu einem geringeren sozialen Selbstkonzept. Obwohl die soziale Wahrnehmung eines Schülers mit geistiger Behinderung nicht gleich entwickelt ist, spielen die Erfahrung von sozialer Akzeptanz und der Aufbau von bedeutsamen Beziehungen eine zentrale Rolle und haben grossen Einfluss auf die soziale Entwicklung und das akademische Selbstkonzept. Darauf gilt es bei der Zusammenstellung der Lerngruppen zu achten.
2. Bei der Platzierung einzelner Schüler in Regelklassen müssen die sozialen Voraussetzungen sorgfältig geprüft werden, denn es besteht die Gefahr, dass der einzeln integrierte Schüler keine verlässliche Beziehungen aufbauen kann und Einsamkeit inmitten einer Klasse erfährt.

Akzeptanz durch Klassenkameraden

Zusammenfassend können drei Schwerpunkte herauskristallisiert werden:

1. Schüler mit Behinderung sehen sich einer geringeren Akzeptanz gegenüber als nichtbehinderte Kinder.
2. Die soziale Distanz verringert sich mit der Dauer der gemeinsamen Beschulung.
3. Das Ausmass der sozialen Akzeptanz ist unabhängig von der Zeit, welche sie täglich oder wöchentlich in der Klasse verbringen.

Fazit zur sozialen Inklusion

Aufgrund der Studienvergleiche zeigt sich, dass eine soziale Inklusion von Schülern mit einer geistigen Behinderung in begrenztem Masse erreicht werden kann. Es ist wichtig zu beachten, dass durch die Platzierung eines Schülers in der Regelschule nicht automatisch dessen Teilhabe erhöht wird. Die reflektierte Haltung der Förderlehrpersonen ist dabei entscheidend.

Um die soziale Akzeptanz zu erhöhen, sollte man auch an Modelle denken, welche auch nur zeitweise einen gemeinsamen Unterricht vorsehen, da offenbar die Akzeptanz nicht vom zeitlichen Umfang abhängt. Es ist eine zentrale Aufgabe, sicherzustellen, dass Schüler mit einer geistigen Behinderung langfristige Beziehungen aufbauen können, die auch außerhalb der Schule und über die Schulzeit hinaus Bestand haben, da symmetrische Beziehungen zwischen Kindern mit und ohne Förderbedarf eher selten sind. Schulische Modelle, in denen kleine Gruppen von Kindern mit geistiger Behinderung in allgemeinen Schulen unterrichtet werden, sollten deshalb nebst der Einzelintegration weiterentwickelt werden.

5. ERKENNTISGEWINN

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse aus der aktuellen Forschungslage in Beziehung gesetzt mit der Forschungsfrage.

5.1 Einstellung zur Integration

Die Einstellung zur Integration und deren Beurteilung steht in Beziehung mit dem Vorwissen einer Lehrperson im Umgang mit Menschen mit Behinderung gesetzt werden.

Für die RKLP ist die Wertschätzung durch die Schulleitung entscheidend und der Rückhalt aus dem Schulhausteam muss gewährleistet sein. Auch die Regelschuleltern spielen eine entscheidende Rolle: unterstützen diese die Integration nicht oder befürchten sie Nachteile für ihr eigenes Kind, sinkt die Motivation und die Bereitschaft der RKLP, sich für die Integration einzusetzen.

5.2 Kompetenzerleben

Fühlt sich eine Lehrperson den Aufgaben der Integration gewachsen und kann eine gute Beziehung zu den Integrationsschülerinnen und -schülern aufnehmen, entwickelt sie eine höhere Problemtoleranz. Die Bedeutung der Selbstwirksamkeit ist von Bedeutung, wenn es darum geht, neue und aufwendige Aufgaben anzugehen und die eigene Routine zu verlassen.

Als relevant wird das methodisch-didaktische Wissen und Können der RKLP eingeschätzt, damit das Lernangebot modifiziert werden kann. Zu einem förderlichen Verhalten der Lehrperson zählen Geduld und Beharrlichkeit und die Bereitschaft, sich in einer einfachen Sprache auszudrücken.

5.3 Veränderungen im Unterricht

Bis zu einem gewissen Punkt sind die Regelschullehrpersonen bereit, Anpassungen in ihrem Unterricht zu machen, allerdings bloss, wenn der Entwicklungsrückstand nicht mehr als ein Jahr beträgt. Für ein Kind mit einer geistigen Behinderung sind Anpassungen von Bildungsinhalten auf verschiedenen kognitiven Ebenen entscheidend. Die Binnendifferenzierung gilt als erfolgversprechend in der Arbeit mit heterogenen Gruppen.

5.4 Sicht auf das Kind

Die soziale Einbindung behinderter Schüler kann in einem begrenzten Ausmass erreicht werden. Lernschwierigkeiten führen oft zu einem geringen sozialen Selbstkonzept. Regelschüler akzeptieren Mitschüler mit Behinderung im Rahmen der Schule als Arbeitskollegen, aber nicht unbedingt als interessanten Partner. Die Beziehung der Regelschüler zu behinderten Mitschülern wird mit zunehmendem Alter ein «sich kümmern».

5.5 Rolle der Heilpädagogin

Die Kompetenzerwartung an eine Schulische Heilpädagogin sind hoch. Sie muss sowohl die besonderen Bedürfnisse der behinderten Schüler und Schülerinnen erkennen und diese in der Förderung berücksichtigen als auch den integrativen Unterricht mitgestalten und die Regelschullehrperson in ihrem Auftrag unterstützen. Heilpädagogen und Heilpädagoginnen sind gefordert, die «Verbesonderung», auf deren Gerüst sich ihre Berufsidentität aufbaut, kritisch zu hinterfragen

6. PRAKTISCH-EMPIRISCHER TEIL

6.1 Wahl der Methode: qualitative Interviews

«... das Verstehen ist das zentrale Erkenntnisziel qualitativen Forschens.» (Misoch 2015, S. 259)

Für den Erkenntnisgewinn innerhalb der formulierten Fragestellung bietet sich das qualitative Interview an. Es soll die subjektive Wirklichkeit und die subjektive Sinnkonstruktion von Regelschullehrpersonen dargestellt werden. Die Perspektive der Regelschullehrpersonen soll dabei verstehend nachvollziehbar werden, individuelle Sichtweisen, Einstellungen und Motive sollen beschrieben werden können. «Hintergrund ist dabei, dass sich im Subjektiven Gesellschaftliches ablagert und dass sich in konkreten, subjektiven, sich wiederholenden Mustern Gesellschaftliches rekonstruieren lässt.» (Misoch 2015, S. 4)

Folgende neun Prinzipien werden von Misoch (2015, S. 35) als relevant in der qualitativen Forschung bezeichnet:

1. Verstehen (subjektive Sinnkonstruktion verstehen),
2. Wirklichkeit als Konstruktion (Versuch einer Analyse der Konstruktionsprinzipien),
3. Subjektbezogenheit,

4. Offenheit (erkenntnistheoretisches Prinzip),
5. Kommunikation(unterliegt Regeln und unterscheidet sich von Alltagskommunikation),
6. Flexibilität,
7. Prozessualität,
8. Reflexivität (basales Erkenntnisprinzip),
9. Explikation (alle Arbeitsschritte offen legen).

Es wurden halboffene Interviews geführt, die sich an einem Leitfaden, welcher die relevanten Themen und Fragestellungen vorgibt, orientierten.

6.2 Erstellung eines Leitfadens

«Der Leitfaden dient nicht zur Vorstrukturierung eines Frage-Antwort-Schemas, sondern fungiert im Gegenteil lediglich als Orientierungsrahmen und Gedächtnisstütze für den Interviewten, indem er Hintergrundwissen thematisch organisiert.» (Friebertshäuser & Prengel 2003, S. 380). Der Leitfaden wird aus Vorüberlegungen, bezogen auf den Problembereich, entwickelt. In ihm ist der gesamte Problembereich in Form von einzelnen, thematischen Feldern formuliert, unter die in Stichpunkten oder in Frageform gefasste Inhalte der jeweiligen Felder subsumiert sind. Der Leitfaden hilft bei der Erkennung nicht angesprochener thematischer Felder. Die thematische Rahmung führt zudem zu einer besseren Vergleichbarkeit der Daten (Misoch 2015, S. 68). Die Interviewerin steht der grossen Herausforderung gegenüber, Detaillierung zu erreichen, gleichzeitig aber die Antworten nicht zu lenken (Friebertshäuser & Prengel 2003, S. 380).

Nebst der inhaltlichen Ebene hat der Leitfaden auch eine strukturelle Ebene und wird unterteilt in

1. Informationsphase (Ziel der Studie, Organisatorisches),
2. Aufwärm- und Einstiegsphase (möglichst offene und breite Fragestellung; es gibt kein Richtig oder Falsch in den Antworten),
3. Hauptphase (relevante Themen; deduktiv oder induktiv entwickelt),
4. Ausklang- und Abschlussphase (Reflexion des gesamten Interviews; Ausstieg aus der speziellen sozialen Situation).

6.3 Interviewleitfaden

Aufgrund der gemachten Vorüberlegungen konnte der Themenkreis, der sich durch die Fragestellung öffnet, kanalisiert werden. Die Inhalte konnten so auf die empfohlene Struktur übertragen werden. Der so entstandene Leitfaden findet sich im Anhang

6.4 Wahl der Interviewpartner

Die Interviews wurden mit Lehrpersonen der Unter-, Mittel- und Oberstufe geführt.

Der Kindergarten wurde bewusst ausgeklammert. In den Klassen der Kindergartenstufe ist der Umgang mit Heterogenität eine selbstverständlichere Ausgangslage und der Umgang damit spiegelt sich in den Lehr- und Lernformen. Zudem sind sich die Entwicklungsstände

von Kindern mit Behinderung und Kindern ohne Behinderung noch nicht so weit voneinander entfernt.

Die Sekundarstufe hat in der Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung erst wenig Erfahrung. Allenfalls lassen sich unterschiedliche Erkenntnisse gewinnen.

6.5 Aufbereitungstechnik

Bevor das Datenmaterial ausgewertet werden kann, muss es zuerst aufbereitet werden. Ein wichtiger Schritt ist die Verschriftlichung der Tonaufnahmen, die wörtliche Transkription.

Mayring schreibt: «Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet.» (Mayring 2002, S. 89)

Beim Transkribieren wurde die Vorgehensweise der Übertragung des Dialektes ins Schriftdeutsche gewählt. Um die Lesbarkeit zu erhöhen, wurden ab und zu Satzbaufehler behoben. Um die Wissenschaftlichkeit zu gewähren, ist es wichtig, dass Transkriptionsregeln eingehalten werden, die in Anlehnung an Kuckartz (2012) verwendet wurden.

Im Anhang ist ein Beispiel eines transkribierten Interviews aufgeführt.

6.6 Auswertungstechnik

Nach dem Prozess der Aufbereitung kann das Datenmaterial ausgewertet werden. Hier wurde nach der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse vorgegangen. «Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Form der Auswertung, in welcher Textverstehen und Textinterpretation» (Kuckartz 2012, S. 39) eine wesentliche Rolle spielen.

6.7 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse analysiert das Material streng kontrolliert. Das Material wird in Einheiten schrittweise zerlegt und bearbeitet. Ein Ablauf wird von Kuckartz (vgl. 2012, S. 77– 98) beschrieben, der bei der folgenden Untersuchung leitend war.

Initiierende Textarbeit: Markieren wichtiger Textstellen, Schreiben von Memos, Kurzzusammenfassung der Interviews.

Entwickeln von thematischen Hauptkategorien: teilweise Übernahme der thematischen Hauptkriterien aus dem Interviewleitfaden; am Material selbst entwickeln sich weitere Hauptkategorien, welche für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind,

1. Kodieren des gesamten vorhandenen Materials mit den Hauptkategorien: das gesamte Material wird durchgegangen und den Hauptkategorien zugeordnet,
2. Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen,
3. Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material: zusammenstellen aller in der gleichen Kategorie codierten Textstellen in eine Liste; Ordnen und Systematisieren der Liste; Formulieren von Definitionen für die Subkategorien und Unterlegung durch Zitate aus dem Material,

4. Zweiter Kodierprozess: das komplette Material wird so den bestimmten Subkategorien zugeordnet,
5. Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung.

Zu allen Auswertungsphasen sind Beispiele im Anhang zu finden.

7. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE

Folgend wird über die Ergebnisse, die aus den Leitfadeninterviews gewonnen wurden, berichtet. Die Darstellung erfolgt nach dem Kategoriensystem, das aus der Analyse der Interviews entstand. Um einen Überblick zu ermöglichen, werden die sieben Hauptkategorien hier aufgeführt:

- Einstellung und Haltungen,
- Kompetenzwahrnehmung der Klassenlehrperson,
- Auswirkungen auf Planung und Unterricht,
- Sicht auf die Regelschüler,
- Sicht auf die besonderen Lernbedingungen,
- Soziale Teilhabe

Jede Hauptkategorie wird zu Beginn des Kapitels thematisch eingegrenzt und begründet in Subkategorien unterteilt. Diese dienen der Differenzierung und dem Ausloten des ganzen Spektrums an Themen, welche in einer Hauptkategorie versammelt sind.

Durch die Zitate aus den Interviews werden die Ergebnisse verdeutlicht. Die Zitate werden mit dem entsprechenden Kürzel (z. B. A1) der jeweiligen Person gekennzeichnet und stehen unter Anführungszeichen und zur besseren Unterscheidung vom restlichen Text, in Kursivschrift. Auch bei Beschreibungen steht der Buchstabe des Interviewpartners dabei. Am Schluss der Zitate wird jeweils die Positionsstelle angegeben, um sie im Interview nachweisen zu können. Um die Verständlichkeit der Zitate zu gewährleisten, wurden Grammatik und undeutliche Formulierungen zum Teil angepasst. Nicht relevante Textteile wurden zum Teil ausgelassen und mit Auslassungspunkten versehen.

Manche Aspekte werden sich in der Darstellung wiederholen. Aufgrund der verschiedenen Blickwinkel ist dies jedoch notwendig.

Die kategorienbasierte Auswertung erfolgt berichtend. Bei der Darstellung der Ergebnisse geht es keinesfalls darum, «nur die Häufigkeit der Themen und Subthemen darzustellen, sondern die inhaltlichen Ergebnisse in qualitativer Weise zu präsentieren, wobei durchaus auch Vermutungen geäußert und Interpretationen vorgenommen werden können» (Kuckartz 2012).

7.1 Einstellungen und Haltungen

In der Hauptkategorie «Einstellungen und Haltungen» finden sich Aussagen über die Einstellung zur Integration der für die Integration relevanten Personengruppen. Die Unterteilung der Subkategorien orientiert sich an den für die RKLP wichtigen Personengruppen.

Die Regelschullehrperson wird hier nicht aufgeführt, da sie eine eigene Hauptkategorie einnimmt. Die Eltern der integrierten Kinder wurden nicht als eigene Subkategorie erfasst. Es wurden zwei Aussagen gefunden, die beide die Dankbarkeit der Eltern thematisieren.

In der jeweiligen Subkategorie wurden sämtliche Aussagen aus allen Interviews berücksichtigt. Die Anzahl Nennungen im positiven Bereich und die Anzahl Nennungen im negativen Bereich können so miteinander verglichen werden.

7.1.1 Eltern der Regelkinder

Einzig eine Nennung konnte gefunden werden, in denen die RKLP von einer positiven Äusserung von Eltern von Regelkindern berichtet: *«Und auch die Eltern hier an dieser Klasse, das habe ich auch speziell gefunden und vor allem von einer Mutter, welche sehr interessiert war, ich glaube, weil sie eben selber eine behinderte Schwester hat.»* (A1, S. 1). Es darf angenommen werden, dass die Mehrheit der Lehrpersonen die Eltern nicht explizit erwähnt, weil sie keine Probleme haben mit ihnen.

Dem stehen vier negative Äusserungen gegenüber. Drei stammen aus dem gleichen Interview (E5) und eines aus dem Interview mit Lehrperson D4. In allen anderen Interviews blieben die Eltern der Regelkinder unerwähnt.

Die negativen Äusserungen umkreisen alle vier den Themenkreis, welcher auch in der Forschungsliteratur erwähnt wird. Die Eltern befürchten, dass ihre eigenen Kinder zu kurz kommen. Für die Lehrpersonen ist die Einschätzung der Eltern der Regelschüler von Bedeutung. Die Vermutung, dass die Lehrperson D4 stark belastet sein könnte oder mit ihrer Motivation kämpft, ist da. Es werden deshalb die Aussagen von Lehrperson D4 in der Hauptkategorie «Kompetenzwahrnehmung der Klassenlehrperson», Subkategorie «Belastung» den Äusserungen «Einstellungen und Haltungen» in der Subkategorie Eltern einander gegenübergestellt.

Einstellungen und Haltungen Eltern	Belastung Lehrperson
<p><i>«Eben bei uns ist so, dass das eine Kind von der HPS und die anderen Kinder, die so intensiv IF-bedürftig sind, die sind bei einigen Eltern so ein bisschen, ich sag's jetzt mal böse, ein Dorn im Auge. Weil sie das Gefühl haben, ihre Kinder leiden darunter insofern, dass die Lehrpersonen ganz viel Energie diesen Kindern zukommen lassen und dadurch ihre Kinder benachteiligt sind. Das haben wir jetzt schon in einigen Elterngesprächen gehört und das sind überwiegend die Eltern, die so ein bisschen aus der oberen Mittelschicht kommen.»</i> (D4, S. 1)</p>	<p><i>«Das ist einfach für mich ein bisschen eine Belastung, dass ich immer das Gefühl so habe, ich werde nicht allen gerecht... die fünf oder sechs anderen Niveaus, die in der Klasse herrschen und ich die bedienen soll, das ist eigentlich schon mehr als ich leisten kann.»</i> (D4, S. 10)</p>

Die Lehrperson begründet ihre Belastung mit der grossen Heterogenität und leidet selbst

unter dem Gefühl, dass sie nicht allen gerecht werden kann. Ihre Wahrnehmung deckt sich insofern mit derjenigen der Eltern. Im Unterschied zur Lehrperson verorten die Eltern das Problem allerdings bei den integrierten Schülerinnen und Schülern. In dieser Ausgangslage kann es für die Lehrperson sehr schwierig werden, die Eltern auf die Herausforderungen mit den eigenen Kindern hinzuweisen.

Die gleiche Gegenüberstellung wird auch mit den Aussagen der Lehrperson E5 gemacht.

Einstellungen und Haltungen Eltern	Belastung Lehrperson
<p><i>«Es ist momentan sehr schwierig, da gewissen Eltern auch nicht hinter der Integration stehen und das an ihre Kinder weitergeben und das macht unsere Arbeit momentan extrem schwierig mit diesen Kindern. Und da geht es jetzt um die Regelkinder. Wir versuchen das jetzt anzugehen, aber wir merken, dass es eben genau bei diesen Kindern sehr schwierig ist, weil eben auch die Eltern nicht hinter der Integration stehen.» (E5, S. 11)</i></p> <p><i>«Ja, sie geben den behinderten Kindern die Schuld. Also momentan wird gegen einen integrierten Buben recht gewettert. Wo wir auch ein Mail erhalten haben: ‘So ein Kind gehört doch nicht in eine Regelklasse!’» (E5, S. 12)</i></p>	<p><i>«Ich muss schon sagen, manchmal mag ich schon nicht mehr und die Freude ist an einem kleinen Ort zurzeit.» (E5, S. 13)</i></p>

In diesem Beispiel könnte die Haltung der Eltern einen Einfluss auf die Motivation und Freude der Regelschullehrperson haben. Da die Integration von den Eltern nicht mitgetragen wird, werden anstehende Probleme sofort in Verbindung gebracht mit den Sonderschülern.

7.1.2 Kollegium

In den Aussagen zur Einstellung des Kollegiums stehen sieben positive Äusserungen neun integrationskritischen Äusserungen gegenüber. Die befürwortenden Äusserungen, die darauf schliessen lassen, dass das Kollegium unterstützend wirkt, stammen alle aus der Unter- und Mittelstufe und fokussieren auf die bereits gemachten guten Erfahrungen im Teamteaching. *«... und dass an dieser Schule sehr viele Lehrpersonen arbeiten, die ein unendlich grosses Herz haben, fast schon mehr als an anderen Orten, würde ich sagen. Sie sind ausgesprochen offen gegenüber der Vielfaltigkeit» (A1, S. 1)*

Von den integrationskritischen Äusserungen stammen sieben aus der Oberstufe und zwei aus der Unterstufe. Die neun Aussagen lassen sich nicht gruppieren, sondern fokussieren alle unterschiedliche Aspekte:

«So eher die Alteingesessenen, also so ein bisschen Leute, die alles gerne so machen, wie

man es immer schon gemacht hat» (B2,S.1)

«Gewisse haben ja eher das Gefühl, dass einem das aufgedrückt wir» (B2,S.1)

«die „altgedienten“ Reallehrer, die sind sich halt einfach gewöhnt... alleine zu arbeiten» (B2,S.7)

«Eigentlich ist das ja dann nicht mein Job» (G7,S.1)

«Also bei mir in der Klasse möchte ich keine solchen Kinder» (G7,S.1)

«Die zusätzlichen Ressourcen: der Aufwand, die Gespräche, die Absprachen» (F6,S.1)

«da hast du schon mit so vielen Schwierigkeiten zu kämpfen von diesen Jugendlichen die «normal» sind» (F6,S.1)

Diese Themen lassen sich heraushören:

- Einstellung ist geprägt von langjähriger Erfahrung, in welcher man alleine eine Klasse führte, die Deprivatisierung des Unterrichtes macht Mühe,
- Schwierigkeiten mit der Klassenführung,
- Delegation an andere,
- behinderte Kinder werden abgelehnt,
- zu hoher Aufwand.

Es ist gut vorstellbar, dass in solchen Teams keine rechte Freude an der Integration aufkommen kann. Eine Lehrperson der Oberstufe schildert es so: *«Wir verlieren dann manchmal schon die Freude und denken dann: 'Es gibt Schulen für Kinder mit diesen Behinderungen, bringt sie doch dorthin.' Das kommt dann schon auch» (F6, S. 15)*. Es drängt sich ein Erklärungsmuster in den Vordergrund, welches die Ursachen für die Schwierigkeiten vor allem beim betroffenen Kind sucht. Damit kann eine Verbindung hergestellt werden zu Lienhard und seinem Team, welcher im «Rezeptbuch schulische Integration» darauf hinweist, dass integrativ arbeitende Schulen immer wieder an ihre Grenzen stossen. Entscheidend ist, *«welche Erklärungsmuster im Team in den Vordergrund rücken» (Lienhard et al. 2011, S. 51)*. Werden die Ursachen für die Schwierigkeiten beim Kind verortet, rückt der Wunsch, das Kind zu seinem Wohl einer separierten Sonderschulung zuzuführen, schnell in den Vordergrund.

7.1.3 Schulleitung

Äusserungen, in denen die Einstellung der Schulleitung zur Integration erwähnt wird, sind in allen Interviews zu finden. Während in sechs Interviews das Thema nicht weiter vertieft wird, zeigt folgender Interviewausschnitt eine Unzufriedenheit mit der Schulleitung.

B: *«Man fühlt sich nicht getragen, man fühlt sich nicht gehört und man fühlt sich zu wenig ernst genommen.»*

I: *«Und von wem zu wenig ernst genommen?»*

B: *«Von der Leitung. Es klingt super: Wir integrieren! Aber worum geht es denn? Geht es darum, dass wir uns das auf die Fahne schreiben können? Wir integrieren erfolgreich in der Sek., oder um was geht es denn? Niemand von denen, die bestimmen, bestreitet den Schulalltag mit diesen Kindern ... Ja, und man fühlt sich einfach zu wenig getragen, zu wenig gehört. Man hört dann nur: 'Jetzt mach halt mal, das ist doch alles kein Problem!' Und man wird dann auch ein wenig als unflexibel und nicht offen hingestellt.»* (F6, S. 1)

Die Einstellung der Schulleitung zur Integration gilt als ein Gelingensfaktor für die Integration. Bei dieser Lehrperson scheint die klare Befürwortung der Schulleitung Druck auszulösen.

7.2 Sicht auf die Regelschullehrpersonen

In dieser Hauptkategorie wird auf die Regelschullehrperson fokussiert. Die Subkategorien Vorwissen und Kompetenzwahrnehmung wurden aufgrund der Forschungsliteratur gebildet. Die Subkategorien Kompetenzerweiterung und Belastung entstanden am Interviewmaterial.

7.2.1 Vorwissen

Das Vorwissen der befragten Interviewpartner setzt sich sowohl aus Erfahrungen zusammen, die bereits vor dem Eintritt in die pädagogische Ausbildung gemacht wurden, als auch durch solche, die durch Ausbildung und Berufserfahrung erworben wurden. Aufgrund der Studienlage wissen wir, dass sich Vorerfahrungen positiv auf die Einstellung zur Integration auswirken können.

Interesse und Erfahrung in Kindheit und Jugend

Drei der befragten RKLP waren bereits in ihrer Kindheit und Jugend regelmässig mit geistig behinderten Kindern zusammen (D4, F6, G7).

«Ich war Blauringleiterin und da war ein Mädchen in meiner Gruppe, mit einer leichten geistigen Behinderung» (D4, S. 3)

«Das Nachbarmädchen in meiner Kindheit war behindert und die Cousine des Nachbarmädchens, wo ich auch viel zu Besuch war.» (F6, S. 10)

«... meine Gotte hat lange privat für ein schwer behindertes Mädchen geschaut ... und ich war gerne mit diesem Mädchen zusammen.» (G7, S. 3)

Vier der befragten RKLP haben vor Ausbildungsbeginn ein Praktikum oder eine Schnupperlehre im sonderpädagogischen Bereich absolviert (A1, B2, F6, G7).

«Und der erste Kontakt mit dem Beruf überhaupt war im Sprachheilkindergarten.» (A1, S. 1)

«... und dann habe ich vor Ausbildungsbeginn ein Praktikum im Spital gemacht. Dort hatten wir sehr viele demente Menschen auf der Medizin.» (B2, S. 3)

«... dann eben nach der Kantonsschule brauchte ich ein Praktikum für die PH.» (G7, S. 3)

«Also eben, ich habe in einem Heim gearbeitet ... Dort habe ich einen Jugendlichen betreut ... Der Jugendliche war geistig behindert.» (F6, S. 10)

Eine Beziehung zwischen Vorerfahrungen aus Kindheit und Jugend/Ausbildung und der heutigen Einstellung kann bei einer Lehrperson hergestellt werden. Bei dieser Lehrperson scheinen sich die Vorerfahrungen günstig auf die Einstellung zur Integration auszuwirken. «Ich habe einfach im Umgang mit allem viel gelernt. Man musste halt so wie jetzt bei den Kindern recht klar sagen, was man möchte. Ich hatte auch nie Berührungsängste. So eine Grundhaltung gerade auch von Klassenlehrpersonen braucht es einfach, also dass man einfach will mit solchen Menschen arbeiten (G7, S. 3) ... weil ich finde halt schon, dass es gewisse Leute gibt, die haben Angst vor gewissen Reaktionen, weil sie sie nicht einschätzen können.» (G7, S. 4) Die Lehrperson verbindet ihre positiven Erfahrungen direkt mit der Bejahung der Integration. Sie denkt, dass einem Erfahrungen helfen können, Ängste abzubauen.

Anders scheinen sich die Vorerfahrungen allenfalls bei einer anderen Lehrperson auszuwirken. Sie schildert ihr Vorwissen so: «Also eben, ich habe in einem Heim gearbeitet ... dort habe ich einen Jugendlichen betreut ... der Jugendliche war geistig behindert.... Als ich aber angefangen habe zu unterrichten, war dann gar nichts mehr. Weil da gab es ja noch die Sonderschulen. Und da war Integration gar kein Thema ...» (F6, S. 10). Die Erfahrung der Lehrperson liegt schon viele Jahre zurück. Die längste Zeit ihrer Berufserfahrung hat sie während der Zeit gemacht, als es noch Sonderschulen gab. Diese Erfahrung lässt sie allenfalls zum Schluss kommen, dass die Sonderschulen ihre Aufgabe doch gut machen und sie sieht in den Sonderschulen einen klaren Vorteil für die Schülerinnen und Schüler. Wenn Schwierigkeiten auftauchen, greift sie auf das Modell der Separation zurück.

Der Schlüssel «Vorerfahrungen mit Menschen mit geistiger Behinderung sind gute Voraussetzungen für eine positive Einstellung zur Integration» greift allenfalls zu kurz. Eine positive Erfahrung in der Separation von Menschen mit einer geistigen Behinderung kann allenfalls auch dazu führen, dass bei Schwierigkeiten in der Integration auf dieses Modell zurückgegriffen wird. Die Veränderung der schwierigen Situation wird dann allenfalls nicht beim eigenen Unterricht oder in der Schulsituation gesucht, sondern führt zur Vorstellung, dass es dem behinderten Schüler in der Separation besser gehen würde.

7.2.2 Kompetenzwahrnehmung

In dieser Subkategorie werden Aussagen zur Wahrnehmung der subjektiv wahrgenommenen Kompetenz dargestellt. Dazu gehören auch «Selbstwirksamkeitsäusserungen»

Von den sieben Interviewpartnern fühlen sich fünf den erweiterten Aufgaben grundsätzlich gewachsen (A1, B2, C3, D4, G7). Hier zwei stellvertretende Aussagen:

«Ich finde schon, ja. Ohne dass ich mich jetzt als überdurchschnittlich kompetent bezeichnen würde, aber ich habe schon den Eindruck.» (B2, S. 7)

«Also es fällt mir eigentlich recht einfach, eine Klasse zu führen. Und deshalb ist es für mich auch keine Riesenbelastung, auch noch andere Kids in meine Klasse aufzunehmen.» (C3, S. 4)

Es lassen sich einige Äusserungen finden, in denen deutlich herauskommt, dass die Lehrperson die Aufgaben annimmt und mit einem positiven Ausgang rechnet aufgrund von bereits erlebter guter Aufgabenbewältigung (Selbstwirksamkeitserwartung)

«Ich habe noch alle durch die Schule gebracht, also das ist immer das Ziel» (C3, S. 5)

«Also, ich habe jetzt keine Bedenken mehr, dass ich ihnen nicht gerecht werden könnte. Ich sehe, dass sie Fortschritte machen und sie erreichen auch ihre Ziele, die wir ihnen setzen, also läuft ja auch etwas» (D4, S. 10)

Die Mehrheit der «Kompetenten» bringen ihre Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten in den Zusammenhang mit dem Umgang mit der sowieso vorhandenen Heterogenität (A1, B2, C3).

«Aber jede Primarlehrperson, welche keine Probleme hat mit der Klassenführung ... und den Blick hat für die Heterogenität und Interesse hat an heterogenen Gruppen, kann das. Klar, manchmal geht es nicht, so wie allgemein beim Schule geben, aber was heisst das schon?» (A1, S. 10)

«Ich meine, wenn du einen Schüler hast, dann schaust du ja immer zuerst, was er kann und was noch nicht. Und wenn du merkst, das kann er, machst du weiter und wenn nicht, dann gehst du halt retour. Das machst du ja eigentlich mit jedem Schüler.» (B2, S. 5)

«Wenn du bei mir in die Klasse reinläufst ist es ruhig, ausser man flüstert miteinander oder arbeitet miteinander, aber es gibt keine Störungen, also tagelang eigentlich nicht. Das ist für mich eine Grundlage, dass überhaupt alle einen Platz haben. Es haben alle ihren Platz und es werden alle angehört.» (C3, S. 12)

Zwei Lehrpersonen geben an, dass sie sich nicht kompetent fühlen respektive zu wenig kompetent fühlen (D4, F6).

«... einfach weil ich denke, ich weiss zu wenig. Nein! Es gibt einfach ganz viele Sachen, wo es Fachleute braucht.» (F6, S. 7)

«Ich würde jetzt mal sagen, von mir ausgehend nein. Es kann natürlich sein, dass sich jemand in diesem Bereich extrem weitergebildet hat, oder schon mehr Erfahrungen gesammelt hat dazu besser in der Lage ist, aber aufgrund der normalen Ausbildung zum Regelschullehrer finde ich, nein.» (D4, S. 5)

Die zwei «Kompetenzzweifler» vergleichen ihre Kompetenz mit derjenigen der SHP.

«Also das merke ich immer wieder, welche Sichtweise C. auf die Dinge mitbringt, die ist doch sehr viel qualifizierter in Hinblick auf die Kinder, als ich das kann ... Das fehlt einem einfach als normale Lehrerin ...» (D5, S. 5)

«Ich spüre aber immer wieder: 'He, da gibt es Leute, die das besser könnten.' Nicht um mich schlecht zu machen, sondern ich kann einfach nicht alles. Dafür gibt es einfach Fachleute! Ich habe nicht das Gefühl, dass ich alles kann. Das sind doch einfach Spezialisten.» (F6, S. 10)

In diesen zwei Begründungen wird deutlich, dass die anwesende Expertin die Kompetenz der Lehrpersonen eher schwächt. Da sie über viel mehr Fachwissen verfügt, taugt sie allenfalls auch nicht als Modell, dem man etwas abschauen könnte.

Eine weitere Lehrperson deutet oben genannten Aspekt um. Besteht die SHP auf ihre alleinige Fachkompetenz, kann es schwierig sein als Lehrperson, die eigene Kompetenz einzusetzen.

«Es kommt ... darauf an, ... ob einem die Heilpädagogin diese Kompetenz zugesteht. Dass man sich kompetent fühlt, muss einem jemand auch als kompetent behandeln» (A1, S. 9/10)

Zwei Drittel der Befragten schätzen sich als ausreichend kompetent ein. Erklärt wird diese Kompetenz mit dem geübten Umgang mit Heterogenität oder aufgrund von positiven Vorerfahrungen. Diejenigen, welche an ihrer Kompetenz zweifeln, vergleichen ihr Wissen und Können mit demjenigen der Heilpädagogin.

7.2.3 Kompetenzerweiterung

Alle befragten RKLK machen im Laufe des Interviews Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass sich ihre Kompetenzen durch die Integration in verschiedenen Bereichen erweitert haben.

Entdeckung der Langsamkeit

«Ich musste lernen, dass das Kind manchmal einfach auch untätig ist und ich das aushalten muss.» (A1, S. 13)

«Aber als ich da einmal mit ihnen Englisch gemacht habe, war mir das schon bewusst. Und dann habe ich wirklich versucht, in der Langsamkeit vorzugehen, weil ich gemerkt habe, dass es schneller wirklich nicht geht.» (B2, S. 13)

«Und ich muss mir grosse Mühe geben, herauszufinden, was er jetzt kann. Wo kann ich eine Frage stellen und wo nicht? Was sind die Antworten? Wie lange muss ich warten, wo muss ich klären?» (C3, S. 11)

«Wenn ich mit den zwei Mädchen am Arbeiten bin, dann sind die Rhythmen, welche die Regelklasse vorgibt, immer zu schnell. Immer. Wirklich immer. Weil wir können schon zehn Minuten damit verbringen, die rote Mappe mit den Hausaufgaben in den Thek zu legen: aufstehen, zum Thek gehen, versuchen den Thek zu öffnen, dann die Mappe darin versorgen, dann muss sicher jemand von ihnen noch aufs WC oder nochmals etwas trinken oder die Nase schnäuzen und dann wieder absitzen. Dann haben wir eine Viertelstunde gebraucht.» (A1, S. 6)

Differenzierung

«Es hat mich sensibler gemacht für die verschiedenen Voraussetzungen, die die Jugendlichen mitbringen ... Nicht alle über einen Leisten zu schlagen.» (F6, S. 12)

«... selbst da war das Einfachste noch zu komplex für diese Schüler und das war mir wie nicht bewusst, ja eigentlich braucht es Differenzierung in jedem Schulfach bei diesen Schülern.» (D4, S. 4)

«Was sich schon verändert ist, dass man einfach genauer hinschaut. Was sind die Schwierigkeiten bei diesem Thema? Wo sind die Stolpersteine?» (G7, S. 12)

Vereinfachung der Sprache

«Ich glaube, ich habe meine Art und Weise zu reden, oder Fragen zu stellen, Arbeitsanweisungen extrem runtergebrochen ...» (D4, S. 12)

«Ich schaue schon auf eine einfache Sprache, wenn er dabei ist. Auch bin ich mehr am Visualisieren, wenn ich Aufträge gebe. Ja, ich versuche es relativ einfach zu halten.» (E5, S. 7)

Beharrlichkeit

«Ich musste lernen, dass das Kind manchmal einfach auch untätig ist und ich das aushalten muss, wenn es nicht sofort in eine Aktivität kommt, sondern einfach hartnäckig darauf warte, dass sie quasi in Gang kommt, indem ich einfach darauf bestehe, dass sie etwas Bestimmtes einfach machen muss. Und das ging manchmal wirklich sehr lange, bis dann das Mädchen in eine Aktivität kam. Und ich kann jetzt auch aushalten, wenn es ein Tag ist, an welchem grad nicht so viel herauskommt, oder alles ganz fehlerhaft ist, aber ich habe mein Ziel ganz klar vor Augen: mir geht es darum, dass eine halbe Stunde selbständige Arbeit möglich wird, so wie alle andern auch. Und das kann ich jetzt umsetzen und das ist mir dann das wichtigste Ziel, mehr als der Inhalt.» (A1, S. 12)

Die Lehrpersonen erweitern durch die Integration aufgrund ihrer eigenen Einschätzung ihre Fähigkeiten und wenden sich den spezifischen Voraussetzungen ihrer Schülerinnen und Schüler mit Behinderung zu. Darunter erwähnen sie Fähigkeiten, welche im Kapitel «Anforderungen an die Lehrpersonen von Kindern mit einer geistigen Behinderung» aufgeführt werden: «Abwarten und Zeit lassen» und «Vereinfachung der Sprache» und «Beharrlichkeit».

7.2.4 Belastung

In dieser Subkategorie werden Aussagen zum subjektiven Belastungsempfinden aufgeführt. In sechs der sieben Interviews lassen sich Aussagen finden, welche die erhöhte Belastung thematisieren.

Als sehr anstrengend wird die Gleichzeitigkeit der verschiedenen Ansprüche und Erwartungen empfunden. Eine Lehrperson beschreibt es so: «... braucht es wie einen Kanal mehr von einem. Und das ist anstrengend. Am Schluss vom Tag, wenn du immer noch kur-

ze Absprachen hast mit der Klassenassistentin, immer noch kurz schaust, was diese zwei Mädels machen und ob sie es gut machen, ob es gut läuft, oder ob es Schwierigkeiten gibt; wie ist die Intervention mit den anderen Kindern ... zack, zack, zack, dann muss ich noch schauen, ob die Übergänge stimmen, ist es richtig angezogen und so. Klar, das klingt jetzt irgendwie nach nichts, aber das summiert sich ja im Laufe des Tages, von der Woche, von den Monaten und über das ganze Jahr, merkst du es einfach, dass ein Kanal mehr von dir gebraucht wird und das wird ja wie von allen erwartet, ob du nun Klassenlehrperson, Heilpädagogin oder Hortner bist.» (A1, S. 4)

Mit diesem Zitat werden ähnliche Aussagen, die gemacht wurden, stellvertretend zusammengefasst. In fast allen Situationen, die die Schule betreffen, müssen die Integrations-schülerinnen und -schüler speziell mitgedacht werden. Sie laufen nicht einfach so mit, es müssen Anpassungen und Überlegungen gemacht werden, die die übliche Heterogenität sprengen. *«... also es ist schon so, dass diese Schüler eine latente Unruhe in die Klasse bringen. Und die so im Griff zu behalten, kostet recht viel Energie. Das ist so das Resümee nach fast drei Jahren.» (D4, S. 3)*, und nochmals die Lehrperson A1: *«Es ist anstrengender. Ich kann zwar genau so arbeiten, wie ich möchte, aber es laugt mich auch etwas mehr aus. Nur das. Wenn das mit der Energie nicht wäre, dann würde ich wohl schon noch mehr machen. Es hängt einfach an ...» (A1, S. 13)* Als Ergänzung noch das Zitat von G7, welche den Mehraufwand in der Zusammenarbeit benennt: *«Ich finde, es ist schon eine Mehrbelastung. Es sind mehr Gespräche im grösseren Rahmen, es sind immer mehr Leute beteiligt ... Es braucht mehr Absprachen mit mehreren Leuten ...» (G7, S. 11)*

Die Deutung oder die Schlüsse, die aus der Mehrbelastung gezogen werden, unterscheiden sich.

Zweifel am Nutzen der Anstrengung

«... und da werde ich manchmal einfach müde ... für das, dass er nachher doch in eine geschützte Werkstatt geht. Ja, ich bin doch nicht Mutter Teresa.» (F6, S. 15)

Und weiter: *«Wir haben unglaublich viel schon geschafft und wir können das auch belegen. Wir verlieren dann manchmal schon die Freude und denken dann: 'Es gibt Schulen für Kinder mit diesen Behinderungen, bringt sie doch dorthin!' Das kommt dann schon auch. Der Moment kommt manchmal schon, wo ich denke, dass es einfach nicht leistbar ist.» (F6, S. 15)*

Chance der Aufgabenerweiterung, obwohl es anstrengend ist

«Ich finde schon, dass es streng ist, es ist schon etwas mehr, aber dafür ist es einfach nochmals ein bisschen ein anderer Beruf als einfach nur Klassenlehrerin, einfach ein bisschen mehr.» (G7, S. 16)

Die Integration wird als zusätzliche Belastung und als grosser Energieaufwand empfunden. Man würde gerne noch mehr machen, wenn die nötige Energie mobilisiert werden könnte. Dabei sind es nicht in erster Linie die Mehrbelastung durch die Zusammenarbeit und Absprachen, welche nur einmal genannt werden, sondern der schulische Alltag und die Prä-

senz im Unterricht, welche einem «anhängen».

Die Aufgabenerweiterung wird aber auch geschätzt und als Chance anerkannt, nicht einfach «gewöhnliche Lehrerin» zu sein (eine Nennung).

Der Frust, dass sich die grosse Anstrengung zu wenig lohnt, wird auch genannt (eine Nennung). Der Lehrperson fällt es schwer, der Integration einen persönlichen Sinn zu geben, was als einer der motivationalen Aspekte in der Studie von Joller-Graf & Tanner erwähnt wird: «Macht die Integration für die Lehrperson persönlich Sinn, ist sie eher bereit sich einzusetzen und nach kreativen Lösungen zu suchen.» (Joller-Graf & Tanner 2011)

7.3 Auswirkungen auf Planung und Unterricht

Diese Hauptkategorie befasst sich mit dem eigentlichen Kerngeschäft der Lehrpersonen. Es werden Aussagen besprochen, welche sich mit den Auswirkungen auf die Planung und den Unterricht befassen. Es wird beschrieben, welche Organisationsformen im Unterricht gewählt werden und wie die Zuständigkeiten in der Zusammenarbeit geregelt werden. Zudem werden beschriebene Anpassungen, welche bezüglich Niveau und Curriculum von den Interviewten vorgenommen wurden, vorgestellt.

7.3.1 Zuständigkeit

Ohne die Mitarbeit der SHP und von zusätzlichen Assistenzen, wäre die Integration nicht möglich. Da sind sich alle Befragten einig.

In der Subkategorie Zuständigkeit lassen sich drei Herangehensweisen unterscheiden:

1. RKLK delegiert alle Aufgaben an die Heilpädagogin (B2, C3, D4, F6).
I: *«Hast du das Gefühl, dass jemand, der Sonderpädagogik studiert hat.... grad sofort weiss, was er machen muss?»*
B: *«Ich erwarte das, ja. Du wirst besser bezahlt, du hast eine höhere Lohnstufe. Du hast eine bessere Ausbildung. Ja, ich erwarte das von dir als Heilpädagogin, sonst kann ich es ja machen. Sonst wäre ich mehr bezahlt. Ich erwarte von dir, dass du als Expertin kommst und diese Verantwortung übernimmst.»* (C3, S. 13)
«Die Verantwortlichkeiten sind ganz klar geregelt. Er verantwortet den ganzen Schulstoff der Sonderschüler. So ist allen gedient.» (B2, S. 12)
«Ja, sie arbeitet speziell mit den drei Kindern ...» (D4, S. 6)
«Der Teil mit dem behinderten Jugendlichen, da ist die Heilpädagogin federführend, weil sie eine Fachfrau ist. Also sicher mehr Fachfrau als ich in diesem Bereich ... Da sagt sie, wie es läuft. Eben da finde ich, da gibt es Leute, die das besser können.» (F6, S. 12)
«Als Regellehrperson bekommst du ja keinen Rappen mehr dafür, wenn du ein Kind integrierst, keinen Rappen mehr, also weshalb soll ich jetzt da hineinknien, wenn sie ja dafür angestellt ist.» (A1, S. 10)
2. RKLK und SHP nehmen die Verantwortung gemeinsam wahr (E5, G7).
I: *«Was bedeutet das dann für die Unterrichtsgestaltung? Du hast ja das dann im Hinterkopf und verlangst dann auch das Entsprechende? Du überlässt das dann*

nicht ausschliesslich der Heilpädagogin, sondern du bist ein Teil dieser Umsetzung?»

B: *«Ja, genau. Ich spreche mich dann mit der Heilpädagogin ab, sage ihr vielleicht, was ich vorhabe und hole mir noch ihre Einschätzung ab.»* (E5, S. 10)

3. RKLK möchte die Hauptverantwortung für alle ihre Schülerinnen und Schüler behalten (A1).

«Ich denke einfach, der Konflikt ist einfach riesig. Es ist ja dann so, wenn man ein Kind in die Integration bekommt, dann erzählen die Heilpädagoginnen in Anwesenheit der ehemaligen und zukünftigen Regellehrperson machen sie eine fachliche Übergabe. Und dann liegt die Fachkompetenz zu hundert Prozent in heilpädagogischer Hand und wenn man es dann weiterzieht, ist es dann so, dass die Heilpädagogin die Klassenlehrperson übersetzend instruiert, mit ihr anschaut, wo das Kind, nennen wir ihn Fritzli, sitzen soll, weil es diese und diese Auffälligkeiten hat. Und dann tut man so, als ob man den Unterricht zusammen vorbereiten würde.» (A1, S. 10)

Die bessere Ausbildung und der bessere Lohn sind für die Lehrpersonen die Kriterien, weshalb sie die Verantwortung abgeben möchten. Aus der Optik der Lehrpersonen ist die SHP Expertin für die Behinderung des Kindes und wird weniger als Fachperson für die Integration von besonderen Bedürfnissen im Schulalltag wahrgenommen. Es wird weniger eine konzeptuelle Grundlage angestrebt, in der ein erweiterter Zugang zum Verstehen der gesamten Situation gesucht wird (Hollenweger 2014, S. 32), sondern beide Seiten verantworten einen eigenen Bereich.

Im Umsetzungsmodell der gemeinsamen Verantwortung wird das Fachwissen der SHP aus Sicht der Lehrperson zur eigenen Kompetenzerweiterung eingesetzt. Die Lehrperson lässt sich von der SHP spiegeln oder der Unterricht wird gemeinsam durchgeführt oder reflektiert.

Eine Einzelaussage (Hauptverantwortung behalten) reflektiert das Modell der Delegation an die SHP. Es kann angenommen werden, dass die Lehrperson ihren Behinderungsbegriff erweitert hat. Die Lehrperson scheint sich ihrer Schlüsselrolle bewusst zu sein und macht die Integration zu ihrer Aufgabe. *«es ist dein Schüler und es ist einfach dein Schüler und so wie der XY auch dein Schüler ist.»* (A1,S.11) Und aus der Sicht der SHP gesprochen: *«Und ich bin da, weil du jetzt einen erhöhte Belastung hast in der Klasse. Soll ich Blumen giessen, die Hefte korrigieren oder Fritzli jeweils die Schuhe binden»* (A1, S. 11)

7.3.2 Organisationsformen

Die Herausforderung der Gestaltung eines vielfältigen Unterrichtsalltages, der möglichst allen gerecht wird, beschreibt eine Lehrperson folgendermassen:

«Jetzt mit den Kindern mit geistiger Behinderung ist es nun halt so, dass die Scheren aufgehen und wir natürlich in diesem Dilemma drin sind, einen Alltag zu gestalten, in dem alle so motiviert und freudig sind. Und gleichzeitig aber nicht einen rein seperativen Unterricht und gleichzeitig doch separativ, weil vielleicht kochen nicht grad das Thema der

Regelkinder ist.» (A1, S. 4)

Es lassen sich gegen zehn genannte Organisationsformen unterscheiden, welche von den sieben verschiedenen Lehrpersonen praktiziert werden. Hier eine Auswahl der am meisten genannten Formen. Über die Häufigkeit der jeweiligen Unterrichtssequenzen sind keine Angaben vorhanden.

Unterrichtsform	Aussagen
<p>Planunterricht: Während dieser Unterrichtssequenz arbeitet die ganze Klasse an individuellen Lernaufgaben. Die Lehrpersonen haben Zeit für individuelle Betreuung.</p>	<p><i>«In einer Mathe ist es sehr förderlich, dass ich wenig lehrerzentriert arbeite und die Schüler arbeiten lasse und sie arbeiten sehr selbständig und frei und dadurch habe ich Zeit und Kapazität um mit einzelnen Schülern zu arbeiten ... Nicht jedes Fach eignet sich aber für diese Unterrichtsform. Mathe und bildnerisches Gestalten eignet sich sehr gut. ... Natürlich versuche ich die Schüleraktivität möglichst hoch zu halten. Immer wenn die Schüler arbeiten, habe ich Zeit, sie zu coachen und ihnen zu helfen. Wenn ich frontal arbeite, kann ich das nicht.» (C3, S. 10)</i></p> <p><i>«Gut läuft es bei Stillarbeiten, also wenn jeder an seiner Arbeit dran ist. Dort gelingt es am besten, weil dort hat jeder seine Arbeit und ist an seinem dran, jeder weiss, was er zu tun hat. Dementsprechend habe ich die Kapazität bei allen reinzuschauen und dort zu unterstützen, wo es nötig ist.» (E5, S. 5)</i></p>
<p>Arbeit im Plenum: Arbeit im Klassenverbund ohne innere Differenzierung</p>	<p><i>«Wir schauen am Freitag immer die Kindernachrichten an in der M&U und diskutieren dann ein bisschen drüber und ich weiss halt genau, die drei Schüler verstehen vom meisten nur Bahnhof. Aber dann denkt man immer, und wenn sie sich nur ein Detail aus dieser Lektion merken können, dann ist doch schon etwas gewonnen. Man schraubt dann seine Ansprüche runter und ich muss einfach damit leben, dass ich nicht in jeder Lektion für die drei ein Spezialprogramm machen kann und dann ist das Outcome tatsächlich das, was sie sich halt rausziehen. Da dann auch damit zufrieden zu sein. Das Leben wird sich jetzt nicht verändern, weil sie jetzt in den Lektionen kein Sonderprogramm erhalten haben.» (D4, S. 9/10)</i></p>
<p>Paralleles System: RKLP unterrichtet Regelklasse, IS arbeiten am eigenen Programm</p>	<p><i>«Was die Unterrichtsvorbereitung betrifft, ist das so, dass das Mädchen von der HPS ... im Deutschunterricht mitarbeitet, einfach soweit sie es kann und die Vereinbarung ist, dass wenn sie nicht schafft, dann nimmt sie das Material von der Heilpädagogin hervor.»</i></p>

	<i>Da muss ich sagen, da ziehe ich mehr oder weniger mein Programm durch und entweder kann sie es leisten, oder sie muss etwas anderes arbeiten. Da habe wir wie gesagt, das ist nicht der Sinn der Sache, weil sie ist lernzielbefreit, sprich sie kann solange mitarbeiten, wie sie nicht stört und wie sie auf ihrem Niveau das, was sie machen kann, mitmacht und ansonsten ist ganz klar, dann arbeitet sie an ihrem Programm weiter.» (D4, S. 9)</i>
Separierte Formen in unterschiedlichen Gruppen:	<i>«Ja, also unsere pädagogische Mitarbeiterin hatte ein Weilchen ein Lesegrüppchen ... da hat das integrierte Mädchen da auch mitgemacht und sie war nochmals weiter weg als sie anderen. Aber sie fand es cool in dieser Gruppe mitzumachen. Und alle haben Fortschritte gemacht und sie hat auch Fortschritte gemacht.» (G7, S. 10)</i>
Teamteaching: RKLP und SHP teilen die Klasse auf und arbeiten in unterschiedlichen Niveaus	<i>«Am Anfang ist die Schule für alle neu. Buchstaben sind neu und Zahlen sind neu und dann ist das wie ... Wir haben zu Beginn sehr oft alle zusammen gehabt oder dass die Heilpädagogin einmal die Halbklassen genommen hat und irgendwann haben wir schon gemerkt, dass die Regelkinder Riesenschritte machen und die anderen machen halt einfach ein wenig kleinere Schritte.» (G7, S. 8)</i>

7.3.3 Anpassungen in Planung und Unterricht

Anpassungen im Anforderungsniveau

Mehrere Lehrpersonen geben an, dass sie Anpassungen im Anforderungsniveau machen. Es lässt sich feststellen, dass eine innere Differenzierung stattfindet.

«Zum Beispiel im Sport; Thema rhythmisches Hüpfen. Dann hat man vielleicht vier Posten und das deckt dann so den 'Range' der Klasse, aber für sie braucht es dann nochmals vier andere Posten. Und zwar wirklich grundsätzlich andere. Da geht es wirklich nicht um Nuancen oder ein Niveau einfacher oder ein bisschen anders. Da geht es um grundsätzlich andere Bewegungsformen, die sie üben müssen, oder Bewegungsabläufe.» (A1, S. 5)

«Ich wusste dann also, dass die Kinder 30 Minuten an einer Geschichte schreiben und ich musste dann halt immer noch überlegen, was die drei machen in dieser Zeit. Gerade der eine hat eigentlich nichts selber produziert am Anfang ... es ging halt um das, dass er in der gleichen Zeit auch etwas tut.» (G7, S. 5)

«... im Deutsch haben wir Elefantengeschichten geschrieben und sie haben einfach ein Bild bekommen und durften einen Satz schreiben zu diesem Elefanten.» (G7, S. 10)

«Man braucht wirklich für alles und jedes zwei verschiedene Programme. Und das Mit-

denken, immer nochmals. Man muss sie immer nochmals mitdenken, bei allem, was man macht ... Sie kommen dann ja mit auf die Schulreise. Wir wissen dann aber nicht genau, ob sie dann genau das alles laufen können. Das heisst, wir müssen uns vorher überlegen, wo könnten sie entweder irgendwo dazukommen, oder frühzeitig abgeholt werden....Es ist nichts, was hier so passiert, wo sie einfach so mitmachen können, ohne dass man immer an sie denken muss.» (A1, S. 5)

In Unterrichtssituationen, in welchen lehrerzentriert gearbeitet wird, wird es als besondere Herausforderung erlebt, die Sequenz auch für den integrierten Schüler sinngebend zu gestalten.

«... wir haben das Thema Körper in der Geometrie. Da sassen wir im Kreis und haben zusammen angeschaut, wie welcher Körper heisst, was ist was und da habe ich schnell gemerkt, dass der geistig Behinderte überfordert war. Und er hat angefangen zu stören. Das sind dann so Situationen, wo ich weiss, ich brauche jetzt die Zeit, um es den anderen zu erklären. Was mache ich jetzt mit dem geistig behinderten Schüler: nehme ich ihn mit rein, dass er es mitbekommt, obwohl ich dann weiss, dass er schnell nicht mehr mitkommt, oder gebe ich ihm von Anfang an eine andere Aufgabe. Also das sind die Herausforderungen, in denen ich immer wieder entscheiden muss und überlegen muss. Und das geht in der Planung auch immer mal wieder vergessen.» (E5, S. 6)

«Da überlege ich mir viel mehr, wenn er dabei ist. Da bin ich wirklich sehr genau am Überlegen, wo ich ihn reinnehmen kann. Wo muss ich ihn, während die anderen einen Auftrag bekommen, allenfalls schon beschäftigen? Wann gebe ich ihm das? Muss er vielleicht auch mal kurz warten? Wann bekommt er seinen Auftrag? Also die Planung ist viel intensiver, ich überlege mir viel mehr.» (E5, S. 7)

Unterschiedliche Lerninhalte:

Einige Lehrpersonen erweitern die Unterrichtsinhalte und passen die Zugangsweisen den integrierten Schülerinnen und Schüler an. Dabei spielt die Vorstellung, dass es wichtig ist, den Kindern «Lebenspraktisches» beizubringen, eine Rolle und das Curriculum wird entsprechend angepasst:

«Also wir haben uns immer wieder überlegt, was sie eigentlich braucht, weil wir ja auch nicht dem Lehrplan folgen mussten. Was braucht sie denn fürs Leben. Wir fanden, dass es wichtig sei, dass sie einmal einkaufen könnte und den Umgang mit Geld lernt. Mit dem Geld müsste sie sich auskennen. Und auch das Kochen finden wir wichtig.» (G7, S. 9)

«Das haben wir jetzt auch schon mal mit ihm geübt: einkaufen. Dass er lernt, sich in der Migros zurechtzufinden, also so alltagstauglich, dass er seinen Weg findet, im Bus und im Zug.» (F6, S. 6)

Während in den oben genannten Beispielen das Erlernen von «Lebenspraktischem» erwähnt wird, kann in folgender Aussage eine Differenzierung in der bevorzugten Aneignungsweise, dem handelnden Lernen, herausgehört werden.

«Also wir machen das während vier bis sechs Stunden, die Förderung des praktischen Handelns. Da sind sie am Kochen und im Malatelier und sie haben auch noch ein freies Atelier, wo man sie in diesen Bereichen schulen kann. Wo sie auch Fortschritte machen und etwas lernen.» (A1, S. 9)

Die Anpassungen an die Voraussetzungen des Lernverhaltens der integrierten Schülerinnen und Schüler kommen in folgender Aussage gut zur Geltung. Die Lehrperson schildert, wie sich die Lernzeiten der behinderten Kinder und der Regelklasse unterscheiden.

«Wenn ich mit den zwei Mädchen am Arbeiten bin, dann sind die Rhythmen, welche die Regelklasse vorgibt, immer zu schnell. Immer. Wirklich immer. Weil wir können schon zehn Minuten damit verbringen, die rote Mappe mit den Hausaufgaben in den Thek zu legen: aufstehen, zum Thek gehen, versuchen den Thek zu öffnen, dann die Mappe darin versorgen, dann muss sicher jemand von ihnen noch aufs WC oder nochmals etwas trinken oder die Nase schnäuzen und dann wieder absitzen. Dann haben wir eine Viertelstunde gebraucht.» (A1, S. 6)

Die Lehrpersonen benennen vielfältige Art und Weisen der Anpassungen im Unterricht. Dabei unterscheiden sie sowohl im Niveau der Anforderungen, als auch in der Anpassung der Zugangsweisen.

7.4 Sicht auf die Regelschüler

Die Regelschullehrpersonen erzählten ausführlich von den Auswirkungen der Integration auf die Regelschüler. Durch die Integration rücken für die Regelschüler neue Themen in den Fokus, deren Bearbeitung und Begleitung für die RKLP herausfordernd ist.

7.4.1 Soziale Kompetenz der Regelschüler

Es lassen sich zwei gegensätzliche Hauptströmungen von Aussagen in dieser Subkategorie ausmachen.

Oberbegriff	Grundaussage	Beispiele
Toleranz und Unterstützung	Regelschüler zeigen sehr viel Verständnis und zeigen sich gegenüber behinderten Schülern toleranter als gegenüber andern Mitschülern; sie übernehmen Verantwortung und unterstützen die integrierten Schülerinnen und Schüler.	<p>«Ich denke aber, es ist dann auch sehr anspruchsvoll für die Regelklassenkinder, weil sie müssen dann die zwei aushalten in ihrer manchmal recht anstrengenden Art, wenn zum Beispiel die eine hundertmal die gleiche Frage stellt und einem wirklich auf den Wecker gehen kann.» (A1, S. 7)</p> <p>«Es gibt eins zwei Mädchen, die sich unglaublich einsetzen und, sagen wir, sich auch sehr gefallen in dieser Rolle und stets sehr fürsorglich sind. Ich glaube, sie finden es auch spannend.» (A1, S. 8)</p> <p>«Aber er bietet natürlich sehr viele Lacher. Er hat so eine comics-ähnliche Sprache. Wenn er etwas präsentiert, dann hört man ihm zu. Die Klasse macht das unglaublich gut und sie sehen ganz klar, da ist etwas anders oder der ist so anders.» (F6, S. 5)</p> <p>«Manchmal war es wirklich vielleicht schon etwas mühsam. Es waren dann eher so Verhältnisse wie grosse Schwester–kleine Schwester. Manchmal so, dass man sie halt mitnehmen muss, aber schon auch so, dass man ihr auch gerne zeigt, wie es geht.» (G7, S. 8)</p> <p>«Ich glaube sowieso, so das «‘Wie hilft man jemandem’, also helfe ich, wenn ich einfach sage ‘3+2= 5’, oder wie kann man denn helfen. Nur schon das, dass das die Kinder mitbekommen haben. Sie konnten sich dann auch gegenseitig besser unterstützen und helfen. Auch natürlich diesen Kindern.» (G7, S. 10)</p>

<p>Überforderung und Machtausübung</p>	<p>Integration verlangt von den Regelschülern hohe Sozialkompetenz; gewisse Schüler manipulieren die integrierten Schüler oder üben Macht aus.</p>	<p>«Gerade gestern wurde wieder beim Vorlesen im Englisch der eine ISR-Schüler ausgelacht, weil er sich freiwillig gemeldet hat, weil er fand, dass er das auch gut können möchte. Und klar, ich nehme ihn dann dran und gebe ihm diesen Raum. Und die Klasse, ja es gibt dann immer wieder Leute, die negativ darauf reagieren darauf, obwohl sie selber nicht unbedingt besser sind. Er wird dann das Opfer, weil man ja weiss, dass er noch schwächer ist.» (C3, S. 3)</p> <p>«Das hatten wir jetzt gerade vor zwei Tagen, wo zwei Jungs einen integrierten Schüler so lange bearbeitet haben und ihm gesagt haben: 'Entweder du küsst dieses Mädchen, oder du lässt die Hosen runter!' Und sie haben ihn so lange bearbeitet, bis er es gemacht hat.» (E5, S. 11)</p> <p>«Wir hören das auch von einigen Schülern: 'Was hat der überhaupt hier zu suchen, der gehört doch nicht hierher, der gehört in die Heilpädagogische Schule.'» (E 5, S. 12)</p>
--	--	--

Bei der Sammlung der Interviewstellen zeigt sich, dass es kaum Aussagen aus einer Klasse gibt, die sowohl Toleranzaussagen als auch Aussagen zu Überforderung und Machtausübung enthält. Das lässt den Schluss zu, dass es manchen Klassen besser gelingt, mit der Herausforderung umzugehen. Obwohl dies von vielen Faktoren abhängig ist, kann die Haltung der RKLP einen Zusammenhang haben mit der möglichen Überforderung einzelner Schüler. Eine Verbindung mit der Hauptkategorie «Kompetenzwahrnehmung und Selbstwirksamkeitserleben der RKLP» zu machen, erscheint mir deshalb von Interesse.

In der Subkategorie «Kompetenz» lässt sich die Aussage der jungen Lehrperson der Unterstufenklasse G7, aus deren Klasse einige Toleranzaussagen vorliegen, finden: «Ich glaube halt einfach, dass die Haltung, welche man als Lehrperson gegenüber diesem Kind hat, die haben nachher auch die Kinder. Und weil meine Einstellung positiv ist, ist das dann auch gut herausgekommen.» (G7, S. 13) Ihre positive Einstellung lässt sich ebenso in der Subkategorie «Vorwissen» finden: «... meine Gotte hat lange privat für ein schwer behindertes Mädchen geschaut und ich war dann halt auf Besuch und habe das Mädchen auch kennengelernt und ich war gerne mit diesem Mädchen zusammen.» (G7, S. 3)

Der Oberstufenlehrer, welcher das Beispiel erwähnt, in welcher der integrierte Schüler ausgelacht wird, zeigt Verständnis für die Überforderung seiner Schüler:

«Das von einem 14-jährigen Schüler zu erwarten, dass er mit so einem ISR-Schüler zusammenarbeitet in einer Gruppe? Nein, sorry, nur schon zu erwarten, dass sie ihn integrieren, das geht nicht! Diese Sozialkompetenz von Schülern zu erwarten, das ist absolut

übertrennen!» (C3, S. 11), und weiter: «Das ist dann nicht einfach, weil er ist wirklich eigen und ich verstehe jeden Schüler, der ihn dann kritisch oder nicht so lässig findet. Weil ich als Schüler wäre ich nicht anders gewesen. Ich hätte ihn auch total daneben gefunden. Wenn ein Kind 15mal etwas Komisches fragt und immer sich melden will und wenn man ihn dann dran nimmt, dann weiss er es doch nicht. Er weiss dann nicht mal, worum es geht.» Die im Laufe seines eigenen Lebens erworbenen Erfahrungen bewegen den erfahrenen Oberstufenlehrer dazu, seinen Regelschülern Verständnis entgegenzubringen. Bei ihm lässt sich in den Äusserungen zur Kompetenzwahrnehmung folgender Beitrag finden: «Und ich könnte auch nie an einer Sonderschule arbeiten. Das könnte ich nicht. Ich könnte auch nicht mit Behinderten arbeiten. Ich bewundere die Leute, die das können, ich kann das nicht.» (C3, S. 5), und weiter: «Also ich bin nicht der, also ich bin kein Sonderschullehrer, das wäre ich nie.» (C3, S. 5)

Bei den beiden doch recht heftigen Aussagen zur Machtausübung von Regelschülern auf einen integrierten Schüler im Interview E5 lässt sich eine Verknüpfung mit der Kategorie «Einstellungen und Haltungen» herstellen. In dieser Klasse scheinen die Einstellungen und Haltungen der Regelschuleltern einen Einfluss zu haben. *«Wir versuchen das jetzt anzugehen, aber wir merken, dass es eben genau bei diesen Kindern sehr schwierig ist, weil eben auch die Eltern nicht hinter der Integration stehen.» (E5, S. 11), und weiter: «Wo wir auch ein Mail erhalten haben: ‘So ein Kind gehört doch nicht in eine Regelklasse!’» (E5, S. 12)*

7.4.2 Mit Regelschülern über Behinderung sprechen

In einer Unterstufenklasse finden die Kinder übers Spiel einen Zugang zum Erleben von Behinderung: *«Und es ist manchmal schon interessant. Wir sehen manchmal auch Kinder, die ‘behindert’ spielen» (A1, S. 8)*

Mit zunehmendem Alter der Regelschüler nehmen diese die Unterschiede stärker wahr und brauchen Gelegenheiten, Fragen zu stellen und die Informationen zu erhalten, die sie suchen. Es lassen sich aus den Interviews drei verschiedene Herangehensweisen erkennen, wie gegenüber den Regelschülern die Behinderung ihrer Mitschülerin oder ihres Mitschülers thematisiert wird.

- Einführung der RS in das Thema Behinderung durch die Heilpädagogin: *«Die Lehrerin der HPS hat jedes Jahr eine Einführung gemacht für die neuen Erstklässler, indem sie alle Kinder aufgrund eines Fotos vorgestellt hat von den Kindern der separierten Klasse und den Schülern erklärt hat, weshalb sie nicht laufen können oder so aussehen. Und man hat dann für die Erstklässler einen Parcours gemacht, wo sie erleben konnten, wie das ist, wenn man in Handschuhen ... etwas auspacken will. Sie hatten dann schon wie ein wenig Erfahrung.» (G7, S. 1)*
- Reaktion auf ein Ereignis, welches bei den Regelschülern auf Unverständnis stösst und Verwirrung auslöst: *«Ich habe dann meinen Mädchen gesagt, dass L. eben ein Problem hat, dass sie eben Sachen erzählen würde, die nicht stimmen. Ich habe ihnen gesagt, dass wenn L. Sachen erzähle, die sehr abenteuerlich klingen, dann hinterfragt doch das, weil es sein kann, dass es nicht stimmt. Ich fand, dass ich*

diese Recht habe, ohne L. Unrecht zu tun. Das hat dann auch geholfen.» (B2, S. 10)

- Beantwortung von aufkommenden Fragen: *«Weil es war dann schon mal das Thema Warum sagt sie jetzt so etwas ... Und dann sagten wir ihnen, dass das Mädchen eben schon anders ist und sie darf das und es ist okay.» (G7, S. 7)*

In folgenden Äusserungen lässt sich eine Verunsicherung der Lehrpersonen heraushören darüber, wie denn nun die Behinderung benannt werden darf gegenüber den Regelschülern: *«Und dann sagten wir ihnen, dass das Mädchen eben schon anders ist und sie darf das und es ist okay ... das Wort 'behindert' ist dann auch einmal gefallen. Wir haben dann geschaut, dass sie nicht dabei ist.» (G7, S. 7)* In einer anderen Klasse wird die Behinderung nicht benannt: *«Aber nicht speziell so, dass wir gesagt haben: 'Das Kind ist integriert und hat eine geistige Behinderung.' Sondern einfach allgemein: jeder ist anders.» (E5, S. 14)*

7.4.3 Gewinn oder Verlust von Ressourcen

In dieser Subkategorie stehen sich zwei konträre Einschätzungen gegenüber. Wurden in drei Klassen sämtliche Förderressourcen für die integrierten Schülerinnen und Schüler gebraucht, profitieren in zwei Klassen auch die Regelschülerinnen und -schüler von den zusätzlichen Ressourcen.

Gewinn: positive Auswirkungen	Verlust: negative Auswirkungen
<i>«Für den ist ein grosses Glück, dass wir ISR-Kinder haben. Der Heilpädagoge hat dann einfach gesagt, dass er diesen Schüler auch noch mit in die Gruppe nimmt, denn sonst würde niemand für ihn schauen, denn bei ihm muss man auf die gleichen Sachen schauen wie bei den anderen beiden. Keine Ahnung, was wir gemacht hätten, wenn wir nicht bereits Ressourcen gehabt hätten.» (B2, S. 2)</i>	<i>«Wir hatten mehr das Problem, dass die IF-Stunden zu wenig waren, dass der IF zu kurz kam, also die Förderung der anderen Schüler im Bereich Deutsch zum Beispiel. Weil der ISR-Schüler alle Ressourcen aufgesogen hat. Das war ein Problem.» (C3, S. 17)</i>
<i>«Aber wenn die dann hinten beschäftigt sind, kommt er (der Heilpädagoge) auch nach vorne und schaut bei uns und hilft. Das ist natürlich für die anderen auch super.» (B2, S. 2)</i>	<i>«Also ich habe gemerkt, dass ich nicht allen 'normalen' Kindern gerecht werden konnte. Es sind uns Kinder unter gegangen in dieser Klasse.» (E5, S. 3)</i>
<i>«... ich glaube, sie haben sogar profitiert, weil wir oft zu zweit waren ... Ich meine, eine pädagogische Mitarbeiterin hätten wir ja sonst nicht gehabt.» (G7, S. 12)</i>	<i>«Das ist leistbar, aber auf Kosten aller anderer. Die schulische Heilpädagogin war im ersten Jahr ausschliesslich für ihn da und für die anderen nicht.» (F6, S. 3)</i>

	<i>«Die Heilpädagogin war dann so absorbiert durch diesen Fall, dass der Rest der Klasse auf der Strecke blieb, die hatten dann keinen IF mehr und nichts, weil die ganzen Ressourcen an dieses Kind gingen, alles!» (F6, S. 8)</i>
--	---

In der Mehrheit der Klassen herrschen Toleranz und Unterstützung der Regelschüler vor. In Klassen, in welchen die Eltern eine kritische Haltung gegenüber der Integration anzeigen, kommt es eher zu Machtausübung und Überforderung. Auch die Einstellung der RKLK scheint möglicherweise einen Einfluss zu haben.

Die Regelschüler brauchen Gelegenheiten, um sich mit der Behinderung ihres Mitschülers oder ihrer Mitschülerin angemessen auseinanderzusetzen. Es gibt zwei Nennungen, in welchen die Lehrpersonen es möglichst vermeiden, die Behinderung beim Namen zu nennen. Die Reflexion der Lehrperson über ihr eigenes Verhältnis zu Behinderung und das Wissen wie man über Behinderung sprechen kann, könnte ein Entwicklungsthema sein.

Aus Sicht der Lehrpersonen lassen sich zwei Effekte auf die Regelschüler ausmachen, wenn es um den Einsatz der Unterstützungsressourcen geht. Der Gewinneffekt lässt sich eher den Primarstufen zuordnen, der Verlusteffekt eher bei Sekundarklassen.

7.5 Sicht auf die besonderen Lernbedingungen

In allen Klassen haben die integrierten Kinder grosse Lernentwicklungen gemacht. Die Aussagen darüber beinhalten aber nichts Spezifisches, sondern sind allgemein gehalten, weswegen auch keine eigene Subkategorie gebildet wurde. Hier stellvertretend eine Aussage: *«Sie entwickeln sich wirklich gut. Also eigentlich fantastisch.» (A1, S. 8)*

In dieser Kategorie wird auf die besonderen Lernbedingungen fokussiert, welche die Lehrpersonen beschreiben.

7.5.1 Erleben und Verstehen der besonderen Lernbedingungen

Alle interviewten Lehrpersonen erwähnen sehr differenzierte Beobachtungen zu den Lernvoraussetzungen der integrierten Kinder. Die Beobachtungen korrespondieren mit den in Kapitel 4.1.5 zusammengestellten Einschränkungen von Kindern mit einer geistigen Behinderung:

Flexibilität im Denken und in der Gedächtnisleistung

«Er hat schon eine sehr komplexe Störung. Er kann zum Beispiel gewisse Informationen nicht aufnehmen und hat in vielem Mühe ... er ist unglaublich ungenau, er kann schlecht ordnen, kann dann aber komplexe Sachen doch wieder verstehen.» (C3, S. 6)

«Im Klassenlager haben wir den Kindern gesagt: 'Macht euch einen Lunch, wir sind ausser Haus heute Mittag und packt es in euren Thek!' Und dann am Mittag, die Mittags-

zeit war rum und durch einen Zufall kam raus, er hat gar nichts gegessen und warum hatte er nichts gegessen, da hat er doch tatsächlich seinen Lunch in den Koffer gepackt und da hat man so gemerkt, er hat gar nicht so weit gedacht: Koffer, das macht keinen Sinn, weil der Koffer bleibt ja im Haus und wir gehen weg, also muss ich ihn in den Rucksack geben, weil der kommt mit.» (D4, S. 6)

Lernverhalten

«'sich in die Sache mal eingeben', also der Umgang mit Frustration, so: ich kann eine Aufgabe nicht grad lösen, also fange ich an dumm zu tun, weil ich schaffe es eh nicht ... er will einfach nicht dranbleiben, er will nicht beissen ... wenn dann die Bereitschaft fehlt, sich da mal reinzugeben, ist es natürlich extrem schwierig, den Schüler weiterzubringen, weil er eigentlich nur dann bereit ist weiterzuarbeiten, wenn er die Dinge schon kann.» (D4, S. 8)

Kommunikation

«Auf der anderen Seite, rein fachlich gesehen, bin ich dann schon immer wieder schockiert, wenn ich was lese, was er frei aufschreibt. Ist nach wie vor mehr oder weniger Skelett-Schreibweise. Man muss sich stark anstrengen, um zu verstehen, was er meint, auch im Sprechen.» (D4, S. 10)

«... er kann kaum gute und verständliche Sätze auf Deutsch bilden ... Er führt extrem viel Selbstgespräche, wenn er so am Arbeiten ist.» (D4, S. 11)

«... und ich muss sagen: es geht nicht! Im Deutsch: er hat die Wörter gar nicht, er hat gar nicht das nötige Verständnis für Sätze, für Texte, für Zusammenhänge. Das ist eine komplette Überforderung.» (F6, S. 3)

Sozial-emotionale Kompetenzen

«So Momente, wo ich einfach gemerkt habe, jetzt ist sie weg. Manchmal auch im Klassenrat. Wenn sie über irgendwelche Streitereien diskutiert haben, dann habe ich schon gemerkt, das ist jetzt gar nicht ihr Thema. So etwas beschäftigt sie dann zwar, weshalb die jetzt traurig sind, aber nicht, wer jetzt genau was gesagt hat.» (G7, S. 13)

«Und sie ist vom Sozialen her, also die macht Sachen, das ist wirklich nicht zu glauben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie emotional auf dem Stand eines Unterstufenkindes ist ... Wir waren am Fussballturnier des Bezirkes. Die kann wirklich plärren wie ein Kindergartenkind, wenn sie verliert. Oder wenn sie etwas muss, dann trotzt sie wie ein kleines Kind.» (B2, S. 3)

7.5.2 Den besonderen Bedürfnissen gerecht werden

Mehrere Lehrpersonen beschreiben sehr genau, bei welchen Situationen sie sehen können, dass die Anforderungen nicht mit den Bedürfnissen und Lernthemen der behinderten Schülerinnen und Schüler übereinstimmen oder das Einhalten von Regeln herausfordernd ist.

Umgang mit Regeln

Damit im Regelunterricht eine förderliche Arbeitsatmosphäre entstehen kann, ist das Einhalten von Regeln wichtig. Für die Lehrpersonen ist es herausfordernd abzuschätzen, was sie von den Kindern mit einer geistigen Behinderung verlangen sollen oder erwarten dürfen. «... dass wir immer wieder Sequenzen haben, in welchen die Kinder nicht sprechen dürfen, also wirklich Stillarbeiten. Und das eine Mädchen schafft das wirklich fast nicht zu flüstern oder still zu sein. Und das von ihr doch auch zu erwarten ... dort schwanke ich manchmal auch ein bisschen. Kann sie es nun wirklich nicht, muss ich mit ihr wirklich auch so streng sein.» (A1, S. 6) Der Alltag einer Lehrperson verlangt oft rasches und klares Reagieren und Entscheiden. «... also beim einen, da bin ich vielleicht manchmal auch etwas zu forsch, weil er stellt dann tausend Fragen ... und dann schaue ich ihn so an und dann ist er ganz eingeschüchtert. Und dann frage ich mich schon, ob ich richtig reagiere. Also ich reagiere nicht immer richtig.» (C3, S. 5) Beide Lehrpersonen reflektieren ihre Reaktionen und Ansprüche an die integrierten Kinder und suchen laufend nach Antworten und Anpassungen. «Es ist klar, dass man von den Regeln her nicht alles gleich macht wie bei den Regelschülern, dass er ... mehr Pausen machen darf. Das ist alles okay, aber an Abmachungen muss er sich halten können, ich muss mich darauf verlassen können ... Er darf den Unterricht nicht zu stark stören, sei es mit Wutausbrüchen oder mit Diskussionen.» (E5, S. 8)

Lernthemen, die für die Regelschüler nicht (mehr) relevant sind

Für Schülerinnen und Schüler mit kognitiven Beeinträchtigungen sind oft Lerninhalte von Belang, die für die Regelkinder nicht mehr aktuell sind. «... so das ganze 'Jacke schliessen und Schuhe anziehen'» (A1, S. 9), und die gleiche Lehrperson weiter: «Etwas, was die Kinder hier wahnsinnig stört, sind so unkontrollierte, körperliche Betätigungen, wie furzen oder in der Nase bohren oder den Rotz abschlecken und nachher mit den gleichen Fingern noch an dir herum machen.» (A1, S. 14). Diese Themen aus dem Lebensbereich «Für sich selbst sorgen» haben die Regelkinder schon viel früher durchlaufen. Da es den Regelkindern auch mal zu viel wird mit diesen «Körperthemen», kann es, wenn man nicht aufpasst als Regelschullehrperson, schnell in eine ablehnende Haltung kippen. «... aber für die Klasse ist das im Allgemeinen eben kein Lerngegenstand mehr und die Mädchen sind mit dem Thema so wie ein bisschen ausgestellt, das meine ich.» (A1, S. 14)

Wirkung der Regelschule

Drei Lehrpersonen (A1, F6, G7) schildern, wie sie die Wirkung der Regelschule auf die integrierten Kinder erleben.

Es kommt zu überfordernden Momenten. Der Umgang damit wird von der Lehrperson A1 sehr bewusst genannt und gestaltet, weswegen der ganze Wortlaut wichtig ist. «Wir machen mit der Klasse einen HipHop-Tanz: Dann wissen wir von Anfang an, dass sie diesen Tanz nicht lernen können, wir bemühen uns aber, dass sie eine gute Rolle im Ganzen haben und üben das. Und dann kommt der Tag der Aufführung und keine tanzt dann mit, weil die eine einen Heulanfall hat, wenn sie ihren Vater im Publikum sieht, und die andere war

krank. Okay: das wäre vielleicht ein bisschen anders, wenn es ein Tänzchen wäre, das genau auf sie zugeschnitten ist, dann wäre der Druck auch nicht so hoch. Da spüren wir ja auch. Und welche Wahl haben wir jetzt? Von Anfang an ausschliessen bei Klassenaktivitäten? Das wollen wir nicht, also bleibt uns, dass wir versuchen, sie in der Überforderung gut zu begleiten mit dem Wissen, dass es für sie nicht ideal ist.» (A1, S. 7)

Die Überwindung von unangenehmen Situationen und Anforderungen kann zu erfolgreichem Lernen führen. In einer Sekundarklasse müssen alle Schüler, ob behindert oder nicht behindert, Kurzreferate zu einem frei gewählten Thema machen. «*Er will das natürlich nicht! Aber es wollen auch andere nicht. Aber da sind wir dann ziemlich strikt: 'Du musst das jetzt tun.'*» (G6, S. 9) Die Überwindung hat in dieser Schilderung dazu geführt, dass auch der integrierte Schüler einen Erfolg erleben konnte. Der gleiche Schüler muss auch im Sport mitmachen wie die andern. «*Bei ihm habe ich jetzt schon das Gefühl, dass es gut ist für ihn. Er, der sich in seiner Game-Welt und in seiner YouTube-Welt bewegt, in seiner Manga-Comicwelt ... hat es ihn sicher lebensstüchtiger gemacht, da würde ich sagen, ist es ein voller Erfolg. Das ist ein Erfolg. Nur schon bewegen ... er bewegt sich ja nicht ... das ganze Motorische ... dass er im Sport mitmachen muss, er muss hochklettern, wie die Andern.*» (F6, S. 16)

Bewegung und Turnen bieten aus Sicht der Lehrpersonen für die Kinder offenbar wichtige Integrations- und Normalisierungsmomente. «*Er hat natürlich auch gelernt viel mutiger zu sein. Wenn er in der heilpädagogischen Klasse geblieben wäre, hätte er wahrscheinlich nie gelernt zu rennen und im Turnen Fussball zu spielen.*» (G7, S. 6) Und auch in der Unterstufenklasse der Lehrperson A1 kam es zu einer schönen Lerngeschichte. «*Es ist zum Beispiel unglaublich, dass das eine Mädchen gelernt hat, beim Schwimmen den Kopf unter Wasser zu halten. Die Schwimmlehrerin hat vor den Sommerferien gesagt, dass wenn sie nach den Ferien nicht mit dem Kopf unter Wasser könne, dass sie dann nicht mehr mit ins Schwimmen könne. Eigentlich eine ungeheuerliche Forderung ... Aber, das Mädchen hat uns alle völlig überrascht: sie hat über die Sommerferien täglich geübt und konnte nach den Ferien tatsächlich den Kopf unter Wasser halten. Das war wirklich eine völlige Verblüffung für uns alle.*» (A1, S. 8)

Die Lehrpersonen teilen den Alltag mit den integrierten Kindern. Es wird deutlich, wie differenziert sie die Besonderheiten ihrer Schüler wahrnehmen. Genaues Beobachten gilt als eine Grundvoraussetzung der Förderdiagnostik. Die interviewten Lehrpersonen scheinen über diese Grundkompetenz zu verfügen und erarbeiten sich damit die Grundlagen einer gezielten Förderplanung. Die Lehrpersonen sind herausgefordert darin, die Regeln angemessen an die Bedürfnisse der Regelschüler anzupassen.

Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen entwickeln sich langsamer und es gibt Lernthemen, die sich mit denjenigen der Regelschüler kaum vereinbaren lassen. Bei der Bearbeitungen dieser Themen, welche sich in den erwähnten Beispielen im Lebensbereich «Für sich selbst sorgen» verorten lassen, ist aus Sicht der RKLP die Gefahr da, dass die integrierten Schüler mit ihren Lernthemen etwas ausgestellt werden.

Überforderungen der integrierten Schülerinnen und Schüler werden einige Male erwähnt.

Die gute Begleitung der Kinder in solchen Momenten wird als wichtig erlebt. Die Überwindung von unangenehmen Lernanforderungen braucht von den Lehrpersonen Beharrlichkeit. Auch klare Ansagen und der Wunsch dabei zu sein, wie das Schwimmbeispiel aufzeigt, können das Lernen offensichtlich aktivieren.

7.6 Soziale Teilhabe

Die Aussagen zur sozialen Teilhabe wurden aufgrund der Herleitung aus dem Kapitel 4.3 in Subkategorien unterteilt.

7.6.1 Interaktionen innerhalb der Schule

Die in dieser Kategorie versammelten Aussagen splintern sich nochmals auf in unterschiedliche Facetten.

Es lassen sich zwei Beiträge finden, in denen die volle Teilhabe an allen Aktivitäten der Schule, seien es Ausflüge oder Feste oder das Einhalten der Tagesstrukturen erwähnt werden. *«Sie können überall mitmachen. Ich habe noch keine Situation erlebt, wo ich gedacht habe: 'Ui, das weiss ich jetzt nicht, ob das geht'. Es war auch auf Ausflügen kein Problem, nichts, was nicht 'handelbar' war, gar nicht.»* (E5, S. 10) *«Den ganzen Rhythmus und die Tagesstruktur machen sie problemlos mit. Sie haben sich daran gewöhnt, wie es ist, wenn man in den Kreis kommt, wenn man in die Pause geht, wann was stattfindet unter der Woche. Also so den ganzen Schulalltag machen sie problemlos mit.»* (A1, S. 6)

Die Möglichkeiten für symmetrische Interaktionen nehmen mit zunehmendem Alter der Kinder ab. Einige Beiträge beschreiben das Thema der passenden Spiel- und Sozialpartner. *«Also die ganze Spielentwicklung, die ganze Spielförderung, da haben sie wirklich zu wenig Kinder zur Auswahl, welche wirklich auf der gleichen Entwicklungsebene sind.»* (A1, S. 9) Und weiter: *«Wir sind jetzt in der 6. Klasse und er ... also er spielt in der Pause nur mit Erst- und Zweitklässlern.»* (D4, S. 10). Und noch ein Beispiel: *«Sie hat dann mit einem anderen integrierten Mädchen der Parallelklasse so auf dem Pausenplatz gespielt.»* (G7, S. 7) Die Lehrpersonen beobachten sehr genau, wie die integrierten Kinder interagieren und wo sie angemessene soziale Kontakte finden. Die Beispiele geben Hinweise darauf, dass das Bedürfnis nach symmetrischen Kontakten auch in der Integration beachtet werden muss. Der Kontakt mit Spiel- und Arbeitspartnern, die einen ähnlichen Entwicklungsstand haben, muss immer wieder gesucht werden und gewährleistet sein. Dabei spielen nicht nur die Gelegenheiten innerhalb der Klasse eine Rolle. Das gesamte Leben innerhalb der Schule bietet den integrierten Schülern Möglichkeiten für soziale Kontakte. Vor allem in der mehr oder weniger unbeaufsichtigten Pausenzeit gibt es Gelegenheiten, die Spielpartner zu finden, die zu einem passen.

In der ungestalteten Pausenzeit zeigt sich dann aber auch, wann kein Anschluss gefunden werden kann oder gar nicht gesucht wird. Aussagen, in welchen erwähnt wird, dass keine soziale Integration stattfindet, gibt es mehrere (C3, D4, E5, F6). *«Integration ist für mich immer auch soziale Integration, aber es gibt gar keine soziale Integration. Weil er möchte gar nichts mit den Andern zu tun haben ... in der Klasse kann er nicht in einer Gruppe arbeiten, das geht gar nicht.»* (C3, S. 9), und weiter: *«Soziale Integration findet nicht statt.*

Null. *Er sitzt in der Pause irgendwo, oder geht in die Bibliothek.*» (F6, S. 5), und weiter: *«Er steht alleine da in der Pause, es ist also nicht so, dass er Gspänli hat, aber er wird in Ruhe gelassen.»* (E5, S. 19) Für Lehrpersonen sind solche Situationen belastend, die Schüler tun ihnen in solchen Momenten leid, und sie fragen sich, was denn der eigentliche Sinn der Integration sei, wenn kaum soziale Interaktionen stattfinden. *«... aber er sagt selber: 'Ich habe nicht gerne Menschen' ... dann frage ich mich schon, was tun wir denn diesem Jugendlichen an? Ist das wirklich für das Kind?»* (F6, S. 4)

Einige Lehrpersonen beschreiben, dass die Kinder soziale Interaktionen und Tätigkeiten der Regelschüler und Regelschülerinnen sehr gerne beobachten: *«Sie war sehr verträumt auf dem Pausenplatz. Hat es genossen, allen zuzuschauen.»* (G7, S. 8) *«Sie könnte den ganzen Tag zuschauen, was die anderen machen ...»* (A1, S. 6) Dieses Zuschauen und Beobachten wird von den Lehrpersonen als soziale Teilhabe erkannt und zugelassen.

In den Interaktionen innerhalb der Schule gehören Konflikte dazu. In den Interviews werden diese aber bloss vereinzelt angesprochen. Von einer Lehrperson wird der Aufbau eines angemessenen Sozialverhaltens einige Male erwähnt: *«Das fängt an bei ganz einfachen Dingen, wie sich einbringen können, zum Beispiel 'Darf ich mitspielen?'. Das musste man mit dem Jungen immer wieder trainieren ... und ein wirklich wiederkehrendes Thema ist 'wie redest du mit den andern Kindern'»* (D4, S. 3)

In geführten Situationen braucht es von Seiten der Lehrpersonen immer wieder Unterstützung bei der Umsetzung von Partner- oder Gruppenaktivitäten *«Also, es gibt schon viele Situationen, wo dann andere Kinder stöhnen: 'Uäh, jetzt muss ich wieder mit G. zusammen'.»* (D4, S. 12) Das schon an anderer Stelle erwähnte Klassenmanagement ist hier besonders gefragt.

7.6.2 Akzeptanz durch Klassenkameraden

In allen Interviews lassen sich Aussagen finden zur Akzeptanz durch die Regelschülerinnen. Dabei finden Unterscheidungen statt zwischen Akzeptanz und echtem Interesse. *«Er ist akzeptiert und läuft so mit, aber nicht mehr.»* (D4, S. 11), und weiter: *«Er gehört dazu im Sinne von, es wird gefragt, wenn er mal nicht da ist. Er wird wahrgenommen.»* (F6, S. 6) *«Sie akzeptieren ihn und dulden ihn und er wird jetzt auch nicht gehänselt oder so, aber es ist auch nicht so, dass wenn die Jungs zusammen etwas machen, dass sie dann sagen: 'He A., komm wir gehen Fussball spielen!'»* (D4, S. 11)

In zwei von drei Unterstufenklassen (A1, G7) scheint es mehr als einfach Akzeptanz zu sein, sondern die Regelkinder sind wirklich interessiert, was sich zum Beispiel darin zeigt, dass sie mit den behinderten Mädchen auch mal die Pause verbringen. *«Sie (gemeint sind die integrierten Kinder) machen das wie mit, weil sie mit den anderen Kindern mitlaufen.»* (A1, S. 6)

Die Toleranz der Besonderheiten in der Kommunikation und im Verhalten ist von Seiten der Regelschülerinnen und Regelschüler vorhanden. Dabei scheint das Äussere und das Geschlecht der integrierten Kinder eine nicht unwesentliche Rolle zu spielen. *«Ja, aber ich verstehe das wie nicht, dass sie so gut akzeptiert wird ... Wenn ich ganz ehrlich bin, dann*

denke ich manchmal: 'also nein bitte, das geht jetzt zu weit!' ... Ich weiss es auch nicht, woran es liegt. Es ist auch nicht so, dass sie die anderen quasi mit einem Mitleidbonus anschauen. Gut, sie ist wirklich sehr hübsch. Aber wenn man mit ihr spricht, also ich als erwachsene Person merke ganz deutlich, dass dort etwas ... nicht stimmt.» (B2, S. 11)

«Und manchmal frage ich mich, weil es ja zwei Mädchen sind und sie auch viel mit den anderen Mädchen zu tun haben in der Pause, wie es wäre, wenn es Buben wären. Hätten sie dann auch so viel Sozialkontakte ... aber so eigentlich so richtig mit den (behinderten) Mädchen die Pause verbringen. Das machen ein paar Mädchen, aber auch nicht alle.» (A1, S. 6)

Wenn die Regelkinder Verbindungen mit den behinderten Kindern eingehen, kann nicht von symmetrischen Beziehungen ausgegangen werden, sondern es wird, je älter sie werden, eher ein «sich kümmern». Dazu folgende Aussage *«Da hat es schon auch Buben, wenn sie merken, dass die zwei Hilfe brauchen, dass sie es dann auch machen und es auch noch lässig finden, schnell einen Ball etwas hin und her zu spielen und ihnen auch mal Hilfestellungen geben.» (A1, S. 6)* Einfach ist das nicht für die Regelkinder, aber sie scheinen sich in der Rolle der grossen Schwester oder des grossen Bruders auch zu gefallen. *«Manchmal war es wirklich schon etwas mühsam. Es waren eher so Verhältnisse wie grosse Schwester–kleine Schwester. Manchmal so, dass man sie halt mitnehmen muss, aber schon auch so, dass man ihnen gerne zeigt, wie es geht.» (G7, S. 7)*

7.6.3 Soziale Selbstwahrnehmung

Zur sozialen Selbstwahrnehmung lassen sich zwei Interviewstellen finden, die sehr gut aufzeigen, dass die Lehrpersonen sehen, wie schwierig es ist für ihre integrierten Sonderschüler, erfolgreiche Lernerfahrungen zu machen und ein positives Selbstkonzept aufzubauen. *«Der spürt das sehr gut, dass er anders ist. Ich weiss nicht, wie gesund das ist. Oder ob nicht ein Teil seines Verhaltens deshalb so ist, wie es ist. Es tut mir auch leid. Er muss sich dann jeweils richtig behaupten ... und er ist der, der noch rauslaufen muss, weil er wieder ein Extraprogramm hat. Er ist einfach nicht wirklich integriert.» (F6, S. 11)* Und weiter: *«Da merke ich schon, da stosse ich an meine Grenzen, oder er stösst an seine Grenzen und das tut mir dann so leid, weil er eigentlich ständig merkt, o je, ich komme da nicht hinterher.» (D4, S. 4)*

7.6.4 Interaktionen ausserhalb der Schule

Ausserhalb der Schule finden vereinzelt Kontakte statt zwischen Regelkindern und integrierten Kindern. Es ist aus Sicht der RKLP teilweise hart für die behinderten Kinder, wenn sich zeigt, dass sie eben doch nicht so ganz dazugehören. *«Ich weiss, beim einen Mädchen war das schon ein Thema ... also vor allem die Geburtstagsseinladungen. Das war schlimm. Sie wurde halt nicht eingeladen. Das war wirklich schlimm.» (G7, S. 8)* Obwohl die Kinder innerhalb der Klasse oder des Schulhauses als Kollege oder Kollegin akzeptiert werden, sind sie in der Freizeit nicht unbedingt interessante Partner. *«Nein, der ist so anders. In der Primarschule hatte er noch den einen oder anderen Kollegen. Aber jetzt ... er hat keine Kollegen und keine Kinder mit denen er mal in der Freizeit etwas abmachen würde. Er hat seine Bücher und seine Computerspiele und Filme und seine Familie.» (C3, S. 12)*

Ältere Mittelstufenschüler oder Jugendliche der Regelschule verbringen ihre Freizeit auch alleine und ohne soziale Kontrolle. Die Schilderungen einer Lehrperson zeigen auf, dass es für behinderte Jugendliche schwierige Situationen geben kann, in welchen sie zu Mitläufern werden können. Ein Regelschüler, der immer wieder in Schlägereien verwickelt ist, kann so schnell zum Vorbild für den behinderten Schüler werden. *«... aber er hat halt in der Freizeit viele Schlägereien. Schon immer gehabt und hatte auch bereits mit der Polizei zu tun. Und mit solchen Schülern ist es dann halt so, dass derjenige mit der geistigen Behinderung einfach mitläuft.»* (B2, S. 2) Die Freundschaften oder Kontakte ausserhalb der Schule sind auch in der folgenden Schilderung nicht unproblematisch. *«Das Kind von der HPS, sie hat also zumindest mal eine, doch recht gute Freundin. Mit der trifft sie sich wirklich auch in der Freizeit. Momentan hängt sie sich leider ein bisschen sehr extrem an ein Mädels in der Klasse, die ihr nicht sehr gut tut, weil die eben sehr viel mit Schimpfwörtern und so, unterste Schublade. Und das übernimmt sie dann einfach, weil sie das gar nicht reflektiert. Aber sie hat zumindest eine Freundin.»* (D4, S. 11) Soziale Teilhabe kann so neue Problemstellungen eröffnen, in welchen die Sensibilität und das Verantwortungsgefühl der nicht behinderten Kollegen erforderlich sind.

Eine junge Lehrerin ist sich der Wichtigkeit symmetrischer Beziehungen durchaus bewusst und spricht dies auch gegenüber der Mutter an. *«Wir haben der Mutter auch empfohlen, ob sie das Mädchen nicht in so ein Schwimmen schicken möchte, wo sie auch Kontakt hat mit geistig behinderten Kindern. Weil wir schon auch den Eindruck haben, dass sie später einmal in eine Institution gehört, wo sie wieder mit solchen Leuten zu tun hat.»* (G7, S. 8)

In der Mehrheit der Aussagen lässt sich aufzeigen, dass die integrierten Schülerinnen und Schüler in der Klasse akzeptiert werden. Symmetrische Beziehungen sind schwierig, als zu unterschiedlich werden die Entwicklungsstände mit zunehmendem Alter von den Lehrpersonen beurteilt. Vor allem auf der Unterstufe kümmern sich vorwiegend die Mädchen gerne um die behinderten Mitschülerinnen. Die Frage des Geschlechtes scheint eine Rolle zu spielen.

In der Mittel- und Oberstufe wird die soziale Teilhabe sehr kritisch beurteilt. Es findet entweder keine Teilhabe statt, oder die Teilhabe ist mit Problemstellungen unterschiedlicher Art verbunden.

Die Forschungslage korrespondiert mit der Beurteilung der Lehrpersonen. Es zeigt sich ein komplementäres Muster: Schüler ohne Förderbedarf weisen eine Rolle zu und Schüler mit Behinderung befolgen diese. Dies führt gerade auf der Oberstufe zu schwierig zu handhabenden Situationen.

7.7 Das wurde auch noch erwähnt

Das Thema Rahmenbedingungen wird in den Interviews auf der Sekundarstufe intensiver diskutiert. Die Diskussion beleuchtet die Frage, in welche Abteilung die integrierten Jugendlichen aufgenommen werden sollen. Die Interviews der Sekundar-Lehrpersonen wur-

den in Schulen gemacht, welche auf der Sekundarstufe drei Abteilungen führen⁹. In den Interviewgemeinden wurden die integrierten Sonderschülerinnen und Sonderschüler zu Beginn der Integrationen in die C-Klassen aufgenommen. *«Man meinte dann, dass sie schulisch näher beim C sind und dass sie dort aufgefangen werden könnten und ich denke, man merkt jetzt wieder, dass es ein Irrtum ist ... Wir merkten einfach, dass es eine Überforderung ist, dass diese Klasse, also dass die Schüler in ihrer sozialen Kompetenz zu tief sind, als dass sie das auffangen könnten.»* (B2, S. 3)

Zwei der drei befragten Lehrpersonen auf Sekundarstufe nehmen zu diesem Thema Stellung. Beide finden Gründe, weshalb die Zuteilung in die Abteilung B aus ihrer Optik auch nicht ideal ist und die Zuweisung in die A-Klassen besser wäre. *«Warum probiert man nicht auf einer A-Klasse, wo man mit weniger Problemen zu kämpfen hat, wo es ein B einfach schon hat: Kinder aus bildungsfernen Familien, aus getrennten Familien. Kinder, die nicht eine ausgewiesene Behinderung haben, aber einfach sonst etwas quer laufen, oder schwierig oder sehr schwach sind. Wieso könnte man diese nicht einfach ins A geben.»* (F6, S. 1)

«Meiner Meinung nach müsste man sich gut überlegen, ob man sie nicht in den A-Klassen führen sollte. Weil der schulische Abstand bei meinem einen ISR-Kind, also mit einer geistigen Behinderung, der ist sowieso so enorm gross ... ich denke, die Sozialkompetenz einer A-Klasse ist einfach nochmals höher als von einer B-Klasse. Wo in einer B-Klasse eher mal noch jemand aufgrund ihrer oder seiner Andersartigkeit ... ausgeschlossen wird.» (B2, S. 3)

Die Lehrperson F6 stellt sich vor, dass im A eher Kinder eingeteilt sind, *«die mehr von der Familien unterstützt werden, dass dort die Schüler weniger Unterstützung brauchen von der Lehrperson, die Aufträge verstehen und ausführen können ... Dass bei den Leistungen eine extreme Schere wäre, aber ich habe wie das Gefühl, die brauchen weniger, um selbst zu überleben. Und dann könnten sie so ein Kind besser tragen. Die schwächeren Schüler, die müssen ja selbst so schauen, wie sie irgendwie über die Runden kommen, dass sie gar keine Kapazität mehr haben und die Lehrperson eben auch.»* (F6, S. 2)

8. BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGE

Wie beurteilen Regelschullehrpersonen die gemeinsame Schulung von Regelschülern und Schülern mit einer geistigen Behinderung?

Die Perspektive der Regelschullehrperson wird in der folgenden Erkenntnisdarstellung in vier für die Integration zentralen Faktoren dargestellt.

⁹ Die Schulpflegen der Gemeinden entscheiden, ob sie die Sekundarstufe in zwei oder drei Abteilungen führen möchten: A und B oder A B C. Die Abteilung A ist die kognitiv anspruchsvollste.

8.1 Faktor «Sicht auf sich selbst und den Unterricht»

Alle befragten Lehrpersonen beurteilen die integrative Schule als Lernfeld für sich selbst, für die Regelschülerinnen und Regelschülerin, als auch für die Integrierten Schülerinnen und Schüler. Die Mehrheit der Lehrpersonen fühlt sich der Aufgabe gewachsen und traut sich die Erweiterung der ihrer Aufgabe zu. Wer eine heterogene Klasse führen kann und es versteht, zu differenzieren, verfügt über die notwendige Kompetenz. So beurteilen das drei Lehrpersonen. Der Rückhalt in bereits gemachten guten Erfahrungen, sei es im Unterricht, oder in der eigenen Lebensgeschichte, beeinflussen die Selbstwirksamkeitserwartung zwei weiterer Lehrpersonen.

Alle Befragten stellen bei sich durch die Integrationsarbeit unterschiedlich Kompetenzerweiterungen fest. Sie sprechen einfacher, akzeptieren die Langsamkeit, differenzieren ihren Unterricht stärker und fordern beharrlich Lernfortschritte ein. Dieses Verhalten entspricht den Anforderungen, welche an Lehrpersonen von Kindern mit einer geistigen Behinderung gestellt werden (vgl. Pitsch & Thümmel 2016). Mehrere Lehrpersonen erachten Anpassungen im Anforderungsniveau oder in der Bereitstellung von Lerninhalten, in welchen handelndes Lernen angeboten wird, als wichtig.

Alle Befragten beurteilen die Integrationsaufgabe als kräftezehrend und fühlen sich teilweise stärker belastet. Dabei werden die Gleichzeitigkeit der verschiedenen Erwartungen und die latente Unruhe im Unterricht mehrfach genannt. Die Anstrengungen lohnen sich für eine der Lehrpersonen dann, wenn die Integration als interessante Erweiterung der üblichen Aufgaben einer Klassenlehrperson angesehen wird. Sie werden von einer anderen Lehrperson als zermürbende Last empfunden, weil aus der eigenen Anstrengung kein Sinn entwickelt werden kann: *«... für das, dass er nachher doch in eine geschützte Werkstatt geht».*

Die Mehrheit der Lehrpersonen delegiert die ganze Verantwortung für die integrierten Kinder und Jugendlichen an die SHP. Die konsequente Aufgabenteilung zeigt sich auch in mehreren Nennungen von separierenden Unterrichtsformen, welche durch die Heilpädagogin oder die Assistentin angeleitet werden. Sie vertrauen auf die Fachkompetenz der SHP und überlassen ihr die Gestaltung und Beurteilung des Unterrichtes. Die Lehrpersonen finden das einerseits richtig, weil die SHP besser ausgebildet ist, aber auch, weil die SHP dafür bezahlt ist. *«Als Regellehrperson bekommst du ja keinen Rappen mehr dafür, wenn du ein Kind integrierst, keinen Rappen mehr, also weshalb soll ich jetzt da hineinknien, wenn sie ja dafür angestellt ist?»* Zwei Lehrpersonen, die an ihrer Kompetenz zweifeln, vergleichen ihr Wissen und Können mit demjenigen der SHP. Nur mit Expertenwissen könne diesen Kindern wirklich geholfen werden, beurteilen sie. Die Überbetonung des besonderen Wissens kommt hier nicht von der SHP, sondern von den Lehrpersonen (vgl. Hollenweger 2004). Demgegenüber steht die kritische Beurteilung der Rolle der Heilpädagogin einer Lehrperson, die nicht möchte, dass Fachkompetenz zu *«hundert Prozent in der Hand»* der Heilpädagogin liege.

8.2 Faktor «Sicht auf die Regelschüler und deren Eltern»

Die Zusammensetzung der Klasse beschäftigt die Lehrpersonen der Oberstufe. Die Lehrpersonen befürworten die Integration in der kognitiv anspruchsvollsten Stufe und beurteilen die Integration in den kognitiv weniger anspruchsvollen Abteilungen (B+C) kritisch. Sie begründen dies damit, dass in den A-Klassen die Sozialkompetenz höher sei.

Die Regelschullehrpersonen attestieren den Regelschülern mehrheitlich gute Sozialkompetenzen. Die Nennungen im Bereich Toleranz und Unterstützung überwiegen. Trotzdem ist die soziale Teilhabe der am kritischsten beurteilte Aspekt (siehe «Soziale Teilhabe»)

In zwei Klassen (eine Unterstufe, eine Mittelstufe) kam es zu Machtausübung durch die Regelschüler oder zu einer grossen sozialer Unruhe. Die Lehrpersonen schilderten die Haltung der Regelschülereltern in ihrer Klasse als ablehnend. Die Eltern befürchten, dass durch die Integration die eigenen Kinder zu kurz kommen. Es gibt keine explizite Nennungen von zufriedenen Eltern. Für die Mehrheit der Lehrpersonen scheint die Haltung der Eltern kein Thema zu sein, welches speziell behandelt werden müsste.

Die Regelschüler, so die Einschätzung von mehreren Lehrpersonen, brauchen Gelegenheit, sich mit der Behinderung ihrer Mitschülerin oder ihrer Mitschülerin vertraut zu machen, das wird von einigen Lehrpersonen erwähnt. Es konnten drei verschiedene Herangehensweisen herausgeschält werden: Einführung ins Thema durch die Heilpädagogin (eine Nennung), Besprechung mit den Regelschülern aufgrund von besonderen Ereignissen (zwei Nennungen), Beantwortung von Fragen (eine Nennung). In diesem Thema lässt sich bei den Lehrpersonen eine gewisse Verunsicherung feststellen, in welcher Art und Weise über Behinderung gesprochen werden soll. Darin kommt allenfalls eigene Unsicherheit im Thema zum Vorschein: ist es schon diskriminierend, wenn man eine Behinderung benennt?

8.3 Faktor «Sicht auf die integrierten Schülerinnen und Schüler»

Die integrierten Schülerinnen und Schülern lernen in der Regelschule sehr viel, eine Lehrperson ist geradezu begeistert. «*Sie entwickeln sich wirklich gut. Also eigentlich fantastisch.*» Die Lehrpersonen beschreiben ihre Schützlinge sehr genau. Sie wissen, wie die Kinder denken, wie sie lernen und kommunizieren und wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Überfordernde Momente werden zweimal als überwindbare Krisen beschrieben, in denen Unerwartetes gelernt wird.

In der Mehrheit der Aussagen lässt sich aufzeigen, dass die integrierten Schülerinnen und Schüler in der Klasse akzeptiert werden. Symmetrische Beziehungen sind schwierig, als zu unterschiedlich werden die Entwicklungsstände mit zunehmendem Alter von den Lehrpersonen beurteilt. Vor allem auf der Unterstufe kümmern sich vorwiegend die Mädchen gerne um die behinderten Mitschülerinnen. Die Frage des Geschlechtes scheint eine Rolle zu spielen.

In der Mittel- und Oberstufe wird die soziale Teilhabe sehr kritisch beurteilt. Es findet aus der Optik von drei Lehrpersonen entweder keine Teilhabe statt, oder die Teilhabe ist mit Problemstellungen unterschiedlicher Art verbunden.

Die Forschungslage korrespondiert mit der Beurteilung der Lehrpersonen. Es zeigt sich ein komplementäres Muster: Schüler ohne Förderbedarf weisen eine Rolle zu, und Schüler mit Behinderung befolgen diese. Diese Konstellation führt auf der Oberstufe zu schwierig zu handhabenden Situationen.

8.4 Faktor «Sicht auf die Schulleitung und das Schulteam»

Die Sicht auf die Schulleitung fehlt weitgehend. Es kann über keine Beurteilung berichtet werden. Es gibt eine Nennung aus der Oberstufe, in welcher die Lehrperson sich nicht genügend unterstützt fühlt.

8.5 Diskussion

Die integrative Schule schafft ein Lernfeld für alle, das lässt sich aus der Beurteilung der befragten Lehrpersonen schlussfolgern. Die positive Einschätzung der eigenen Kompetenz und das grundsätzliche Vertrauen in die eigene Wirksamkeit überwiegen. Es kann angeknüpft werden an erworbenes Wissen, die Fähigkeiten im Umgang mit Heterogenität und Erfahrungen aus bereits erlebten erfolgreichen Interventionen.

Die Gleichzeitigkeit der verschiedenen Ansprüche und die latente Unruhe machen das Klassenmanagement schwieriger. Die Lehrpersonen fühlen sich stark belastet.

Die Mehrheit der Lehrpersonen delegiert die Hauptverantwortung für die integrierte Sonderschulung an die SHP. Die bessere Fachkompetenz und der unterschiedliche Lohn sind genannte Gründe. Diese Aufgabenteilung führt häufig zu separierten Unterrichtssequenzen..

Schliesslich ist die soziale Teilhabe ein kritisch beurteilter Aspekt. Die Qualität von Freundschaften von Kindern mit einer Behinderung erreicht nicht das Niveau von Freundschaften von Kindern, die nicht behindert sind. Im separierten Unterricht kommt es zu weniger Interaktionen mit den Klassenkameraden.

Folgerung

Grundsätzlich fühlen sich die befragten Lehrpersonen den Integrationsaufgaben gewachsen. Möglicherweise ist eher die grosse Belastung – und nicht die mangelnde Kompetenz – der Grund, dass die Arbeit mit dem behinderten Kind an die Heilpädagogin delegiert wird. Die resultierende Aufgabenteilung hat es aber in sich: Sie fördert separierende Unterrichtsformen, lenkt den Blick auf die Unterschiede statt das Gemeinsame und erschwert die soziale Teilhabe der Kinder mit Behinderung. Die Lehrperson übernimmt für das behinderte Kind weniger Verantwortung und tritt mit ihm weniger in Beziehung. Damit schwächt sie auch ihre Schlüsselposition.

Mehr Integration könnte möglicherweise entstehen, wenn die Lehrpersonen so motiviert und entlastet wird, dass sie ihre Kompetenzen auch gegenüber dem behinderten Kind einbringt. Hierfür müsste die Zusammenarbeit mit der SHP überprüft und alternative Formen der Entlastung gefunden werden.

9. LITERATURVERZEICHNIS

- AHRBECK, B. (2014) *Inklusion. Eine Kritik*. Stuttgart, Kohlhammer
- BAUMERT, J. & KUNDER, M. (2006) *Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften*. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Heft 4, S. 469-520
- BUHOLZER, A. & KUMMER WYSS A. (2012) *Alle gleich -alle unterschiedlich*. Zug, Klett und Balmer
- BÜHLER, A. & BIGGER, A. & SUTER, B. & WETTSTEIN, ST. (2010) *Tun-Handeln-Denken*. Zürich, HfH-Verlag
- BÜRLLI, A. (1976) *Das Hilfsschulwesen in der Schweiz*. Lenzburg, Schweizerische Heilpädagogische Gesellschaft
- BLESS, G. (2004) *Schulische Integration - Kritische Aspekte zu ihrer Realisierung innerhalb der Schweizer Bildungssysteme*. In: Kummer Wyss & Walther-Müller (Hrsg) *Integration: Anspruch und Wirklichkeit*. Bern, Edition SZH
- BLESS, G. (2007) *Zur Wirksamkeit der Integration*. Bern, Haupt Verlag
- BLESS, G. (2010) *Forschung zu den Wirkungen der schulischen Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung*. Freiburg, Heilpädagogisches Institut Freiburg
- DANN, H.D. (1994) *Pädagogisches Verstehen. Subjektive Theorien und erfolgreiches Handeln von Lehrkräften*. In: K. Ruesser & M. Weyenet (Hrsg) *Verstehen. Psychologischer Prozess und didaktische Aufgabe*. Bern, Huber
- EBERWEIN, H. (1994) *Konsequenzen des gemeinsamen Lernens behinderter und nichtbehinderter Kinder für das Selbstverständnis der Sonderpädagogik und der Förderschulen*. In: Zeitschrift für Heilpädagogik. Heft 5/1994, S. 289-301
- ELLGER-RÜTTGARDT, S. (2016) In: Hedderich, Biewer, Hollenweger, Markowetz *Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik*. Bad Heilbrunn, Klinkhardt
- FISCHER, E. & MARKOWETZ, R. (2016) *Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Stuttgart, Kohlhammer
- FRIEBERTSHAUSER, B. & PRENGEL, A (HRSG) (2003) *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. München, Weinheim
- GSCHWEND, R. & KUNZ, A. (2011) *Interdisziplinäre und kooperative Förderplanung als Schulentwicklungsprojekt*. In: Luder, R. & Gschwend, R. & Kunz, A. & Diezi-Duplain, P. (Hrsg.) (2011) *Sonderpädagogische Förderung gemeinsam planen. Grundlagen, Modelle und Instrumente für die Praxis*. Zürich, Pestalozzianum. S. 129-142
- HÄNSEL, D. & MILLER, S. (2014) In: Michael Lichtblau & Daniel Blömer & Ann-Kathrin Jüttner & Katja Koch & Michaela Krüger & Rolf Werning (Hrsg.) *Forschung zur inklusiven Bildung*. Bad Heilbrunn, Klinkhardt
- HEDDERICH & BIEWER & HOLLENWEGER & MARKOWETZ (HRSG.) (2016) in Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik
- HEIMLICH, U. (2015) *Integration*. In: Hedderich & Biewer & Hollenweger & Markowetz (Hrsg.) *Inklusion und Sonderpädagogik*. Bad Heilbrunn, Klinkhardt
- HISTORISCHES LEXIKON SCHWEIZ <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16599.php>, abgefragt am 21.1.2017

- HOFER, U. (2004) *Sonderpädagogik*. In: *Historisches Wörterbuch der Pädagogik*. Weinheim/Basel, Beltz
- HÖFER, D. & STEFFENS, U. (2013) *Lernprozesse sichtbar machen-John Hatties Forschungsarbeiten zum guten Unterricht. Welche Relevanz haben sie für Schulen in Deutschland?* www.visiblelearning.de/wp.../Hattie_Veroeff_Persp_3a_Uebertragb_2013-02-20.pdf, abgefragt am 22.1.17
- HOLLENWEGER, J. (2004) In: Kummer Wyss, A. & Walther-Müller, P. (Hrsg) *Integration: Anspruch und Wirklichkeit*. Bern, Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik
- HOLLENWEGER, J. (2014) In: Luder, R. & Kunz, A. & Müller Bösch, C. (Hrsg.) *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. Zürich, Publikationsstelle der PH Zürich.
- HOLLENWEGER, J. (2015) In: Hedderich & Biewer & Hollenweger & Markowetz (Hrsg.) *Handbuch Inklusion* Stuttgart, utb
- IANES, D. & DEMO, H. & ZAMBOTTI, F. (2014) *Integration in Italien schools: teachers`perceptions regarding day to day practice and ist effectiveness*. In: International Journal of Inclusive Education, 18(6) S.: 626-653
- JERUSALEM, M. & SCHWARZER, R. (2002) *Das Konzept der Selbstwirksamkeit*. In: *Zeitschrift für Pädagogik*. 44. Beiheft: *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen*, S. 28–53.
- JOLLER-GRAF, K. (2006) *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Luzern und Donauwörth, Comenius und Auer
- JOLLER-GRAF, K. (2010) *Binnendifferenziert unterrichten*. In: Buholzer A. & Kummer Wyss A. (Hrsg.) *Alle gleich – alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht*. Zug, Klett und Balmer
- JOLLER-GRAF, K. & TANNER, S. (2011) *Integration geistig behinderter Sonderschülerinnen und –schüler in Regelklassen der Zentralschweiz*. Forschungsbericht Nr. 27 der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, Luzern, Hochschule Luzern
- JOLLER-GRAF K. & TANNER, S. (2012) *Wie gelingt Integrierte Sonderschulung?* In: Lanfranchi & Steppacher (Hrsg.) *Schulische Integration gelingt*. Bad Heilbrunn, Klinkhardt
- KUCKARTZ, U. (2012) *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim/Basel, Beltz
- KUNZ, A. & HALBHEER, U. (2009) *Mehr Schulqualität dank Kooperation? Eine quantitative- qualitative Beschreibung von Kooperation zwischen Lehrpersonen in der Einzelschule*. In: Maag Merki, K. (Hrsg.) *Kooperation und Netzwerkbildung. Strategien zur Qualitätsentwicklung in Einzelschulen*. Seelze, Kallmeyer
- LANFRANCHI, A. & STEPPACHER, J. (2012) *Schulische Integration gelingt*. Bad Heilbrunn, Klinkhardt
- LIENHARD, P. & JOLLER-GRAF, K. & METTAUER, B. (2011) *Rezeptbuch schulische Integration*. Bern, Haupt Verlag
- LIENHARD, P. (2013) https://www.youtube.com/watch?v=CTKU6F_wKsQ; abgefragt am 4.2.2017
- LUDER, R & KUNZ, A. & DIEZI-DUPLAIN, P. (2015) *Inklusive Diagnostik*. In: Hedderich, I. & Biewer, G. & Hollenweger, J. & Markowetz, R. (Hrsg.). *Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik*. Bad Heilbrunn, Utb

- LUDER, R. & KUNZ, A. & MÜLLER BÖSCH, C. (2014) *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. Zürich, Publikationsstelle der PH Zürich
- MAYRING, P. (2002) *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim/Basel, Beltz
- MISOCH, S. (2015) *Qualitative Interviews*. Oldenbourg, De Gruyter
- MOSER OPITZ, E. (2014) *Inklusive Didaktik im Spannungsfeld von gemeinsamem Lernen und effektiver Förderung*. In: Zierer, K. & Reusser, K. (2014) *Jahrbuch für allgemeine Didaktik* Baltmannsweiler, Schneider
- MÜHL, H. (2004) *Handlungsbezogener Unterricht*. In: Fischer E. (Hrsg.) *Welt verstehen, Wirklichkeit konstruieren. Unterricht bei Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung*. Dortmund, Dortmund Verlag
- MÜLLER BÖSCH, C. & SCHAFFNER MENN, A. (2014) *Individuelles Lernen in Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand im inklusiven Unterricht*. In: Luder & Kunz & Müller Bösch (Hrsg.) *Inklusive Pädagogik und Didaktik* Zürich, Publikationsstelle der PH Zürich
- OBOLENSKI, A. (2001) *Integrationspädagogische Lehrer- und Lehrerinnenbildung: Bausteine für die pädagogische Arbeit in einer Schule für alle*. Bad Heilbrunn, Klinkhardt
- OPLANSKI, S. (2014) In: Lichtblau, M. & Blömer, D. & Jüttner, A & Koch, K. & Krüger, M. & Werning, R. (Hrsg.) *Forschung zur inklusiven Bildung*. Bad Heilbrunn, Klinkhardt
- PITSCH, H. J. & THÜMMEL, I. (2016) *Taugt das Anforderungsprofil an Unterrichtende im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung auch für inklusiven Unterricht?* In: Fischer, E. & Markowetz, R. (2016). *Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Stuttgart, Kohlhammer
- POOL MAAG, S. & MOSER OPITZ, E. (2014) *Inklusiver Unterricht – grundsätzliche Fragen und Ergebnisse einer explorativen Studie*. Zürich, Empirische Sonderpädagogik (2014), Nr. 2, S. 133-149
- POOL MAAG, S. (2016) *Integrativer Unterricht im Spannungsfeld von gemeinsamem Lernen und effektiver Förderung* Zürich, PH Zürich
- POOL MAAG, S. (2016) *Inklusiver Unterricht macht Schule. Arbeits- und Aktionsformen. Herausforderungen und Gelingensbedingungen*. Bern, Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 22 (10), S. 45-53.
- PREISS, H. (2016) *Soziale Inklusion von Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in inklusiven Setting*. In: Fischer, E. & Markowetz, R. (2016) *Inklusion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. Stuttgart, Kohlhammer
- SCHMITZ, G. S. & SCHWARZER, R (2002) *Individuelle und kollektive Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrern*. Zeitschrift für Pädagogik, 44. Beiheft: Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen, S. 192-214
- STAPPACHER, J. (2014) *Zusammenarbeit in der integrativen Schule*. Zürich, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- STÖPPLER, R. (2010) *Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung: Eine Einführung in didaktische Handlungsfelder*. Bad Heilbrunn, Utb
- STURNY-BOSSART. G. (2010) *Integrative Schulung in der Zentralschweiz*, Bern, Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik 16(5) S. 24-30

- TERFLOTH, K. & BAUERSFELD, S. (2012) *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. München, Ernst Rienhardt
- TERHARD, E. & BENNEWITZ, H. & ROTHLAND, M. (Hrsg.) (2014) *Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf*. Münster, Waxmann
- URTON, K & WILBERT, J. & HENNEMANN, T. (2014) *Der Zusammenhang zwischen der Einstellung zur Integration und der Selbstwirksamkeit von Schulleitungen und deren Kollegen* Empirische Sonderpädagogik Nr.1, S. 3-16
- WAGNER, M. (2015) *Konstruktivistische Perspektiven*. In: Hedderich & Biewer & Hollenweger & Markowetz, (Hrsg.) *Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik*. Bad Heilbrunn, Klinkhardt
- WOCKEN, H. (2014) *Zum Haus der inklusiven Schule*. Hamburg, Feldhausverlag

10. ANHANG

10.1 Interviews

10.1.1 Interviewleitfaden

Informationsphase:

Ziel meiner Arbeit ist es, die Perspektive der Regelschule auf die Integration besser zu verstehen, da ich selbst mit der Brille der Sonderpädagogik auf die Integration schaue. Ich nehme das Interview auf. Nach der Transkription werde ich das Interview löschen.

Einstiegsphase:

Wie ist an eurer Schule das Klima gegenüber Kindern mit geistiger Behinderung? Vonseiten der Schulleitung? Kollegium? Schülerschaft? Elternschaft?

Hauptphase:

Einstellung zur Integration:

Bevor du Kinder mit geistiger Behinderung in die Klasse aufnahmst: Hast du bereits Erfahrungen gemacht mit Menschen mit geistiger Behinderung?

Was ging dir durch den Kopf, als du damit konfrontiert warst, dass ein Kind mit einer Behinderung in deiner Klasse aufgenommen werden soll?

Haben sich deine Erwartungen und Einschätzungen bewahrheitet? Hat sich an deiner Einstellung zur Integration etwas verändert, seit du einen Schüler / eine Schülerin in deiner Klasse hast? Was hat dich überrascht?

Kompetenz / Wer bin ich als Regelschullehrperson:

Wie hast du dich vorbereitet?

Welche Bedingungen sind günstig? Hat eine durchschnittliche Lehrperson die nötige Kompetenz, eine Integration zu begleiten?

Erzähle von einer Unterrichtssituation, in welcher die Passung gestimmt hat.

Veränderungen im Unterricht:

Verändert sich das Unterrichtshandeln, wenn der behinderte Schüler nicht dabei ist?

Welche Anpassungsleistungen sollte der Schüler / die Schülerin erbringen?

Kannst du so unterrichten, wie du möchtest?

Sicht auf das Kind:

Wie beurteilst du die Teilhabe des behinderten Schülers am Schulleben, am Unterricht?

Wo stösst er allenfalls auf Barrieren und Widerstand?

Wie beurteilst du seine Lernentwicklung? Wird der Schüler in der Regelschule ausreichend gefördert?

Zusatz:

Welche Rolle, welche Aufgaben sollte deiner Ansicht nach die Heilpädagogin übernehmen?

Abschlussphase:

Aus meiner Sicht sind wir an allen Themen vorbeigekommen, welche aus meiner Sicht zur Fragestellung gehören. Gibt es aus deiner Sicht noch etwas, was dir zum Thema wichtig erscheint und du vielleicht ergänzen möchtest?

10.1.2 Phase 1- Transkription Beispiel

Interview C3 Sekundar B, 2 ISS-Schüler integriert

I: Ich mache die Interviews vom Kindergarten bis und mit Oberstufe, weil es mich auch interessiert, ob es Unterschiede in der Wahrnehmung gibt. Ich habe vier Themenbereiche ausgewählt: Allgemeine Einstellung zur Integration, Kompetenz der Regelschulehrperson, Veränderungen im Unterricht und dann nehmen wir noch den Fokus auf das Kind.

Ich bin jetzt zum Schulhaus gelaufen, habe wahrscheinlich den Hausabwart getroffen und wollte mich orientieren, wo ich was finde und er hat mir gesagt, dass das eine das Schulhaus A und das Andere das Schulhaus B sei. Wird bei euch nach Stufen unterschieden?

B: Früher war das so, das eine war das Sek A-Schulhaus und das andere das Sek-B-Schulhaus. Da sprechen wir aber von einem Zeithorizont von 20 oder 25 Jahren. Nein, es wird also darauf geschaut, dass es eine Durchmischung gibt der Altersstufen, also 1. 2. 3. Klasse und auch A B C. Nein, das ist Zufall. Da im Haus hat es 1. A, 1.B, 1. C, . 2.A, 2.B, was eigentlich eine schlechte Durchmischung ist. In anderen Schulhäusern gibt es eine bessere Durchmischung. Vorher hatte es noch ein A-Klasse in der 1. Und auch noch eine 3. So hatten wir alle Schulstufen drin oder eben alle drei Jahrgänge drin, was besser ist. Wir machten das jetzt einfach so, dass wir besser parallelisieren können und weil es nicht anders ging wegen den Räumen. Wir wollen der Aufteilung eigentlich entgegenwirken, dass es diese Stigmatisierung von A, B und C gar nicht gibt.

I: So ein Haus bekommt schnell einen gewissen Ruf? Aber jetzt da im Haus, oder besser gesagt in euren Häusern...du hast gesagt, dass ihr das Konzept hat, die Klassen mit IS-Schülern zu „bestücken“, damit genügend Ressourcen drin sind.. Wird das vom Kollegium, von der Schülerschaft, von den Eltern gut mitgetragen? Ist es so, dass man hier wirklich die Integration von SuS mit wirklich sehr besonderen Bedürfnissen lebt. Kommt das gut an?

B: Also ich kann es einfach von meiner Klasse sagen. Ich habe noch nie nur ein Wort gehört von Eltern, ob positiv oder negativ. Aber in einer B-Stufe habe ich oftmals das Gefühl, dass Eltern sich nicht wirklich beteiligen. Im A habe ich schon Kolleginnen und Kollegen gehört, dass es mehr zu reden gibt in Bezug auf Unterricht und alle möglichen Themen, aber im B ist es kein Thema. Ich habe noch nie Eltern gehabt, die das auch nur angesprochen haben.

I: Und auch von den Schülern nicht? Ist das für sie selbstverständlich?

B: Ich denke viele kennen das schon von der Primarschule. Denn alle Schüler kommen ja bereits aus diesen Gefäßen heraus. Ähm Also wir haben eine Klassenstunde, ein designierte Klassenstunde im Stundenplan, in welcher wir nur mit der Klasse arbeiten und sonst eigentlich nichts machen und so im sozialen Bereich arbeiten und im organisatorischen Bereich arbeiten. Vielleicht ist das der Grund, weshalb es keine Problem gibt innerhalb der Klasse. Es ist nie ein Thema an sich. Man spricht nie darüber. Die Schüler sprechen nicht darüber, weshalb wir diese Schüler bei uns in der Schule haben. Das ist kein Thema, aber natürlich gibt es Probleme mit einzelnen Personen, was mit der Prägung und der Persönlichkeit der einzelnen Personen zu tun hat und weniger glaube ich mit der Sonderschulung. Und mit dem einen Schüler geht es sehr gut, der zieht sich sozial eh zurück, er ist Autist und er will wenig mit den anderen zu tun haben und das funktioniert manchmal schon, aber ist schon nicht super gut integriert in der Klasse. Er ist da und es funktioniert, aber es nicht so,

dass er im Sozialen unglaublich aufgefangen wäre, das wäre gelogen. Und der andere Schüler, der hat auf der sozialen Ebene viel mehr Mühe. Zum Teil ist er recht intelligent und zum Teil hat er sehr grosse Schwächen und dort...er eckt halt an und dort reagieren die anderen Schüler schon auch fies oder negativ auf ihn, aber das hat nichts mit dem System oder seinem Status zu tun. Der Status ist so bei dem, was ich mitbekomme, oder so vordergründig nie ein Thema, oder nur wenig ein Thema oder vielleicht am Anfang, wenn überhaupt. Es ist aber den anderen Schülern schon klar, dass die beiden einen anderen Status haben, weil diese arbeiten viel mehr mit der Heilpädagogin zusammen. Sie wissen auch, dass sie manchmal Spezialstunden haben. Am Anfang wurde darüber geredet, aber es ist jetzt kein Thema mehr. Aber dass die anderen ein bisschen anders sind, dass ist der Klasse schon bewusst, dass kann man auch nicht negieren.

I: Nimmt die Schulleitung stark Anteil an den Klassen, welche jetzt IS-Schüler integrieren? Interessiert sich die Schulleitung? Fragt sie nach? Unterstützt sie speziell?

B: Also dadurch, dass wir eine Klassenassistenz bekommen haben, also das heisst wenn wir Mühe und Probleme haben, dann ist die Schulleitung da. Dadurch, dass es eigentlich funktioniert und wir die Verantwortung übernehmen, ist die Schulleitung nicht so präsent. Das muss sie aber auch gar nicht. Wenn wir Anliegen haben, dann gehen wir zur Schulleitung, besprechen das mit der Schulleitung und wir haben auch ein Beratungspaket, ein grosses Beratungspaket von der Heilpädagogischen Schule und wir haben auch noch eine ASS-Ansprechperson. Also wir können uns dort beraten lassen und haben das auch schon gemacht. Aber die Schulleitung hat an sich dieses Wissen nicht, wir sind da viel näher an der Sache. Ich denke die Schulleitung bespricht es Jahr für Jahr wieder mit der Heilpädagogin in welchem Setting man diese Schüler am besten auffängt. Aus z.B. aus unserem Jahrgang; also im ersten Jahr, als Integriert wurde, waren die IS-Schüler in der C-Klasse, die sind jetzt bereits aus der Schule. Das waren etwa sechs Stück, teilweise gar nicht mit Status, aber teilweise hätten sie den Status gehabt und dann hat man gemerkt, das war eine unglaubliche Katastrophe. Es war eine absolute Überforderung der Klasse und für das Gefäss. Und dann hat man das gemerkt und hat danach den Entscheid getroffen, dass man die ISR-Schüler in den B-Klassen führt und zwar in beiden Schulzentren. Wir haben zwei Schulzentren. Das wurde zentrumsübergreifend entschieden. Wir hatten da 4 IS-Schüler und die hat man dann auf zwei Klassen verteilt. Eine hier und eine im andern Schulzentrum. Warum man sie zu Beginn in die C-Klasse getan hat, hat wohl damit zu tun, dass gewisse IF-Lehrpersonen, also Heilpädagogen gefunden haben, dass sie es anders machen würden, ohne Rücksprache mit uns. Ich wüsste sogar wer, weil diese Gespräche bekommt man ja manchmal mit, im Lehrerteam oder man kann mithören. Ich glaube zu wissen, weshalb das gemacht wurde. Man meinte dann, dass sie schulisch näher beim C sind und dass sie dort aufgefangen werden könnten und ich denke, man merkt jetzt wieder, dass es ein Irrtum ist.

I: Woran liegt das deiner Meinung nach?

B: Wir merken einfach, dass es eine Überforderung ist, dass diese Klasse, also dass die Schüler in ihrer sozialen Kompetenz zu tief sind, als dass sie das auffangen könnten. Meiner Meinung nach, müsste man sich gut überlegen, ob man sie nicht in den A-Klassen führen sollte. Weil der schulische Abstand bei meinem einen ISR-Kind, also mit einer geistigen Behinderung, der ist sowieso so enorm gross. Also ich denke, dass es eh keinen so grossen Unterschied macht, ob eine A-Klasse oder eine B-Klasse. Die Frage ist ja eher, ob Regelklasse oder nicht. Aber ich denke, die Sozialkompetenz einer A-Klasse ist einfach nochmals höher, als von eine B-Klasse. Wo in einer B-Klasse eher mal noch jemand aufgrund ihrer oder seiner Andersartigkeit eher mal noch ausgeschlossen wird. *Gerade gestern wurde wieder beim Vorlesen im Englisch der eine ISR-Schüler ausgelacht, weil er sich freiwillig gemeldet hat, weil er fand, dass er das auch gut können möchte. Und klar, ich nehme ihn dann dran und gebe ihm diesen Raum. Und die Klasse, ja es gibt dann immer wieder Leute, die negativ darauf reagieren darauf, obwohl sie selber nicht unbedingt besser sind. Er wird dann das Opfer, weil man ja weiss, dass er noch schwächer ist, obwohl in gewissen Fächern ist er der Beste, in Mathe z.B. Aber er ist dann eben ein gutes Opfer und das kann ich als Lehrperson gar nicht abfangen. Meine Möglichkeiten sind irgendwo auch begrenzt. Ich kann nicht jeden Schüler immer individuell kontrollieren. Ja, also ich denke, das wäre in einer A-Klasse einfach noch besser. Wir sehen jetzt in der C-Klasse, die wir im Jahrgang haben, dass gewisse Sachen eben gar nicht funktionieren. Dort wird gar nicht verstanden, weshalb z.B. ein Schüler so reagiert. Also ich höre das im Team, denn ich unterrichte die Klasse ja nicht selbst. Aber*

ich kann es mir einfach sehr gut vorstellen. Ich hatte letztes Jahr auch in einer C-Klasse unterrichtet als Fachlehrer und wir hatten es gut, aber wir hatten zwei Schüler in der Klasse, die disziplinarisch so schwierig waren. Die brauchten so viel Aufmerksamkeit, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ich jetzt auch noch meine beiden ISR-Schüler in der gleichen Klasse führen könnte. *Und in meinem normalen Unterricht in meiner Klasse kann ich das, weil ich zeitliche Ressourcen habe, weil ich mit meiner Klasse keine disziplinarischen Themen bearbeiten muss während den 45 Minuten, die uns zur Verfügung stehen.* Für mich ist es nicht möglich, in einer C-Klasse ISR-Schüler zu haben. Ein absoluter Irrtum. Aber in einer gut geführten B-Klasse finde ich es okey, ideal finde ich es aber in einer A-Klasse.

I: Das finde ich interessant. Das ist ein Wissen, welches du als Regelklassenlehrer jetzt hast und die Heilpädagogen haben eine andere Optik darauf

B: Ja, vielleicht. Und Heilpädagogen, welche dann auch noch im C arbeiten. Und das ist dann eben auch eine gewisse politische Einstellung gegenüber Schule.

I: Oder auch eine Einstellung gegenüber dem Besonderen: dass man das Besondere zum Besonderen tun muss.

B: Ja, oder weil man denkt, dass die so schwach sind, dass sie in einer C-Klasse fachlich besser aufgefangen werden können.

I: Das finde ich sehr interessant. Jetzt würde mich noch interessieren: als du damit konfrontiert wurdest, dass du Schüler mit einer geistigen Behinderung in deine Klassen aufnehmen sollst, wie hast du darauf reagiert?

B: Also das erste Mal, als ich davon gehört habe, dass ich einen ISR-Schüler erhalten werde, da wusste ich nicht, weshalb sie ISR-Schüler sind. Ich hörte bloss, dass es Erneuerungen geben werde. Also bereits im ersten Jahr, als unsere Schule mit der Integration begann, bekam ich gewisse Sachen mit. Man sprach dann davon, dass das halt einfach Schüler seinen mit einem tiefen IQ, also unter 70 oder was. Und das weiss ich noch, hat man ihn noch heruntergesetzt, dass man nicht zu viele ISR-Schüler generieren kann. Also wir haben dann einfach gewusst, dass wir ISR-Schüler in den nächsten Jahren in den Klassen haben werden. Für mich war dann klar, ich bin der der auf dieser Stufe am längsten arbeitet an unserer Schule und ich genieße grosses Vertrauen bei meiner Schulleitung, ich bekam immer die schwierigen Leute. Und das war für mich dann eine logische Folge, dass nicht meine Kollegin, welche erst seit Kurzem Klassenlehrerin ist und vorher Fachlehrerin war, sondern ich die ISR-Schüler übernehme. Das war für mich, ja also nicht negativ. Also im ersten Moment denkst du, Hoppla, na gut. Aber ich sage immer, ich wähle die Schüler nicht aus. Ich würde niemals gegenüber der Schulleitung ein Kind ablehnen. Also wir haben uns jetzt zweimal gewehrt gegenüber schwierigen Kindern, die wir aufnehmen sollten, weil unsere Parallelklasse schliesslich keine ISR-Kinder hat. Und wir haben wirklich genug zu tun mit unseren ISR-Schülern. So im Sinn von: war das jetzt wirklich die beste Entscheidung, die ihr gemacht habt? Habt ihr euch das wirklich gut überlegt? Aber das ist nicht negativ.

I: Du wirkst recht offen. Du hast gesagt, dass man dir stets die etwas schwierigeren Kandidaten gibt. Hast du den Eindruck, dass das in Verbindung gebracht werden kann mit deiner Biographie?

B: Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Meine Eltern waren beide Lehrer, mein Vater ist Schulleiter. Ich bin mit Schule aufgewachsen. Ich wollte aber nie Lehrer werden. Bin es dann aber irgendwann doch geworden, ich wollte eigentlich zuerst an die ETH, aber ja. Ich habe natürlich schon... ich arbeite auch mit Kindern im Fussball. Für mich war klar, dass ich B unterrichten möchte, ich wollte nie A. B ist für mich so ein guter Mittelweg. *Ich bin sicher sehr offen gegenüber anderem und ich habe eigentlich wenig soziale Probleme in meinen Klassen, also soziale Probleme vielleicht schon, aber ich habe keine disziplinarischen Probleme in meinen eigenen Stunden, weil ich die Klassen, also es fällt mir eigentlich recht einfach, eine Klasse zu führen. Und deshalb ist es für mich auch keine Riesenbelastung, auch noch andere Kids in meine Klasse aufzunehmen.* Also was ist in meiner Biographie? Ich bin sicher nicht konservativ, sondern sehr liberal eingestellt, ich kann oder ich bin sehr ausländerfreundlich. Ich habe nie eine Gefahr gesehen in anderen Kindern. Ich

habe im Fussball immer mit Kindern aus allen Schichten gearbeitet.

I: Und jetzt das Spezifische, mit geistig Behinderten, gibt es da eine Erfahrung in deiner Biographie

B: Nein. *Und ich könnte auch nie an einer Sonderschule arbeiten. Das könnte ich nicht. Ich könnte auch nicht mit Behinderten arbeiten. Ich bewundere die Leute, die das können, ich kann das nicht.* Ich führe meine B-Klasse immer noch relativ straff und sicher auf einem guten Niveau. Du bist in meinem Unterricht sicher nicht unterfordert. Ich arbeite immer auf dem obersten Niveau, das geht. Man kann den Stoff nicht so herunterbrechen, dass es dann nur noch banal ist. Sie müssen dann einfach etwas leisten. Auf der anderen Seite, ja, ich habe noch alle durch die Schule gebracht, also das immer das Ziel. Also ich bin nicht der, also ich bin kein Sonderschullehrer, das wäre ich nie. Ich möchte auch nie voll an einer C unterrichten. Ich hatte nie mit geistig Behinderten zu tun. Gut, im Fussball einmal. Aber ich bin dann nicht der, der sehr nah ist mit diesen Personen das wäre falsch, das bin ich nicht.

I: Und du forderst auch von den Schülern, die einen ISR-Status haben? Du schaust dort auch, wo sie stehen und wohin sie kommen könnten?

B: Eigentlich schon, ja. Also ich versuche, also beim einen, da bin ich vielleicht manchmal auch etwas zu forsch, weil er stellt dann tausend Fragen. Ich habe mit ihm jetzt abgemacht, dass er mich z.B. nicht mehr fragen darf, wann er die Prüfung zurückerhält, denn er fragt jeden Tag, jede Stunde und dann ignoriere ich ihn einfach. Dann übe ich die Gewalt oder Macht meines Amtes aus, weil ich dann finde: „He gohts dir no!“ und dann schaue ich ihn so an und dann ist er ganz eingeschüchtert. Und dann frage ich mich schon, ob ich richtig reagiere. Aber ich finde dann, ja, also wo jemand anders hingehen würde und ihn noch mehr „häschle und bäschele“ würde. Also ich reagiere nicht immer richtig. Das sicher nicht, aber ich fordere sehr viel von ihm.

I: Also ein Schüler, der zu dir in die Klasse geht, der muss auch gewissen Anpassungsleistungen erbringen, verstehe ich das richtig? Er muss sich irgendwie ja schon einfügen? Was muss auch ein Sonderschüler können, dass die Teilhabe wirklich gewährleistet ist?

B: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch zur ersten Frage. Also ich habe eine sehr moderne Einstellung zur Schule. Ich kam aus der modernen PH, ich interessiere mich sehr für Schulentwicklung, ich möchte das Churer Modell bei uns einführen Schritt für Schritt. Also die Schule ist für mich nichts Altmodisches. Ich versuche möglichst wenig frontal zu unterrichten und suche eine möglichst hohe Schüleraktivität und darum funktioniert diese Integration auch. Ich versuche meine Schüler mehr zu coachen, als sie mit Informationen zu beliefern. Ich bin kein....Lehrersein ist keine Begabung, die man hat. Sozialkompetenz muss man haben, aber den Rest kann man lernen. Das noch als Ergänzung zu meinem Hintergrund. So und die andere Frage. Ich finde es noch schwierig, das zu generalisieren. Also, ich habe ja bloss zwei Schüler, das heisst, mein Horizont ist ja sehr klein. Es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten, was ISR bedeuten kann. Wir versuchen, also der Integrationsgedanke steht über allem. Die Kinder gehen hier zur Schule und nirgends anders. Darum sind sie ja auch da und nicht in einer Sonderschule. Das heisst, wir sind eigentlich dagegen, dass ISR-Schüler immer wieder separiert werden, also immer im Gruppenraum arbeiten müssen, sondern möglichst in der Klasse arbeiten. Natürlich wird auch mal im Gruppenraum gearbeitet. Der eine Schüler, das haben wir dann gemerkt, da fragen wir uns sowieso, weshalb er überhaupt an einer Sonderschule war. Er ging irgendwo in eine Schule, wo mit Hörbehinderten gearbeitet wurde. Er hat schon eine sehr komplexe Störung. Er kann z.B. gewisse Informationen nicht aufnehmen und hat in vielem Mühe. Er ist mathematisch sehr begabt, aber geometrisch sehr schwach. Also schon sehr speziell. Er ist unglaublich ungenau, er kann schlecht ordnen, kann dann aber komplexe Sachen doch wieder verstehen. Also sehr kompliziert, ich sehe da nicht dahinter, ehrlich gesagt, ich komme nicht nach bei ihm. Aber wir haben dann gemerkt, dass er sämtliche Lernziele unserer Regelschule gerecht werden kann. Also er hat ein normales Zeugnis, er hat keine Sonderbehandlung. Das haben wir dann einfach selbst herausgefunden, wir haben das Kind ja nicht gekannt. Der kam einfach zu uns in die Schule und wir mussten dann einfach mal schauen. Er kam aber mit dem Status ISR zu uns, weil den hat er in der Primarschule erhalten. Er war aber nicht bei uns in der Primarschule, sondern besuchte eben eine Sonderschule vorher und wollte dann für die Sekundarschule an die Regelschule. Wir haben dann herausgefunden, dass er eigentlich alles kann. Er hat grosse Schwächen im Deutsch, wirklich grosse, grosse grosse; er

hat Schwächen im Zeichnen, in der Genauigkeit, im Ordnung schaffen, aber in der Mathe ist er der Beste, er hat 6er und 5einhalb. Er kann auch allen anderen Anforderungen gerecht werden. Wir überlegen uns auch, den ISR-Status aufzulösen auf nächstes Jahr. Wir müssen uns das gut überlegen, ob wir wirklich auf den ISR-Status verzichten können. ER hat schon irgendwelche Defizite, die hat er. Im sozialen Bereich und auch sonst in seinem Kopf, diese Defizite gibt es, aber die sind wie nicht so klar, aber die sind nicht so gross, wie beim anderen ISR-Schüler. Darum verlangen wir von ihm eigentlich alles und zum Teil verlangen wir wahrscheinlich auch zu viel von ihm. Ich verlange dann vielleicht von ihm ein normales soziales Verhalten, ob wohl das für ihn vielleicht gar nicht geht. Dann kommen dann vielleicht meine Ansprüche und das Tempo meines Unterrichtes oder meine Ansprüche an einen Schüler in einen Clinch mit dem, was er halt einfach nicht kann.

I: Aber wie reagiert er denn darauf?

B: er ist ein Tamil, das muss man auch noch sagen. Ich finde die kulturelle Prägung merkt man ganz klar. Er ist so das typische Bild von sehr sehr „gschaffig“ und sehr gehorsam und total überambitioniert, zum Teil ein bisschen stur. Er reagiert mit ... er ist sehr gehorsam und schämt sich dann fast für seinen Fehler und eben dann kommt eben die Gewalt hinzu, eben ich habe sehr viel Macht. Und ein anderer Jugendlicher steckt das dann einfach weg. Jugendliche brauchen eine sehr klare Führung; sie brauchen teilweise eine sehr klare Kritik und klare Worte und er wirkt dann immer so wie geschlagen, also das ist noch schwierig zu beschreiben. Wenn ich ihm dann etwas sage, er will dann alles immer sehr gut machen. Er fragt dann, ob die Zeichnung sehr schön sei und sie ist katastrophal und wie kann ich ihm das jetzt mitteilen und ich versuche dann doch....ich kann ihm ja nicht immer sagen, das alles gut sei, das nützt ja nichts, sondern ich sage ihm einen Teil. Er nimmt dann z.B. die ganze Farbe auf den Teller und wir haben gerade vorher darüber gesprochen, dass man nur so viel Farbe nimmt, wie man eben gerade braucht und wenn ich ihn dann frage: „Hast du denn jetzt das nicht verstanden?“ das kann er mir dann nicht sagen. Und er wirkt dann wirklich so, als ob ich ihn jetzt gerade überfahren hätte mit meiner Kritik, obwohl meine Kritik sachbezogen war und relativ klar. Also ja.....

I: Also man könnte auch sagen, dass du ihn einfach für voll nimmst.

B: Ja, ich nehme ihn für voll und erwarte von ihm ein normales Sozialverhalten. Ja absolut. Wobei, obwohl das vielleicht jetzt gerade das gar nicht super gut ist. Aber andererseits ermögliche ich ihm auch, dass er vorwärts kommt... er möchte eigentlich in die Kantonsschule und er möchte eigentlich ein Sek A-Schüler sein...ist er in der Mathe und sonst nicht, aber er möchte das gerne und das ist dann jeweils schwierig.

I: du spiegelst ihm dann, wo er seine Schwierigkeiten hat.

B: Ja und zum Teil muss ich ihn dann etwas herunterholen und das ist dann vielleicht fast etwas gemein, aber es ist wichtig, weil er zerbricht sonst an seinen Zielen. Und sein Vater meint auch, bloss das KV bei einer Bank sei eine Möglichkeit, alles andere ist für ihn zu schlecht. Aber er wird nie eine KV-Banklehre machen können, auch wenn ich jedem Kind wirklich immer das Beste wünsche, aber er kann keinen Text schreiben, er kann keinen Satz schreiben, ohne dass er tausend Fehler macht. Der Satzbau ist ganz schwierig für ihn und einen Gedanken formulieren noch schwieriger. Wie soll er dann genügen, ja das ist sehr schwierig.

I: du setzt ihm eigentlich Normalität vor

B: Ja, das versuche ich, denn das will er ja. Das ist sein Wunsch. *Sein Wunsch ist es, normal zu sein und gut zu sein.*

I: Und es ist jetzt nicht damit getan, indem du so tust, als ob er normal wäre, sondern es ist nicht so.

B: *nein, er ist nicht ganz normal. Und da so einen Mittelweg zu finden zwischen Normalität, das finde ich ja einen schönen Gedanken, aber auch seine Defizite aufzuzeigen, das finde ich sehr schwierig. Selbsteinschätzung, das ist ganz, ganz schwierig, das kann er gar nicht. Also er ist ISR-Schüler, aber trotzdem auch nicht, je nach Situation.* Und auch, wo kann ich ihn denn unterstützen. Denn vieles passiert ja über mich, als Regelschullehrer. Er braucht einfach sehr viel Aufmerksamkeit. Wenn ein Normalschüler eine Frage stellt, stellt er

zehn. Und er bleibt jetzt langsam einigermaßen beim Thema, aber es kann auch irgend etwas kommen während des Unterrichtes, das in seinem Kopf sehr wohl einen Zusammenhang hat.

Und der andere Schüler, dem können wir überhaupt keine Normalität beimessen. Erstens ist da seine geistige Behinderung, also zeichnen kann er z.B. normal mitmachen, dann kann er selbständig arbeiten. In der Mathe, wenn es darum geht, etwas, was er gelernt hat anzuwenden, dann geht das, aber sobald Texte dazukommen, kann er gar nichts, im Deutsch einen Text lesen, das geht nicht, etwas Wiedergeben ist sehr schwierig, etwas formulieren noch schwieriger. Von ihm erwarten wir dann eigentlich nichts, oder wenig. Dort geht es wirklich nur um Integration, dort habe ich dann einfach die Fachlehrer, die das hinterfragen: „*Was macht denn dieses Kind bei uns in der Schule? Können wir seinen Bedürfnissen gerecht werden? Ist es wirklich die beste Lösung? Ist die beste Lösung Integration oder ist die beste Lösung richtige Förderung?*“ Ich habe eine Heilpädagogin, die in Ausbildung ist, nicht spezialisiert auf ASS-kinder mit einer geistigen Behinderung. Also er hat ja eine Koppelung von Autismus und geistiger Behinderung. Wo ist es die geistige Behinderung und wo ist es Autismus? Das ist unglaublich schwierig.

I: Aber hast du den Eindruck, dass er lernt?

B: er lernt etwas, ja, aber ich denke, er wird nie normal arbeiten können. Das Kind wird in einer geschützten Werkstätte arbeiten, er wird nie alleine leben können. *Da stellt sich für mich schon die Frage, ist das, was er bei uns lernt, das, was er lernen muss.* Wir lernen z.B. in der Mathe gerade den Dreisatz, obwohl das ist heute nicht mehr Dreisatz, sondern es geht um Proportionalität, aber die Mechanik ist ein Dreisatz dahinter. Das kann er. Das hat er jetzt gelernt, er kann das jetzt auch aufstellen mit einem einfachen Text. Er lernt immer wieder gewisse Unterrichtselemente. Im Englisch lernt er z.B. die ganzen Voci und natürlich auch soziale Sachen und Selbstkompetenzen, z.B. selber seine Voci-Karten schreiben. Er lernt am richtigen Punkt zu sein zur richtigen Zeit, pünktlich sein, seine Sachen dabei zu haben, ja, ganz viele Sachen. Wir haben auch Förderziele für ihn, Selbständigkeit z.B. das ist noch schwierig zu erklären. Im Deutsch geht es um ganz einfache Sachen: einfache Aussagen zu lesen. Aber wir versuchen eigentlich, wo es geht, soll er eigentlich am Regelschulplan folgen, einfach auf ganz einfache Art und Weise

I: Aber du bezweifelst, oder ihr als Team bezweifelt, ob er an der Regelschule wirklich ausreichend gefördert wird? Was fehlt denn hier?

B: Ich weiss gar nicht, was fehlt. Ich weiss nur, dass er, also er erreicht kaum ein Ziel unserer Volksschule. Ich kann ihm ja kein normales Zeugnis ausstellen, sondern er hat einen Förderbericht plus hat er ein Zeugnis ohne Noten, ausser im Zeichnen, denn alles andere geht nicht. Er erreicht keine Lernziele, die ein anderer Schüler erreicht.

I: Er ist einfach ganz an einem anderen Ort.

B: Er ist völlig an einem anderen Ort. Er macht Deutsch auf zweitem Primarschulniveau. Er ist da, aber er macht etwas anderes. Ist denn das Integration? Das ist die Frage. Macht es wirklich Sinn bei diesem Schüler? Bräuchte er nicht etwas Anderes?

I: Aber ihr wüsstet auch nicht, was er an einem anderen Ort lernen sollte, oder was er dort mehr lernen würde? Der Konflikt ist, ob er an einer heilpädagogischen Schule mehr lernen würde?

B: Genau, wir sind ja alles Laien. Wir hatten schon Weiterbildung in diesem Bereich. Uns wurde zwei Stunden über ASS berichtet, aber wir machen ja diese Erfahrungen selber. Wir werden beraten durch die HPS, aber das ist auf einer Ebene... vieles ist eh Alltag, was wir mit anderen Schülern auch machen müssen. Z.B. klar strukturiertes Arbeiten, das gilt für jedes Kind, nicht nur für Autisten. Die Hilfestellungen bringen uns auch nicht weiter

I: Aber welche Beratungsleistungen der HPS würdest du denn brauchen Was würde denn etwas bringen?

B: Ich sage ja nicht, dass es nichts bringt, aber es müssten Experten entscheiden, welche Schulungsform die beste wäre und wenn mir ein Experte sagt, dass es sinnvoll ist, einen solchen Schüler in der Regelklasse zu

führen, dann ist es so. Aber es müsste wie jemand beide Sichten kennen. Es müsste jemand sein, der die Spezialschulen kennt und den Überblick haben und dann auch das Kind kennen und dann hat man eine Grundlage darüber zu entscheiden. Ich weiss nicht, ob das gemacht wird.

I: Die ganze Forschungslage ist relativ dünn.

B: wer kann denn das? Wer hat genügend Erfahrungen?

I: Aber, was denkst du, ist es ihm denn wohl?

B: ja, das war auch immer unsere Frage. Ist es ihm denn wohl, denn ASS-Kinder, die brauchen ja immer die gleichen Abläufe und bei uns änderst ja dauernd etwas, es ist laut, es ist ein Durcheinander. *Aber bei ihm ist es so, dass ihm die anderen relativ egal sind, aber er fühlt sich eigentlich wohl und er ist gerne hier. Er kommt und ist auch nicht depressiv oder so. Es geht ihm eigentlich relativ gut. Die Frage ist nur, ist es das Maximum, was wir als Schulsystem herausholen können? Wir kennen ja die andere Seite nicht. Wir haben ja gar keine Erfahrungen in diesem Bereich.* Das ist unsere Schwierigkeit und dann auch, was ist denn die Anschlusslösung? Wir haben jetzt eine IV-Anmeldung gemacht, die läuft jetzt. Wir haben in der HPS angefragt wegen der HPS plus, also Berufsintegration, aber er ist noch nicht sechzehn und die Frage ist jetzt, können wir das schon vorziehen. *Ich kann nicht entscheiden als Laie. Es müssen doch Leute entscheiden, die das auch wirklich wissen.* Und wir lassen uns jetzt nochmals beraten durch die HPS im Bereich ASS. Das ist jetzt nochmals eine spezielle Beratung. Wir haben da eine Kontaktperson, die darauf spezialisiert ist.

Also in dem Bereich ist man schon alleine gelassen. Man überlässt das den Gemeinden, es hat keine zentrale Stelle, wo das organisiert. Es steht und fällt mit den Leuten, wie gut die Leute sind und das dürfte eigentlich nicht so sein in einem solchen System. Das ist meine Kritik. Was ist, wenn diese Leute einfach weniger gut sind. Darf das so sein? Dort sehe ich das System sehr kritisch und es ist für mich laienhaft.

I: Dass man einfach sagt, macht jetzt mal und schaut dann, wie es geht.

B: für mich ist das irgendwie auch eine Sparübung, denn eine Sonderschulung ist teurer. Also man erzählt immer, dass man integrieren möchte, dass es um die Integration dieser Kinder geht...blablabla, aber am Schluss ist es auch eine Kostenfrage. Wenn ich höre, dass in der Primarschule der ISR-Status nicht mehr verliehen werden kann, weil es schon zu viele hat, dann stehen mir die Haare zu Berge, dann frage ich mich, was machen die da? Ich glaube einfach diese Kind wäre in einer Sonderschule.... Integration ist für mich immer auch soziale Integration, aber es gibt gar keine soziale Integration. Weil er möchte gar nichts mit den anderen zu tun haben. Er ist allein in der Bibliothek in der Pause, weil das findet er lässig. Er schaut dort Mangas und Comics an. Und das meine ich nicht negativ. In der Klasse kann er nicht in einer Gruppe arbeiten, das geht gar nicht. Also wir versuchen wirklich unser Bestes und versuchen ihn zu schulen, aber ich glaube nicht, dass das das Maximum ist von dem was möglich wäre.

I: Aber du kannst nicht sagen, was denn fehlt? Was hätte er denn in einer Sonderschule anderes? Hast du denn das Gefühl, dass er in einer Sonderschule lernen würde in einer Gruppe zu arbeiten?

B: Ich erwarte einfach, dass in einer Sonderschule Leute sind, die dafür ausgebildet sind und das genau kennen und auch wissen, was kommt und was diese Person lernen muss mit einer Aussicht auf eine mögliche Zukunft und sehr individuell mit ihm arbeiten. Obwohl, wir haben 26 Stunden, die wir ihn betreuen. Wir geben unser Bestes, aber wir sind alles Laien.

I: Aber ihr seid doch keine Laien, ihr seid doch Pädagogen!

B: *aber keiner von uns ist ausgebildeter Heilpädagoge. Sorry, ich lerne an der PH und ich schätze diese Ausbildung wirklich sehr, nichts, aber auch gar nichts darüber. Null. Klar kann man allgemein über Heterogenität sprechen, aber da wird mehr über Studien gesprochen, als was es heisst im Schulalltag. Wir sind einfach keine Experten! Und das bestreite ich einfach, dass wir Experten sind auf diesem Feld. Und unser Schulsystem ist auch nicht dazu gemacht, solche Kinder aufzufangen. Wenn ich jetzt jemand wäre, der sehr viel frontal arbeitet, dann wäre der Schüler einfach da und der Lehrer würde vielleicht schauen, dass der*

Schüler nicht ganz untergeht.

I: Da wäre jetzt meine Frage. So wie ich es jetzt verstanden habe, hat sich dein Unterricht nicht gross verändert, weil du vorher bereits so unterrichtet hast. Kannst du dazu noch etwas sagen?

B: Mein Anspruch ist eigentlich, dass sich mein Unterricht ständig verändert. Aufgrund der Integration habe ich mich jetzt nicht spezifisch nochmals mit meinem Unterricht auseinandergesetzt, einfach weil ich das sonst schon mache. Ich habe eigentlich den Anspruch an meine Heilpädagogin dass sie das macht. Sie ist verantwortlich. Sie unterschreiben auch den Vertrag. Sie sind verantwortlich für die schulische Entwicklung, weil das kann ich nicht auch noch leisten, weil ich leiste sonst schon sehr viel und habe einen hohen Anspruch an meinen Unterricht, Die ISR-Schüler sind ein Teil, klar, aber sie dürfen nicht alle meine Ressourcen einnehmen und das funktioniert eigentlich recht gut.

I: was von dem, wie jetzt du unterrichtest, ist förderlich?

B: Ich denke jetzt mal, z.B. in einer Mathe ist es sehr förderlich, dass ich wenig lehrerzentriert arbeite und die Schüler arbeiten lasse und sie arbeiten sehr selbständig und frei und dadurch habe ich Zeit und Kapazität um mit einzelnen Schülern zu arbeiten, die Mühe haben. Es sind ja nicht bloss die ISR-Schüler, die Mühe haben. Wir haben ein sehr heterogenes Schulfeld hier: hoher Ausländeranteil, bildungsfern, Eltern, die immer ausser Haus sind, weil sie arbeiten. Dann kommen noch alle möglichen Lernbehinderungen dazu und so habe ich eigentlich Zeit, um mit den Schülern zu arbeiten. Nicht jedes Fach eignet sich aber für diese Unterrichtsform. Mathe und bildnerisches Gestalten eignet sich sehr gut. Dann gibt Fächer, die schwieriger sind, wie Englisch. Ich habe den Anspruch, dass ich dieses Churer Modell einführe, ich möchte das machen, aber ich weiss noch nicht, wie ich dann den Englischunterricht mache. Das wird unheimlich schwierig. Natur und Technik geht nur frontal zu einem grossen Teil. Natürlich versuche ich die Schüleraktivität möglichst hoch zu halten. Immer wenn die Schüler arbeiten, habe ich Zeit, sie zu coachen und ihnen zu helfen. Wenn ich frontal arbeite, kann ich das nicht.

I: Und Kooperationen unter den Schülern?

B: Also das ist für mich integraler Bestandteil der Schule. Einzelarbeit gibt es fast nicht. Bei mir wird immer kooperiert und es gibt explizite Aufgabenstellungen, die man in Gruppen lösen muss.

I: und dort sind die ISR-Schüler beteiligt?

B: der eine ja, aber der andere nicht. Der eine ISR-Schüler, da geht das nicht. Kein Kind kann, also auch ich habe ja Mühe, mit ihm zu arbeiten. Und ich muss mir grosse Mühe geben, herauszufinden, was er jetzt kann. Wo kann ich eine Frage stellen und wo nicht? Was sind die Antworten? Wie lange muss ich warten, wo muss ich klären? Ein 14-jähriger Schüler kann das nicht. Das wäre die absolute Überforderung. Das von einem 14-jährigen Schüler zu erwarten, dass er mit so einem ISR-Schüler zusammenarbeitet in einer Gruppe? Nein, sorry, nur schon zu erwarten, dass sie ihn integrieren, das geht nicht! Diese Sozialkompetenz von Schülern zu erwarten, das ist absolut überrissen! Beim anderen Buben geht es. Aber da muss ich auch immer wieder mit der Gruppe arbeiten und auch mit ihm arbeiten. Am Anfang, wenn er etwas gewusst hat, hat er danach immer die anderen der Gruppe fertig gemacht und sie schlecht hingestellt, wenn sie etwas nicht wussten. Da musste ich mit ihm das anschauen. Das kommt dann schon an, obwohl er dann doch immer wieder die gleichen Fehler macht, aber das machen andere auch. Mit ihm kann ich arbeiten auf dem Bereich und er macht alles normal mit, Aber, es gibt bei ihm in der Gruppe immer wieder Mühe, z.B. jetzt sitzt er neben einem Mädchen, per Zufall, das wird ausgelost, und die können kaum ihre Bänke zusammenschieben, die finde sich so blöd. Sie aber auch und sie ist normal, normal in Anfangs- und Schlusszeichen, ich möchte das nicht klassieren. Aber sie hat auch nicht die Sozialkompetenz, um ihn aufzufangen und er hat die Sozialkompetenz auch nicht, um mit ihr zu arbeiten. Und dann lesen sie sich gegenseitig Texte vor und sie schauen sich nicht mal an. Und dann schimpfe ich jeweils mit beiden, da kommt dann also wieder die Gewalt ins Spiel. Ich sage ihnen dann: „, he das geht überhaupt nicht, ihr müsst euch anschauen, wenn ihr euch etwas erzählt und ihr müsst einander auch helfen!“ Aber wenn immer sie können, schieben sie ihre Tische auseinander und arbeiten nicht zusammen. Das ist dann nicht einfach, weil er ist wirklich eigen und ich verstehe jeden Schü-

ler, der ihn dann kritisch oder nicht so lässig findet. Weil ich als Schüler wäre nicht anders gewesen. Ich hätte ihn auch total daneben gefunden. Wenn ein Kind 15mal etwas Komisches fragt und immer sich melden will und wenn man ihn dann dran nimmt, dann weiss er es doch nicht. Er weiss dann nicht mal worum es geht.

I: Und weshalb geht es dann doch?

B: Weil er schulisch doch überrall mitkommt. Weil er sich grosse Mühe gibt. Er ist sehr stark, wenn er allein arbeiten kann, er lernt daheim, er gibt sich Mühe.

I: Ist er mehr geduldet von der Gruppe?

B: Es ist sicher nicht so, dass ihn alle lässig finden, nein!

I: Aber man spickt ihn nicht aus der Gruppe. Womit hat das zu tun?

B:.... er ist noch Fussballer, er ist dann eben dort schon integriert. Er ist bei den Buben auch immer mal wieder dabei, dann wieder nicht. Es gibt auch sozial Stärkere, aber, ja auch sozial schwächere Leute. Er gehört in der Hackordnung.....er ist vielleicht der Zweitunterste oder der Dritunterste.

I: Dort hat er sich eingerichtet.

B: ja, das muss er. Jedes Kind muss das, aber er wäre natürlich gerne weiter oben.

I: und der zweite ISR-Schüler? Spiel dieser in der Hackordnung gar keine Rolle?

B: Nein, der ist so anders. In der Primarschule hatte er noch den einen oder anderen Kollegen. Aber jetzt....er hat keine Kollegen und keine Kinder mit denen er mal in der Freizeit etwas abmachen würde. Er hat seine Bücher und seine Computerspiele und Filme und seine Familie.

I: Und er sucht das auch gar nicht.

B: Nein und da frage ich mich dann schon, ob das noch Integration ist. Muss man dieses Kind integrieren? Weil eine soziale Integration gibt es nicht.

I: Kommt dir eine Unterrichtssituation in den Sinn, wo es für alle sehr stimmig war?

B: Also eigentlich ist der meiste Unterricht so. Wenn du bei mir in die Klasse reinläufst ist es ruhig, ausser man flüstert miteinander oder arbeitet miteinander, aber es gibt keine Störungen, also tagelang eigentlich nicht. Das ist für mich eine Grundlage, dass überhaupt alle einen Platz haben. Es haben alle ihren Platz und es werden alle angehört. Ich habe immer ein offenes Ohr, nehme mir immer Zeit für Schülerfragen und helfe allen. Ich denke, es ist eine Grundstimmung im Unterricht, wo eigentlich meistens konstruktiv ist. Die meisten Schüler arbeiten wirklich. Ich habe eigentlich nie einen Schüler, der bloss dasitzt und nichts macht. Dieses Problem habe ich nicht. Das bringt man vielleicht durch straffe Führung am Anfang, aber viel Wohlwollen und viel Zeit bringt man das irgendwie zustande. Ich habe keinen Faktor, bei dem ich sagen könnte, da ist es passiert. Aber die Grundstimmung ist sicher gut. Also z.B. in der Mathe, da kommst du rein und du weisst ganz genau, das ist eine Übungsstunde. Ich habe meine Themenwochen, wo ich etwas einführe und der Rest ist dann nur noch Arbeitsplan und sie wissen genau, dass sie zwölf Stunden zur Verfügung haben. Sie machen in diesen zwölf Stunden die Übungen, sie wissen, dass vorne die Lösungen sind und für Fragen stehe ich zur Verfügung. Dann sind alle am Arbeiten. Z.B. gestern hatte ich keinen Heilpädagogen in meinem Unterricht zwei Lektionen. Am Montag habe ich immer zwei Stunden ohne Heilpädagoge, das heisst, dass ich in der Zeit, in der die anderen arbeiten, schaue ich dem ISR-Schüler, der eine geistige Behinderung hat, welche Aufgaben er machen kann. Da habe ich ihm drei Aufgaben angestrichen und ihm gesagt, was er zu tun hat und dann hat er diese gemacht in den zwei Lektionen. Und für die anderen stehe ich einfach zur Verfügung. Und klar, der andere ISR-Schüler, der hat dann vielleicht fünfmal etwas gefragt, weil er irgendein Anliegen hatte, weil es ist ihm ja auch sehr wichtig, dass er immer alles richtig macht. Er ist dann ganz unsicher, obwohl er ist der Beste in der Mathe, mit Abstand! Er macht sehr gute Noten. Und er müsste mich eigentlich nicht fragen. Ich komme dann jeweils zu seinem Platz und schaue ihn so an und es geht bei ihm

darum, dass er eine soziale Bestätigung erhält. Manchmal habe ich dann schon nicht so Geduld und gebe ihm dann zu verstehen, dass er das nun wirklich nicht fragen muss. Dort fordere ich von ihm einfach schon ein soziales Verhalten, wo ich finde, dass er dann auch in der Arbeitswelt nicht so aneckt. Weil sonst eckt er dann die ganze Zeit an. Es ist vielleicht brutal für ihn im Moment, aber es hilft ihm vielleicht für die Zukunft schon etwas... so ein gewisse Abhärtung, dass ich einfach viel von ihm fordere.

I: du redest von einer extrem hohen Aktivität deine Schüler, das glaube ich dir sofort. Wieso hast du trotzdem da Gefühl, dass den ISR-Schülern, v.a. dem einen doch nicht gerecht wirst?

B: Weil ich nicht weiss, ob es das ist, was er für seine Zukunft braucht. Wir haben das Ziel an unserer Schule, für alle Kinder Anschlusslösungen zu finden und sogar gute Anschlusslösungen zu finden. Die Berufswahl hat einen enorm hohen Stellenwert. Wir messen dem viel, viel Gewicht bei. Gleichbedeutend ist es auch für die ISR-Schüler wichtig, die Berufswahl. Der gute ISR-Schüler, der schon fast ein A-Schüler wäre, also der ist knapp in dieser Übergangsphase. Ich weiss nicht, ob der eine Lehrstelle finden wird. Einfach aus seiner Sozialkompetenz heraus. Vielleicht findet er innerhalb von zwei Wochen eine, vielleicht gar nicht. Das ist einfach schwierig und das steht für mich irgendwo. Da sind wir einfach total verunsichert als Team. Und da haben wir grosse Fragezeichen. Da fragen wir uns schon. Also, dass wir ihn schulisch richtig nehmen, das ist schon klar. Also wir sprechen davon, allenfalls seinen ISR-Status aufzulösen. Dort sind wir uns relativ sicher. Dort fühlen wir uns auch wohl in unserer Haut. Beim anderen ISR-Schüler wissen wir es einfach nicht. Wir wissen es nicht, ob das das Maximum ist. Weil es war noch nie eine Fachperson hier und hat das analysiert und verglichen mit einer Spezialschule, vielleicht einer Tagesschule, die spezialisiert ist auf ASS-Schüler zum Beispiel. Warum nicht da? *Vielleicht wird man ihm dort besser gerecht. Vielleicht hat er bei uns ganz viel Sachen, die wir einfach nicht merken und bei ihm vielleicht immer wieder Stress auslösen, das wissen wir einfach nicht.* Wir haben schon versucht herauszufinden, ob er sich wohl fühlt. *Wir hatten so Gespräche gehabt, so SSG, um herauszufinden, ob er überhaupt gerne kommt. Und er kommt gerne und er findet uns auch lässig und ich kann mit ihm auch mal ein Spässchen machen und so.....aber ist es die beste Förderung für seine Zukunft? Keine Ahnung! Es ist wie offen. Und als wir mit ihm zu arbeiten begannen, haben wir nicht gewusst, wohn er dann soll in drei Jahren. Es gibt ja kein Ziel für ihn. Ausser wenn es jetzt geheissen hätte, das Ziel ist es, diese und diese Kompetenzen zu erarbeiten, weil die Anschlusslösung ist das (schlägt auf den Tisch) Da würden wir ganz klar wissen.*

I: Dann wärt ihr zielgerichteter. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass es gar keine Sonderschulung gibt. Wie ist es dann?

B: dann machen wir unser Bestes. *Dann machen wir natürlich unser Bestes aufgrund von unserer pädagogischen Einstellung, aufgrund unseres pädagogischen Know-Hows, Einstellungen beim Kind. Dann versuchen wir das Beste aus dem Kind herauszuholen. Die Leute hier sind alle sehr, sehr engagiert. Die kümmern sich um dieses Kind. Es ist ihnen nicht einfach egal und die ISR-Kinder schwimmen nicht einfach mit. Ich denke diese Verunsicherung kommt aus dem Engagement heraus. Weil der Anspruch eben sehr hoch ist.* Unsere Schulleitung sagt einfach immer, es gehe darum, dass er einfach da sei. Die Integration sei wichtig. Und wir finden dann so: das kann es nicht sein! Er geht 32 Stunden in die Schule, *er spielt Klavier mit seiner Klassenassistentin, weil die herausgefunden hat, sie ist eigentlich Lehrerin, einfach schon pensioniert, und sie hatte die Idee, dass sie doch mit ihm Klavier spielen könnte und jetzt trainiert er dabei seine motorischen Fähigkeiten und entwickelt sein Gehör, unglaublich viele Sachen, die nirgends stehen, es gibt kein Manual dafür, sondern es wurde einfach gemacht, weil jemand mal eine Idee hatte. Es hat für mich einfach zu viel Zufall drin.*

I: Das finde ich spannend. Hast du das Gefühl, dass jemand, der Sonderpädagogik studiert hat, dass dieser, wenn er an einen solchen Schüler gelangt, grad sofort weiss, was er machen muss?

B: Ich erwarte das, ja. Du wirst besser bezahlt, du hast eine höhere Lohnstufe. Du hast eine bessere Ausbildung. Ja, ich erwarte das von dir als Heilpädagogin, sonst kann ich es ja machen. Sonst wäre ich mehr bezahlt. Ich erwarte von dir, dass du als Expertin kommst und diese Verantwortung übernimmst. Klar weißt du nicht alles, so wie ich auch und klar jeder macht Fehler, aber ich erwarte von dir eine klare Verbesserung, wenn du in meinem Unterricht bist. Ich erwarte von dir das Know-How und dass du mehr weißt als ich. Und

wenn das nicht so ist, dann ist einfach etwas falsch. Es kann nicht sein, dass ich als Regelklassenlehrer über ein grösseres Know-How im Umgang mit diesen Kindern mir erarbeitet habe, als jemand der mehr bezahlt wird und als Experte zu mir kommt und mit einer höheren Ausbildung, das darf nicht sein!

I: Das finde ich genau so einen Knackpunkt. Du kannst ja davon ausgehen, dass auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen v.a. auf Beziehung reagieren. Wenn jetzt die Beziehung da ist zur Kassenassistentin, dann zeigt er ihr vielleicht Sachen, die er sonst niemandem zeigt.

B: Aber mit Beziehung habe ich nicht zwei Stunden unterrichtet in der Woche und habe noch nicht den Schüler gefördert. Beziehung ist für mich eine Grundlage meiner Arbeit. Jemand könnte megagut sein in Bezug auf Beziehung, aber einen katastrophalen Unterricht haben und das würde diesem Schüler nichts nützen. Es gibt Lehrpersonen, die arbeiten fast nichts. Ich weiss nicht, was die Schüler da jeweils machen, aber sie haben einen sehr guten Umgang mit ihren Schülern und die Schüler finden den Lehrer auch lässig, aber was hat der Schüler am Schluss gelernt? ... Aber dort bin ich einfach, oder ich habe einfach hohe Ansprüche und ich finde das einfach richtig, weil alles andere bringt nichts. Aber vielleicht sind diese Ansprüche auch zu hoch.

I: Würdest du dich als durchschnittlichen Lehrer bezeichnen?

B: Meine Bewertungen sind sicher nicht durchschnittlich, nein. Ich bin aber einfach eine normal ausgebildete Lehrperson. Ja.

I: Hast du den Eindruck, dass deine Ausbildung ausreichend ist, um so eine Aufgabe zu bewältigen?

B: *Nein, absolut nicht. Ich finde die PH sehr, sehr gut. Ich finde viele Dozenten sehr gut. Es schimpfen ja viele über die PH, aber das ist generell so, man schimpft über alles, was man mal gemacht hat. Aber es bereitet einem natürlich in keiner Art und Weise vor, was da auf einem zukommt. Ich bin vorbereitet worden, eine Lektionen-Planung zu schreiben, aber es wurde nie nur ein Wort darüber gesagt, wie ich mit so einem Kind umgehe. Nein, das nicht. Ich hatte in meinem ersten Klassenzug noch ganz andere Sachen, da waren sexuelle Übergriffe von Eltern. Das erste, das ich als Lehrperson gemacht habe, war, dass ich an einem Gespräch teilgenommen habe von einer Schülerin, die sexuelle Übergriffe von ihren Eltern erlebt hat. Ich hatte noch keine Stunde unterrichtet! Das bereitet einem nicht vor, man wächst einfach hinein. Es sollte nicht so sein,, aber es ist einfach so.*

I: Was hat dir geholfen? Hast du dich vorbereitet, bevor diese Schüler kamen?

B: *Nein, aber da hilft die Ausbildung schon. Ich finde die Entwicklungspsychologie, all die Grundlagenfächer finde ich immer noch sehr wertvoll. Dort ist die Ausbildung schon elementar. Und vieles ist auch impliziert irgendwo, wo man vielleicht Einstellungen erarbeitet gegenüber Kindern und da hilft einem schon. Neugier nützt und ein bisschen Berufserfahrung nützt. Der Rest ist erarbeiten. Aber es gibt auch ganz andere Einstellungen gegenüber dem. Es gibt auch Klassen, in denen sehr viel separiert wird. Es ist einfach überall ein bisschen anders, ich denke, weil es so neu ist. Es wird einfach mal etwas gemacht und einfach mal etwas machen bedeutet, dass es viel Erfolg gibt, aber es gibt einfach auch das Gegenteil.*

I: Das ist das, was es in der ganzen politischen Entwicklung dann manchmal schwierig macht, weil die Wahrnehmung stets auf das fokussiert, was man sehen will.

B: Also ich bin absolut für die Integration dieser Kinder, absolut. Man muss einfach ehrlich sein. Leisten kann ich noch viel, ich kann auch dreissig Schüler führen in meinem Klassenzimmer, aber ist das dann noch gewinnbringend für meine Schüler? *Das Können ist nicht das Problem. Wenn ich probiere meinen Unterricht zu professionalisieren und weiterzuentwickeln und ich aber sehe, dass das System das nicht macht. Das ist für mich dann einfach ein Problem. Wo es nicht stimmt einfach.*

I: Wie gehst du denn jetzt vor, wenn du das Churer-Modell umsetzen möchtest?

B: Weiss ich noch nicht. Wir gestalten zuerst einmal den Raum um. Das ist einmal das erste Ziel. Das macht

man ja auch so und das ist für mich auch ein logischer Schritt.

I: Kannst du zum Raum noch etwas sagen?

B: Mich stört das Setting von Schule. Ich habe ein sehr kleines Klassenzimmer mit einem Gruppenraum. Mich stört das altmodische Schulsetting. Für mich ist Schule ein Raum, wo man lernt und das kollidiert dann einfach. Ich meine, wenn ich eine Schule von Grund auf planen könnte, dann würde sie anders aussehen. Wir sind sehr gut ausgerüstet und wir versuchen unser Bestes mit dem Vorhandenen, aber zaubern können wir nicht. Ich möchte einfach verschiedene Arbeitsstellen schaffen, damit man nicht einfach so in Bänken sitzt. Das habe ich früher schon immer gemacht, indem ich Gruppentische gemacht habe. Aber gerade für ein Kind, also der eine ISR-Schüler mit dem ASS, für den wäre es wichtig, dass er einen Einzeltisch haben könnte, wo es immer ein bisschen ruhig ist, damit er weiss, dass er immer da sitzen kann. Das wäre dann sein Arbeitsort. Dann würde ich ihm eine Nische schaffen. Da ich sowieso finde, dass die Schüler im Unterricht möglichst viel arbeiten sollten und ich sowenig wie möglich doziere und rede. Die Einstellung bei mir ist bei mir schon da.

I: Wir kommen langsam zum Schluss, wir haben alle Themen ein bisschen gestreift, es war sehr interessant. Ich habe viel zu hören bekommen. Ein Thema, das haben wir zwar auch schon angesprochen, aber da möchte ich nochmals nachhaken: die Rolle des Heilpädagogen, der Heilpädagogin. Wie schätzt du das ein in Bezug auf ISR?

B: Sie sind verantwortlich für die pädagogische Seite, also für die Schulung. Sie unterschreiben den Vertrag mit mir als Klassenlehrer. Sie sind verantwortlich für die Förderplanung und verantwortlich für die Bewertung der Förderziele und für das Erstellen des Förderberichtes und für das Verfolgen der Förderziele und auch für die Organisation und die Kooperation innerhalb des Teams, obwohl meistens mache ich es dann. Mein Team führen, das mache eigentlich ich, aber sie macht schon auch viel, oder sie versucht es. Aber eben auch da wieder als Laie. Ich erwarte von meiner Heilpädagogin, dass sie einfach mehr weiss als ich, mich coachen kann, oder andere Lehrer coachen kann. Ich gebe sehr viel Verantwortung ab, aber ich lasse ihr dann auch diese Verantwortung. Ich bin dann nicht die Lehrperson, die sagt, nein, jetzt kannst du den Schüler nicht rausnehmen! Ich erwarte, dass du als Heilpädagogin in meinem Unterricht merkst, dass der Schüler vielleicht nicht mehr weiterkommt und es besser ist, wenn er jetzt etwas Anderes macht. Oder da versuche ich als Heilpädagogin mit dem Schüler zu folgen, z. B. in Chemie, da macht er vielleicht einfach mit und zum Teil. Klar, gewisse Sachen bringen ihm gar nichts, aber dann ist er wieder da und kann einen Auftrag gut machen, oder wir schauen einen Film, das findet er sowieso super. Oder wir machen Experimente, das findet er auch megacool. Und das funktioniert dann auch und dort erwarte ich einfach von dir als Heilpädagogin, dass du einschätzen kannst und selber entscheidest, das machen wir mit und das nicht und ich dich nicht auch noch coachen muss. Ich erwarte eine Gegenüber auf Augenhöhe, absolut. Und dass ich den Unterricht gestalte und du gestaltest den Unterricht für das einzelne Kind. Ich erwarte von dir, dass du die Defizite erkennst, dass du spezifisch mit ihm an diesen Defiziten arbeitest und Raum findest, innerhalb dieser 32 Stunden, mit ihm zu arbeiten. Organisationsform liegt in der Verantwortung der Heilpädagogin. Ich erwarte viel, aber ich gebe auch viel Zeit und Möglichkeiten, Wenn du etwas für richtig hältst, dann mach das. Ich werde nie sagen, nein, ich finde es so, nie, nie.

I: Für dich ist aber schon ganz klar, dass es eine Rollenteilung ist. Es ist kein Teamteaching.

B: Nein, es ist kein Teamteaching; ich brauche ja niemanden, der für mich arbeitet oder Schule gibt. Nein, das brauche ich nicht. Man hört das ja so oft, dass man die Chance hat, Teamteaching zu machen, aber da ich eh mein Teaching möglichst klein behalte, weshalb sollte denn da noch ein zweite Person drin sein und wenn ich das hätte, müsste ich wirklich jemanden haben, der besser ist, das würde ich dann auch erwarten, denn sonst kann ich es ja selbst machen. Wenn Person A etwas kann, dann muss Person B, also, wenn man Zeit der Person A wegnimmt, dann muss Person B schon etwas mehr bringen, denn wenn es das Gleiche ist, was Person A auch kann, dann muss es ja nicht Person B machen. Wir hatten mehr das Problem, dass die IF-Stunden zu wenig waren, dass der IF zu kurz kam, also die Förderung der anderen Schüler im Bereich Deutsch z.B. Weil der ISR-Schüler alle Ressourcen aufgesogen hat. Das war ein Problem. Wir brauchten die Schulleitung und alles.

I: weil du für deine Schüler eingestanden bist.

B: ja, dort habe ich dann die Rolle des Klassenlehrers, der für die Regelschüler verantwortlich ist. Und Fachlehrperson für Deutsch auch. Wir sagten ganz klar, wir haben vier IF-Stunden, wir erwarten das. Das ist dann eben schon schwierig, aber dort hatte ich eine ganz andere Rolle. Und dann gab es eine Klassenassistentin, damit man die IF-Lehrperson im Deutsch entlasten konnte. In der Mathe finde ich IF nicht so wichtig, weil in Mathe findest du immer irgendeinen Weg, klar, du könntest Defizite aufarbeiten, aber dann verpasst du wieder eine normale Schulstunde. Aber im Deutsch finde ich es eben ganz wichtig, weil Deutsch ist die Grundlage von allem anderen und dort ist es wichtig, dass du IF hast und dort wird es auch so gemacht, dass auch mal in kleinen Gruppen gearbeitet wird. Sie werden dann ganz spezifisch gefördert, was super ist, aber diese Zeit muss man ja auch nehmen. Am Anfang brauchten wir einfach die 16 Stunden für den ISR-Schüler. Und das musste sich irgendwie einspielen und so war die Zusammenarbeit mit den Heilpädagogen.

I: Dein Modell ist wirklich, dass es eine klare Rollenteilung gibt. Und du kämpfst dann auch für die Belange, die deine Klasse angehen und du erwartest von der Sonderpädagogin, dass sie sich für die Belange der ISR-Schüler einsetzt.

B: was nicht sein darf, ist es eine zweite Lehrperson, denn dafür ist sie zu hoch bezahlt. Was nicht sein darf, ist einfach eine Aufgabenberatung, denn auch dafür ist sie einfach zu hoch bezahlt. Eigentlich müsste es auch im IF-Bereich eine Förderplanung geben, so war es zumindest einmal angedacht. Wir haben keinen IF-Status, den lösen wir auf, wenn sie aus der Primarschule kommen. Meine Stellenpartnerin, also sie und ich sind einfach der Meinung: „Sorry, du verdienst mehr, wir erwarten von dir eine Förderplanung, eine Professionalisierung von dieser Arbeit und aufgrund dieser Förderplanung solltest du auch IF unterrichten. Und du solltest nicht einfach als zweite Lehrperson im Unterricht sein, um auch noch ein bisschen bei den Aufgaben zu helfen. Das sollte es nicht sein, denn sonst ist im System der Schule etwas falsch. Sonst können wir nämlich Geld sparen, dann können wir unsere Klassen kleiner machen und andere Lehrpersonen anstellen und mehr Klassen eröffnen.“

I: Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass sie mehr verdienen.

B: Ja, aber ich finde, das ist auch eine Wertschätzung, es ist auch eine Professionalisierung, weil du hast eine Ausbildung gemacht. Du hast sehr viel investiert, du hast einen hohen Status und du hast viel Know-How, aber du hast dafür auch alle Rechte. Du kannst mir jederzeit einen Schüler aus der Klasse nehmen, du kannst mir jederzeit sagen, worauf ich achten muss. Ich nehme das auch an. Ich sehe sie als Spezialistin. Absolut. Wir haben Lehrer bei uns, die wollen keine Heilpädagogin in der Klasse haben, weil sie finden, dass sie keine zweite Person in ihrem Unterricht brauchen und sehen das als Gefahr. Nein, für mich ist das eine Bereicherung, eine Unterstützung, aber sie ist eine Spezialistin. Ich gebe auch viel Wertschätzung, aber es ist ein zweischneidiges Schwert, denn von dir wird auch viel erwartet und du musst viel leisten. Was zurzeit gar nicht geleistet werden kann.

I: Funktioniert das bei euch mit der Förderplanung?

B: Nein, ganz wenig. Ich habe kaum einmal jemanden gesehen, der das schafft. Wir haben einen Heilpädagogen, wo das funktioniert. Es ist für mich noch nicht auf dem Level, wo es hinmüsste. So wie sich meine Schule, oder die Schule überhaupt, müsste sich auch dieser Teil entwickeln. Ganz klar. Es darf nicht einfach in Mathe eine zweite Person hier sein, die auch noch hilft, Aufgaben zu korrigieren, weil für das Coaching bin ich zuständig. Sie müsste eigentlich erkennen, dass wenn sie coacht, da und da sind die Defizite, sie schreibt sich das auf und dann überlegt sie sich, was dieser Schüler braucht, weil das kann ich nicht. Jeder, der sagt, ah ja er habe bemerkt, dass das Bruchrechnen in seiner Klasse noch nicht so gut sei, da denke ich: „wir hat der das jetzt diagnostiziert?“ Weil Bruchrechnen, das ist für mich einfach zu flaches Wasser, das ist für mich zu wenig tief.

I: ich fand es sehr spannend mit dir, aber möchtest du noch irgendetwas sagen, wo wir jetzt nicht darauf gekommen sind?

B: Ich weiss nicht. Es wird vieles den Schulen überlassen. Ich bin immer für grosse Lösungen und klare Strukturen, wo man sich wirklich auch daran halten und orientieren kann und man sich wirklich etwas überlegt hat. Improvisieren kann gut gehen, aber improvisieren kann eben auch zu Fehlern führen. Und da hab ich eher so ein bisschen Angst und z.B. unsere Stadt hat noch einen guten Ruf bezüglich der Integration und dann hast du einfach Zuzüger. Was passiert denn, wenn es immer mehr solche Schüler gibt? Habe ich dann plötzlich drei oder vier in einer B-Klasse? Das wäre doch dann zu viel. Es gibt schon Fragen, die einfach nicht fertig beantwortet sind. Wir bekommen z.B. Schüler, die sind so schwach und weshalb bekamen die nicht in der Primarschule einen ISR-Status. Hat die Primarschule einfach geschlafen? Dann finde ich einfach, dass geht doch einfach nicht. Was habt ihr jetzt sechs Jahre gemacht? Dort hat es für mich schon Entwicklungspotential und im Bereich individuelle Förderung sowieso. *Die Schule muss einfach individueller werden, ganz klar. Unser Schulsystem ist immer noch in der Anfangszeit. Ich setze mir immer das Ziel, möglichst differenziert die einzelnen Schüler wahrzunehmen, aber ich schaffe es erst in wenigen Momenten, wirklich differenziert zu arbeiten. Obwohl ich mir ständig bewusst bin, dass ich mehr differenzieren müsste.*

I: Aber du kannst schon so unterrichten, wie du das möchtest. Bist du zufrieden mit deinem Unterricht?

B: Ich versuche mein Bestes mit meinen zeitlichen Möglichkeiten mit meinen Ressourcen, mit meinem Know-How. Aber nein! Das beste wäre, ich hätte für meine Schüler verschiedene Niveaus und überall noch Anknüpfungsmöglichkeiten, wenn man Defizite findet. Das wäre ideal. Ideal wären für mich auch Lehrmittel, mit denen man unterrichten kann. Ich finde das eine Katastrophe. Jeder macht immer alles selber. Ich bin im Schulhaus für den pädagogischen Support und IT zuständig. Ich versuche immer so Kooperationen mit anderen Schulhäusern und Lehrpersonen anzugehen, dass man nicht immer alles wieder selber macht. Ich habe so „100-Seiten-Dossiers“, denn ich plane den Unterricht als Gesamtes und nicht als Zwei-Lektionen-Schritten, sondern thematisch. Und für mich hat die Schule in diesem Bereich einfach unheimlich viel Entwicklungspotential. Nein, ich hätte wirklich sehr gerne ein Lehrmittel, welches so differenziert ist, dass es für drei Stufen die gleiche Aufgabe differenziert hätte und ich hätte ein Arbeitsheft dazu und ein Theorieheft dazu und ich müsste nichts selbst entwickeln. Das wäre für mich optimal. Dann könnte ich mich 100% auf die Schüler konzentrieren. Und nicht auf das Erarbeiten von Materialien. Ich bin heute um fünf Uhr morgens in die Schule gekommen, weil ich musste noch die Chemie zusammenstellen. Aber das ist für mich... der Unterricht steht und fällt damit, wieviel Zeit der Lehrer für die Vorbereitung aufwendet, das kann doch nicht sein! In der Mathe haben wir gute Sachen, aber das müsste man jetzt überarbeiten. Es gibt soviel Optimierungsmöglichkeiten. Darum Schule ist... es gibt so viele Entwicklungsfelder, sei auf der politischen Seite, sei es auf der strukturellen Seite, sei es auf der Förderungsseite, ganz viel. Nein, ich bin nicht zufrieden.

I: Ich komme auch an meine Grenzen. Ist es wirklich richtig? Und was muss man wirklich wissen, wenn man ein Kind mit einer geistigen Behinderung unterrichtet. Wo stehen sie in ihrer Denkentwicklung. Wie eignen sie sich Wissen an? Wie lernen sie?

B: *Ja, also bei einer geistigen Behinderung geht das in der Primarschule sicher gut, aber bei Jugendlichen, wo es darum geht, cool zu sein, einen Rang zu haben, wenn all die sozialen Komponenten dazu kommen, dann finde ich einfach, das beisst sich zu 100% mit dem Integrationsanspruch. Auf die andere Seite ist es sehr wertvoll, dass man lernt mit diesen Menschen umzugehen. Die Frage ist einfach, ob es für den Menschen, der integriert wird, wirklich angenehm. Und wird nicht den Anderen zu viel Fokus geklaut? Wobei Studien ja wirklich zeigen, dass Schwache in einer starken Klasse sich nicht negativ auswirken.*

I: Wenn man sich mit geistig behinderten Menschen unterhält, kommt der Wunsch nach Teilhaben an unserem Leben ganz klar raus. Sie wollen nicht in ihrem geschützten Raum bleiben. Ermöglicht uns die Teilhabe ist ihre Botschaft. Und wenn ein Jugendlicher das erlebt, dass er dazu gehört, auch wenn er ganz anders ist, dann ist für ihn die Selbstverständlichkeit in diesem Leben zu sein mit seinem ganzen Verhalten.

B: Aber vielleicht sind die Menschen, die das sagen können schon besser dran. Was ist mit den Vielen, die das nicht ausdrücken können? Ich glaube nicht, dass ASS-Kinder das ausdrücken können und ich glaube auch nicht, dass das immer förderlich ist in einem solchen Konstrukt. Man muss es sehr individuell anschauen. Und ganz klar, die Unterstützung muss man zur Verfügung stellen, sonst ist Integration eine Lüge und eine Sparübung. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, dass man die Kinder integrieren will und auf der

anderen Seite, aber wir haben leider nur vier Lektionen zur Verfügung. Dann macht man es auf dem Rücken der anderen Schüler und auf dem Rücken der Lehrpersonen und das ist nicht professionell.

I: Und das, was du gesagt hast, das finde ich wirklich auch. Es reicht nicht zu sagen, dass es um eine soziale Integration geht. Sie müssen auf ihrem Niveau arbeiten können und ihre Entwicklungsschritte machen. Und wenn man nur einfach schaut, dass es ihm wohl ist, dann reicht das schon nicht.

Danke vielmals.

10.2 Auswertung

10.2.1 Phase 2: Kommentare und Zusammenfassung

Interview G7 – Unterstufe- ein integrierter Knabe, ein integriertes Mädchen

Zusammenfassung: *junge Lehrerin, welche eine sehr positive Einstellung und Haltung gegenüber Integration hat. Sie ist überzeugt, dass sich ihre positive Haltung, in welcher behinderte Menschen gleichwertig dazugehören, auf die Klasse ausgewirkt hat und die Integration deshalb erfolgreich war. Sie denkt, dass die behinderten Kinder in der Integration mehr lernen können als in der Separation, sofern genügend Ressourcen vorhanden sind. Sie bedauert, dass SPD und SL kaum etwas über die Bedürfnisse der integrierten Kinder wissen und dennoch über die Ressourcen entscheiden können.*

I: Wie ist das Klima an der Schule allgemein für Schüler und Schülerinnen mit heilpädagogischem Bedarf?

B: Dadurch, dass die HPS auch ein Schulzimmer hatte in diesem Schulhaus, würde ich sagen, alle Kinder hatten schon viele Begegnungen mit Schülern mit einer Behinderung. (Kommentar: Nähe HPS wirkt sich positiv aus) Man sah es ihnen halt auch an, sie waren im Rollstuhl, oder hatten sonst ein spezielles Äusseres. Die Lehrerin (Kommentar: Aktivität SHP integrationsfördernd) der HPS hat jedes Jahr eine Einführung gemacht für die neuen 1. Klässler, indem sie alle Kinder aufgrund eines Fotos vorgestellt hat von den Kindern der separierten Klasse und den Schülern erklärt hat, weshalb sie nicht laufen können oder so aussehen. Und man hat dann für die 1.Klässler so wie einen Parcours gemacht, wo sie erleben konnten, wie das ist, wenn man in Handschuhen ausprobieren konnte, wie das ist, wenn man etwas auspacken will. Sie hatten dann schon wie ein wenig Erfahrung. Grundsätzlich denke ich, dass es deshalb von den Kindern her ein offenes.....sie sind sehr offen eingestellt und waren nicht negativ vorbelastet. (Kommentar: ARS) So im Lehrerteam hatte es doch viele, die gefunden haben: „Also bei mir in der Klasse möchte ich keine solchen Kinder.“ Das war dann wirklich auch so, dass es noch Umteilungen gegeben hat von Kindern, welche in der Unterstufe noch integriert waren in unserem Schulhaus und dann hat man so im Lehrerteam gehört, dass gesagt wurde, dass man nicht mit solchen Kindern arbeiten möchte und dann wurden diese dann in ein anderes Schulhaus umgeteilt. (Kommentar: EH Kollegium) Ich aber habe auch mal noch ein Praktikum im Zürichwerk gemacht, bevor ich die Lehrerausbildung gemacht habe und mich interessiert das auch, mit solchen Menschen zu arbeiten und eigentlich schon immer. (Kommentar: KoRLP Vorwissen) Ich wurde damals auch gefragt, wie das wäre, wenn ich solche Kinder in der Klasse hätte und ich habe gesagt, dass ich grundsätzlich offen bin. Es war aber da mein

erster ganzer Klassenzug und ich hatte schon Respekt vor dieser Herausforderung. Der Regelstoff der 1.Klasse war da wirklich für mich zum ersten Mal. Alles neu und dann quasi noch etwas Zusätzliches. Das habe ich da eine Herausforderung gefunden. *(Kommentar: KoRLP Kompetenzwahrnehmung)* Es waren dann von Anfang an zwei Mädchen in dieser Klasse und in der 2. Klasse kam noch ein Knabe dazu. Und in der zweiten Klasse hat man dann gefunden, das eine Mädchen käme ja so gut mit. Sie war einfach sehr fleissig. Wir haben einfach immer gefunden: „, Sobald es um ein bisschen weiterdenken geht, wird es dann aber schon schwierig.“ *(Kommentar: SAB Einschränkungen im Denken mit Fleiss kompensiert)* Aber das hat man dann nicht so angeschaut, weil sie eben sehr fleissig war und verhaltensmässig angenehm und angepasst und sie verlor dann ihren Status ab der 3. Klasse. *(Kommentar: Ressourcen Verlust Status durch hohe Eigenaktivität)* Und so allgemein hatte es ein paar Lehrpersonen, die sehr für die Integration waren und dann hatte es einfach ein paar, die gesagt haben: „,Eigentlich will ich das gar nicht.“ Meine Schüler kamen dann in der Mittelstufe auch zu einem Lehrer, der dann eher so die Haltung hatte...und so gesagt hat: „,Eigentlich ist das ja dann nicht mein Job:“ *(Kommentar: EH Kollegium)* Und ich habe jetzt auch nicht so viel Gutes gehört von der Mittelstufe. Es gab dann eben auch noch Wechsel bei den Heilpädagogen....ja, es waren halt schon mehrere Faktoren.

10.2.2 Phase 3 Bestimmen der Hauptkategorien

Hauptkategorie «Auswirkungen auf den Unterricht»

Interviewausschnitt	Ort	Subkategorie
es ist sehr aufwendig, das haben wir schon an der letzten Integration, wo noch ein anderer Heilpädagoge involviert war und es sehr schwierig war. Damals war es zwischenmenschlich sehr aufwendig; das haben wir jetzt nicht, beziehungsweise unter uns nicht, aber wir haben auch noch mal mit jemand anderem zu tun, nämlich mit der Klassenassistentz. Mehr Leute ergibt einfach mehr Zusammenarbeitsgespräche	A1 S.4	Anpassungen den Unterricht betreffend
mit Kindern, die älter werden, also mit Kindern mit einer geistigen Behinderung, die älter werden, gibt es auch zwischenmenschlich noch mehr zu tun mit den Kindern untereinander. Es gibt sehr viele Themen, die man sorgfältig begleiten muss; der Aufwand steigt dort auch.....	A1 S.4	Unterrichtsanpassungen
Jetzt mit den Kindern mit geistiger Behinderung ist es nun halt so, dass die Scheren aufgehen und wir natürlich in diesem Dilemma drin sind, einen Alltag zu gestalten, in dem alle so motiviert und freudig sind und gleichzeitig aber nicht einen rein seperativen Unterricht und gleichzeitig doch seperativ, weil vielleicht kochen nicht grad das Thema der Regelkinder ist, könnte zwar sein, ist jetzt aber vielleicht von den Lernzielen nicht so vorgesehen. Und irgendwie immer diese Sprünge machen ist aufwendig, auch von der Aufmerksamkeit her. Für uns, finde ich.	A1 S.4	Organisationsformen

<p>Aber es bringt, auch wenn ich als Regelperson denke, braucht es wie einen Kanal mehr von einem. Und das ist anstrengend, z.B. am Schluss vom Tag, wenn du immer noch kurze Absprachen hast mit der Klassenassistentin, immer noch kurz schaust, was diese zwei Mädels machen und ob sie es gut machen, ob es gut läuft, oder ob es Schwierigkeiten gibt; wie ist die Intervention mit den anderen Kindern...zack, zack, zack, dann muss ich noch schauen, ob die Übergänge stimmen, ist es richtig angezogen uns so. Klar, das klingt jetzt irgendwie nach nichts, aber das summiert sich ja im Laufe des Tages, von der Woche, von den Monaten und über das ganze Jahr, merkst du es einfach, dass ein Kanal mehr von dir gebraucht wird und das wird ja wie von allen erwartet, ob du nun Klassenlehrperson, Heilpädagogin oder Hortner bist.</p>	<p>A1 S.4</p>	<p>Unterrichtsanpassungen</p>
<p>in den gemeinschaftlichen Momenten finde ich es überhaupt nicht anstrengend, dann braucht es auch keinen Kanal mehr, vielleicht: „Geh jetzt noch die Nase schnäuzen!“ Das ist noch das Höchste, dass man schaut, dass sie gut sitzen und die anderen nicht stören. Aber das muss man ja bei den anderen ja auch....</p>	<p>A1 S. 4/5</p>	<p>Anpassungen</p>
<p>ja, das ist ideal und in solchen Momenten finde ich es auch keinen zusätzlichen Aufwand und auch überhaupt keine Belastung. Und je kleiner sie sind ist man ja auch mehr in solchen gemeinsamen Momenten</p>	<p>A1 S.5</p>	<p>Anpassungen</p>
<p>Wenn man jetzt nur schon ans Turnen denkt, wo in dem Sinn ja nicht fachlich ja nicht so anspruchsvoll ist wie vielleicht Mathematik. Aber weil sie auch motorisch an solch einem anderen Ort stehen, wie die Regelklassenkinder, braucht es irgendwie wie auch immer noch ein separates Turnen. Also schon nicht immer. Klar können sie Fangis spielen und mitmachen, aber man muss da auch immer auf der Hut sein. Man muss dann vielleicht immer noch mit ihnen auch noch mitrennen. Es ist eben nicht so, dass man immer von aussen beobachten kann. Kann man zwar, aber trotzdem, wenn die Kinder hüpfen, brauchen sie(die zwei Mädchen) manchmal wirklich etwas Anderes, weil es dann wirklich störend, oder gefährlich</p>	<p>A1 S.5</p>	<p>Niveau/ Anpassungen</p>

10.2.3 Sammlung Subkategorie

Hauptkategorie «Sicht auf Regelschullehrperson»

Subkategorie «Kompetenzerweiterung»

Interviewausschnitt	Ort	Hauptaussage
<p>Ich musste lernen, dass das Kind manchmal einfach auch untätig ist und ich das aushalten muss, wenn es nicht sofort in eine Aktivität kommt, sondern einfach hartnäckig darauf warte, dass sie quasi in Gang kommt, indem ich einfach darauf bestehe, dass sie etwas Bestimmtes einfach machen muss. Und das ging manchmal wirklich sehr lange, bis dann das Mädchen in eine Aktivität kam. Und ich kann jetzt auch aushalten, wenn es ein Tag ist, an welchem grad nicht so viel herauskommt, oder alles ganz fehlerhaft ist, aber ich habe mein Ziel ganz klar vor Augen: mir geht es darum, dass eine halbe Stunde selbständige Arbeit möglich wird, so wie alle andern auch. Und das kann ich jetzt umsetzen und das ist mir dann das wichtigste Ziel, mehr als der Inhalt. Und das was B2 sagt ist Zeit und man wird natürlich selber schon auch immer besser. Aber ich glaube nicht, dass das etwas zu tun hat mit ; also im Sinn, wenn wir dann die zwölfte Integration haben, sind wir dann super, sondern es hat auch mit den Kindern zu tun. Man muss immer wieder herausfinden, wie das Kind funktioniert, wie sie als Gruppe funktionieren irgendwie.</p>	<p>A1 S. 13</p>	<p>Eigener Lernprozess: Langsamkeit aushalten; zielorientiertes Vorgehen</p>
<p>Aber als ich da einmal mit ihnen Englisch gemacht habe, war mir das schon bewusst. Und dann habe ich wirklich versucht, in der Langsamkeit vorzugehen, weil ich gemerkt habe, dass es schneller wirklich nicht geht. Ich kann das schon, aber nach zwei Stunden bin ich froh, wenn ich mich wieder den Regelschülern zuwenden kann und ich wieder Gas geben kann.</p>	<p>B2 S. 13</p>	<p>Eigener Lernprozess: Langsamkeit akzeptieren</p>
<p>Lehrersein ist keine Begabung, die man hat. Sozialkompetenz muss man haben, aber den Rest kann man lernen</p>	<p>C3 S.5</p>	<p>Eigener Lernprozess</p>
<p>also auch ich habe ja Mühe, mit ihm zu arbeiten. Und ich muss mir grosse Mühe geben, herauszufinden, was er jetzt kann. Wo kann ich eine Frage stellen und wo nicht? Was sind die Antworten? Wie lange muss ich warten, wo muss ich klären?</p>	<p>C3 S.11</p>	<p>Eigener Lernprozess Den Schüler genau wahrnehmen</p>
<p>Ich überlege mir schon mehr, wenn er da ist. Es hat mich sensibler gemacht für die verschiedenen Voraussetzungen, die die Jugendlichen mitbringen. Nicht ausgewiesene.....differenzierter....also nicht ob IF oder IS...</p>	<p>F6 S.12</p>	<p>Eigener Lernprozess</p>
<p>Ja. Ich differenziere mehr...wo kommt jemand her? Welche Voraussetzungen bringt er oder sie mit? Dann: was sind die Möglichkeiten? Es hat mich schon sensibler gemacht. Nicht alle über einen Leist zu schlagen. Es sind zwar alle im B, aber die Voraussetzungen sind so unterschiedlich. Das hat mich schon verändert. Ich probiere schon meinen Unterricht so umzustellen, dass ich mehr verschiedene Herangehensweisen an Inhalten anbiete.</p>	<p>F6 S.13</p>	<p>Eigener Lernprozess</p>

<p>Didaktisch habe ich jetzt noch nicht viel herausgefunden, was mit ihnen zu tun hätte. Einmal habe ich den Heilpädagogen vertreten. Das war recht lustig. Ich habe das Englisch übernommen, wo sie separat arbeiten und dann habe ich musste ich zuerst herausfinden, was ich überhaupt verlangen kann. Können sie überhaupt einen Auftrag lesen? Das war am Anfang, jetzt weiss ich schon besser, was ich von ihnen erwarten kann. Aber das musste ich ja zuerst herausfinden; z.B. „Kann er vorlesen? Oder kann ich ihm sagen : „Schreib das jetzt auf!“ oder muss ich ihm das wörtlich diktieren? Oder muss ich ihm die einzelnen Buchstaben vorsagen, dass er es aufschreiben kann? So war das. Aber man merkt ja dann relativ schnell, wie jemand so etwa funktioniert. Ich bin ja nicht Primarlehrerin, aber ich glaube, auch wenn ich jetzt in eine dritte Klasse hereingeschmissen würde, würde ich dann schon herausfinden, was und wie man das jetzt sinnvoller weise macht</p>	<p>B2 S. 5</p>	<p>Anpassungen an die Fähigkeiten des Schülers, erstaunt sein , neugierig sein</p>
---	----------------------------------	--

10.3 Kategoriensystem mit Subkategorien

<u>Hauptkategorie Einstellungen und Haltungen</u>		
<p>In der Hauptkategorie «Einstellungen und Haltungen» finden sich Aussagen über die Einstellung zur Integration der für die Integration relevanten Personengruppen. Die Unterteilung der Subkategorien folgt den genannten Personengruppen. Die Regelschullehrperson wird hier nicht aufgeführt, da sie eine eigene Hauptkategorie einnimmt.</p>		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Kollegium	Umfasst alle Aussagen, welche die RKLP über die Einstellung des Kollegiums zur Integration genannt hat	« <i>Es gibt natürlich auch im Schulhaus solche, die das nicht so begrüßen, glaube ich. So eher die Alteingesessenen, also so ein bisschen Leute, die alles gerne so machen, wie man es immer schon gemacht hat.</i> » (B2, S. 1)
Eltern Regelschüler/IS	Umfasst alle Aussagen, welche die RKLP zur Einstellung der Eltern der Regelschüler zur Integration gemacht hat	« <i>Ja, sie geben den behinderten Kindern die Schuld. Also momentan wird gegen einen integrierten Buben recht gewettert. Wo wir auch ein Mail erhalten haben: 'So ein Kind gehört doch nicht in eine Regelklasse'.</i> » (E5, S. 12)
Schulleitung	Umfasst alle Aussagen, welche die RKLP über die Einstellung der SL zur Integration genannt hat	« <i>Unsere Schulleitung sagt einfach immer, es gehe darum, dass er einfach da sei. Die Integration sei wichtig. Und wir finden dann so: das kann es nicht sein!</i> » (C3, S. 13)

Hauptkategorie Kompetenzwahrnehmung der Regelschullehrperson

In dieser Hauptkategorie wird auf die Regelschullehrperson fokussiert. Die Regelschullehrperson übernimmt eine entscheidende Rolle in der Umsetzung der Integration. Ihre Prägungen, Werthaltungen und Überzeugungen spielen dabei eine ebenso entscheidende Rolle wie motivationale Aspekte.

<i>Subkategorie</i>	<i>Definition</i>	<i>Ankerbeispiel</i>
Vorwissen	Umfasst Aussagen zum Vorwissen der RKLP, sei es aus Ausbildung oder ausserschulischen Erfahrungen.	«... und dann habe ich vor Ausbildungsbeginn ein Praktikum im Spital gemacht. Dort hatten wir sehr viele demente Menschen auf der Medizin. Dort hatten wir auch einzelne geistig behinderte Menschen aus einem Heim. Und ja, ältere Menschen mit Demenz verhalten sich ja ähnlich; also ein bisschen Erfahrung hatte ich also.» (B2, S. 3)
Kompetenzerweiterung	Umfasst Aussagen, welche aufzeigen, dass durch die Erfahrungen mit der integrativen Schulung eine Kompetenzerweiterung stattgefunden hat.	«... also auch ich habe ja Mühe, mit ihm zu arbeiten. Und ich muss mir grosse Mühe geben, herauszufinden, was er jetzt kann. Wo kann ich eine Frage stellen und wo nicht? Was sind die Antworten? Wie lange muss ich warten, wo muss ich klären?» (C3, S. 11)
Belastung	Umfasst Aussagen über das subjektive Belastungsempfinden.	«... vielleicht müssten die Leute einfach mal erleben....weisst du, das braucht auch zeitliche Ressourcen, sich immer wieder überlegen, wie man es richtig macht....immer wieder von Grund auf....immer wieder neu und immer wieder hinterfragen und machen wir es denn auch gut und was kommt denn danach?» (F6, S. 8)

<u>Hauptkategorie Auswirkungen auf Planung und Unterricht</u>		
Die Hauptkategorie versammelt Aussagen, in welcher die Lehrpersonen ihren Unterricht und ihre Planung beschreiben		
<i>Subkategorie</i>	<i>Definition</i>	<i>Ankerbeispiel</i>
Rolle der SHP/ Zuständigkeit	Umfasst Aussagen zur Rolle und Zuständigkeit der Heilpädagogin.	«Also ich muss mich ja gar nicht wirklich um die beiden kümmern, also wir wechseln uns schon auch ab, der Heilpädagoge und ich, Er schaut ja auch für die Regelschüler und wenn er nicht da ist, schaue ich auch zu den Sonderschülern. Aber ich kann mir dann auch sagen, dass ich nicht verantwortlich bin für den Matheunterricht der beiden. Und so muss ich wie sagen, ist es doch gut. Sie sind dann bei uns. Ich muss ja nicht die Pläne machen für sie. Und ich muss schon sagen, dann tut es mir ja wirklich nirgends weh.» (B2, S. 5)
Organisationsformen		«Ich gebe Englisch und die zwei Jungs schaffen beide während dem Englisch an den Aufgaben von der Heilpädagogin, weil keine Chance mit einer Fremdsprache, aber da weiss ich, da muss ich wie immer ein Auge draufhaben, dass sie die richtigen Unterlagen vornehmen. Sie versuchen schon auch immer so die Situation auszunutzen, indem sie, also es ist so, dass sie meistens eine halbe Stunde an den Aufgaben arbeiten sollten und danach noch eine Viertelstunde an ein Computerprogramm machen können und da kommt es dann schon vor, dass ich plötzlich merke: 'wieso sitzt der jetzt am Computer?' Und dann so: 'He, du hast eine andere Aufgabe!' Mein Denken hat sich in dem Sinn verändert, dass ich immer so im Hinterkopf hab: 'Du hast drei Schüler und auf die musst du noch spezieller gucken.'» (D4, S. 9)
Anpassungen in Planung und Unterricht	Umfasst Aussagen zu Unterrichts Anpassungen: Kommunikation und Sprache/Zugangsweise/ Rhythmus/allgemein.	Dann hat man vielleicht vier Posten und das deckt dann so den 'Range' der Klasse, aber für sie braucht es dann nochmals vier andere Posten. Und zwar wirklich grundsätzlich andere. Da geht es wirklich nicht um Nuancen oder ein Niveau einfacher oder ein bisschen anders. Da geht es um grundsätzlich andere Bewegungsformen, die sie üben müssen, oder Bewegungsabläufe.» (A1, S. 5)

Hauptkategorie Sicht auf die Regelschüler

Versammelt Aussagen, in welchen die Lehrpersonen das Verhalten und Lernen der Regelschüler beschreiben

<i>Subkategorie</i>	<i>Definition</i>	<i>Ankerbeispiel</i>
Erweiterung der sozialen Kompetenz	Umfasst Aussagen zu Beobachtungen von Rücksichtnahme und Akzeptanz von Regelschülern gegenüber integrierten Schülerinnen und Schülern.	«Die sind dann immer so nett. Da müssen wir ihnen dann manchmal auch sagen: 'Jetzt kannst du einfach auch sagen, dass du jetzt nicht möchtest. Jetzt sag einfach, du möchtest jetzt nicht. Du darfst jetzt auch mal wütend sein, schliesslich hat sie jetzt grad deine ganze Bastelarbeit kaputt gemacht, weil sie unaufmerksam war. Du musst jetzt nicht schon wieder die Hand bieten und sagen, dass es nicht so schlimm sei, nur weil sie behindert ist. Das ist wirklich nett von dir, aber jetzt darfst du auch mal ein wenig wütend sein. Nachher schauen wir dann wieder, aber jetzt ist auch mal dein Moment!' » (A1, S. 8)
Sensibilität wecken: mit Regelschülern über Behinderung sprechen	Umfasst Aussagen zu Transparenz bezüglich der Behinderung der integrierten Schülerinnen und Schüler.	«Sie denkt, dass ich ihr alles glaube, wenn sie es sagt. Sie kann keine andere Perspektive einnehmen, das ist total unmöglich. Ich habe dann meinen Mädchen gesagt, dass L. eben ein Problem hat, dass sie eben Sachen erzählen würde, die nicht stimmen. Ich habe ihnen gesagt, dass wenn L. Sachen erzähle, die sehr abenteuerlich klingen, dann hinterfragt doch das, weil es sein kann, dass es nicht stimmt. Ich fand, dass ich diese Recht habe, ohne L. Unrecht zu tun. Das hat dann auch geholfen.» (B2, S. 10)
Gewinn oder Verlust von Ressourcen	Umfasst Angaben zu den Auswirkungen der Integration auf die Versorgung der Regelschüler mit Förder-Ressourcen.	«Die Heilpädagogin war dann so absorbiert durch diesen Fall, dass der Rest der Klasse auf der Strecke blieb, die hatten dann keinen IF mehr und nichts, weil die ganzen Ressourcen an dieses Kind gingen, alles!» (F6, S. 8)

Hauptkategorie Sicht auf die besonderen Lernbedingungen

Versammelt Aussagen, in denen die Lehrpersonen ihre Sicht auf die besonderen Lernbedingungen lenken

<i>Subkategorie</i>	<i>Definition</i>	<i>Ankerbeispiel</i>
Erleben und Verstehen der besonderen Lernbedingungen und Lernthemen	Es werden Aussagen versammelt, in denen Lehrpersonen von ihren Erfahrungen mit den besonderen Lernthemen sprechen.	«Aber das musste ich ja zuerst herausfinden. Zum Beispiel 'Kann er vorlesen?' Oder kann ich ihm sagen: 'Schreib das jetzt auf!' Oder muss ich ihm das wörtlich diktieren? Oder muss ich ihm die einzelnen Buchstaben vorschlagen, dass er es aufschreiben kann? So war das.» (B2, S. 5)
Den besonderen Bedürfnissen in der Regelschule gerecht werden und die Vorzüge der Regelschule nutzbar machen	Es werden Aussagen versammelt, in welchen die Anforderungen nicht mit den Bedürfnissen der integrierten Schülerinnen und Schüler übereinstimmen und trotzdem Lernentwicklungen möglich wurden.	«Und was ich dort auch noch speziell finde, dass wir immer wieder Sequenzen haben, in welchen die Kinder nicht sprechen dürfen, also wirklich Stillarbeiten. Und das eine Mädchen schafft das wirklich fast nicht zu flüstern oder still zu sein. Und das von ihr doch auch zu erwarten ... dort schwanke ich manchmal auch ein bisschen. Kann sie es nun wirklich nicht, muss ich mit ihr wirklich auch so streng sein.... das sind dann immer wieder so Fragen.» (A1, S. 6)

Sicht auf die besonderen Lernbedingungen

In dieser Hauptkategorie wurden Aussagen versammelt, in denen die Lehrpersonen die besonderen Lernbedingungen der integrierten Sonderschülerinnen und Sonderschüler aufgreifen. In allen Klassen haben die integrierten Kinder grosse Lernentwicklungen gemacht. In dieser Kategorie wird auf die besonderen Herausforderungen und Momente fokussiert. Es konnten zwei Subkategorien gebildet werden.

<i>Subkategorie</i>	<i>Definition</i>	<i>Ankerbeispiel</i>
Erleben und Verstehen der besonderen Lernbedingungen und Lernthemen	Es werden Aussagen versammelt, in denen Lehrpersonen von ihren Erfahrungen mit den besonderen Lernthemen sprechen.	«Aber das musste ich ja zuerst herausfinden. Zum Beispiel 'Kann er vorlesen?' Oder kann ich ihm sagen: 'Schreib das jetzt auf!' Oder muss ich ihm das wörtlich diktieren? Oder muss ich ihm die einzelnen Buchstaben vorsagen, dass er es aufschreiben kann? So war das.» (B2, S. 5)
Den besonderen Bedürfnissen in der Regelschule gerecht werden und die Vorzüge der Regelschule nutzbar machen	Es werden Aussagen versammelt, in welchen die Anforderungen nicht mit den Bedürfnissen der integrierten Schülerinnen und Schüler überein stimmen und trotzdem Lernentwicklungen möglich wurden.	«Und was ich dort auch noch speziell finde, dass wir immer wieder Sequenzen haben, in welchen die Kinder nicht sprechen dürfen, also wirklich Stillarbeiten. Und das eine Mädchen schafft das wirklich fast nicht zu flüstern oder still zu sein. Und das von ihr doch auch zu erwarten ... dort schwanke ich manchmal auch ein bisschen. Kann sie es nun wirklich nicht, muss ich mit ihr wirklich auch so streng sein.... das sind dann immer wieder so Fragen.» (A1, S. 6)

Hauptkategorie Soziale Teilhabe

In diese Hauptkategorie gehören sämtliche Aussagen zur sozialen Teilhabe der integrierten Sonderschüler. Sie wurden in die Subkategorien unterteilt, welche aufgrund der aktuellen Forschung als relevant erachtet werden: Interaktion innerhalb der Schule, Akzeptanz durch die Regelschüler, soziale Selbstwahrnehmung und Interaktionen ausserhalb der Schule.

<i>Subkategorie</i>	<i>Definition</i>	<i>Ankerbeispiel</i>
Interaktionen innerhalb der Schule	Umfasst Aussagen, welche Interaktionen zwischen Sonderschülern und Regelschülern innerhalb der Schule betreffen.	« <i>Sie war sehr verträumt auf dem Pausenplatz. Hat es genossen, allen zuzuschauen. Ich glaube, da hat es ihr nicht gefehlt. Und sie konnte lachen mit allen und es ist wirklich gut gegangen.</i> » (G7, S. 8)
Akzeptanz/ Freundschaften	Umfasst Aussagen zu Freundschaften/Akzeptanz innerhalb der Schule.	« <i>Sie akzeptieren ihn und dulden ihn und er wird jetzt auch nicht gehänselt oder so.</i> » (D4, S. 11)
Soziale Selbstwahrnehmung	Umfasst Aussagen, welche die soziale Selbstwahrnehmung betreffen.	« <i>Der spürt das sehr gut, dass er anders ist. Ich weiss nicht, wie gesund das ist. Oder ob nicht ein Teil seines Verhaltens deshalb so ist, wie es ist.</i> » (F6, S. 11)
Interaktionen ausserhalb der Schule	Umfasst Aussagen, welche Interaktionen mit Mitschülern ausserhalb der Schule betreffen, welche	« <i>Ich weiss, beim einen Mädchen war das schon ein Thema ... also vor allem die Geburtstags eingeladen. Das war schlimm. Sie wurde halt nicht eingeladen. Das war wirklich schlimm.</i> » (G7, S. 8)